

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS

VOL. 10 NO. 2
2026

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI

SOFONISBA ANGUISSOLA E IL SUO TEMPO
PALERMO 15 NOVEMBRE 2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 10, No. 2

2026

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI
'SOFONISBA ANGUISSOLA E IL SUO TEMPO'
PALERMO, 15 NOVEMBRE 2025

A CURA DI CARLA ROSSI

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

Versione digitale-ISSN : 2297-1874
Versione cartacea-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: Sofonisba Anguissola (1532-1629), *Autoritratto al cavalletto*, 1556, Museo del Castello di
Łańcut

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Carlo Chiurco, Università di Verona
Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»
Romeo Bufalo, Università della Calabria
Philippe Guérin, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze
Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä & Helsinki
Raffaele Pinto, Universitat de Barcelona
Lucinia Speciale, Università del Salento

SOMMARIO

Nota della curatrice

4-6

Introduzione

ROSALBA PANVINI

7-9

1532–1629: le date di nascita e di morte di Sofonisba Anguissola, “pittora de natura et miraculata”, tra la peste di Palermo e il culto di Santa Rosalia

CARLA ROSSI

10-38

La peste, una santa, una pittrice. L’ultima Rosalia e la seconda volta di Van Dyck a Palermo

GIUSEPPE ABBITA

39-55

Appunti sulla produzione pittorica di Sofonisba Anguissola

CECILIA GAMBERINI

56-76

Un antecedente del Cinquecento: Giovanni Paolo Fonduli, pittore cremonese in Sicilia

GAETANO BONGIOVANNI

77-92

Sofonisba Anguissola e la *Madonna dell’Itria*. Problemi attributivi e prospettive di catalogazione critica

ALFIO NICOTRA

93-102

Appendice

Edizione critica commentata dell’atto di donazione della tavola della *Madonna dell’Itria* da parte di Sofonisba Anguissola e proposta di identificazione dei motteti raffigurati nella tavola

CARLA ROSSI

103-120

Nota della curatrice

Il presente volume raccoglie gli atti del convegno *Sofonisba Anguissola e il suo tempo*, svoltosi a Palermo il 15 novembre 2025 su iniziativa di Alfio Nicotra, scaturito dall'esigenza condivisa di proporre un riesame complessivo, aggiornato e metodologicamente fondato della figura di Sofonisba Anguissola, protagonista pienamente integrata nelle dinamiche culturali, religiose e politiche del suo tempo.

La scelta di Palermo come sede dell'incontro ha avuto un preciso valore storico e documentario. La città rappresentò infatti l'ultimo orizzonte biografico di Sofonisba, il luogo in cui si concluse la sua lunga parabola umana e artistica e dove la sua memoria si intreccia con vicende di forte incidenza collettiva (la pestilenza del 1624, la trasformazione delle pratiche devozionali urbane, l'affermazione del culto di Santa Rosalia, l'arrivo di maestri forestieri di primo piano) che delineano l'intensa vitalità religiosa e culturale entro cui si collocano le sue ultime attestazioni archivistiche. In questo scenario assume un rilievo decisivo la presenza di Antoon van Dyck, la cui annotazione nel *Taccuino Italiano*, oggi correttamente riletta e datata al 1629, permette di determinare con maggiore precisione sia l'età della pittrice cremonese sia la cronologia della sua vita, correggendo un errore interpretativo sedimentatosi per oltre un secolo nella storiografia.

Uno dei meriti principali del convegno, e del volume che ne deriva, risiede proprio nell'aver spostato l'asse della discussione da una narrazione tradizionalmente celebrativa a un'indagine fondata su fonti verificabili: documenti notarili, inventari, registri, opere, contesti liturgici e materiali. Ne emerge una storiografia che procede per accertamenti puntuali, per controlli paleografici, per analisi linguistiche e iconografiche, piuttosto che per attribuzioni suggestive o costruzioni aneddotiche.

Le novità emerse sono numerose e incidono in modo concreto sul contesto degli studi. Sul piano cronologico, la corretta lettura delle fonti palermitane consente di ridefinire con maggiore sicurezza gli estremi biografici dell'artista. Sul piano documentario, il riesame di atti notarili e l'inventario *post mortem* dei beni del secondo marito della pittrice illumina aspetti finora trascurati della sua rete familiare e patrimoniale. Sul piano storico-artistico, nuove opere e confronti stilistici permettono di precisarne il catalogo,

distinguendo con maggiore rigore tra attribuzioni fondate e tradizioni consolidate ma debolmente documentate. Sul piano contestuale, l'attenzione agli ambienti ecclesiastici cremonesi e siciliani restituisce la complessità delle committenze religiose e delle dinamiche culturali in cui la pittrice operò.

Particolarmente significativo, in questa prospettiva, è l'allargamento dello sguardo oltre la sola produzione ritrattistica. I contributi dedicati alla Sicilia e ai rapporti con l'ambiente figurativo padano mostrano come la mobilità di artisti, modelli e oggetti tra Italia settentrionale e Mezzogiorno costituisca una chiave interpretativa imprescindibile per comprendere la diffusione di linguaggi e soluzioni formali. L'analisi di dipinti transitati sul mercato antiquario, l'individuazione di nuclei pittorici dispersi e la ricostruzione di complessi oggi smembrati testimoniano inoltre quanto la ricerca storico-artistica debba confrontarsi criticamente con la storia materiale delle opere e con le vicende della loro conservazione.

Un ulteriore elemento di novità metodologica è rappresentato dall'attenzione rivolta ai documenti scritti non soltanto come supporti informativi, ma come testi da interpretare filologicamente. L'edizione critica dell'atto di donazione della tavola della *Madonna dell'Itria* dimostra quanto letture imprecise, abbreviazioni sciolte con eccessiva disinvoltura o presupposti interpretativi anacronistici possano generare fraintendimenti durevoli – nel caso specifico, l'erronea attribuzione di una dichiarazione di autorialità. La restituzione semidiplomatica del documento e il commento linguistico-giuridico riportano invece l'atto alla sua reale natura votiva e devozionale, ristabilendo il primato del dato documentario sull'ipotesi.

Allo stesso tempo, l'analisi dei due corali raffigurati nella tavola dell'Itria apre un campo di indagine finora trascurato: quello della cultura musicale come componente integrante dell'immagine sacra. L'identificazione della notazione mensurale polifonica, la distinzione dal canto piano e il riconoscimento di un repertorio mariano devozionale mostrano come la pittura non alluda genericamente alla musica, ma registri pratiche esecutive concrete e storicamente determinate. Anche questo aspetto contribuisce ad ampliare la comprensione del contesto culturale in cui Sofonisba operò, restituendo la compresenza di arti visive, liturgia e suono in un medesimo orizzonte esperienziale.

Ne risulta un contesto composito, in cui la biografia individuale dell'artista si intreccia costantemente con fenomeni collettivi: strategie familiari di promozione sociale, committenze religiose, tensioni confessionali, circolazione internazionale di modelli figurativi, reti intellettuali e nobiliari. Sofonisba non appare più soltanto come “miracolo di natura” isolato o come una curiosità muliebre del Rinascimento,¹ ma come figura pienamente inserita nei meccanismi culturali del suo tempo.

Questo volume intende dunque proporsi non solo come testimonianza della giornata di studi palermitana, ma come strumento di lavoro e punto di partenza per ulteriori ricerche. Se il convegno ha avuto il merito di riaprire dossier apparentemente consolidati e di introdurre nuovi dati verificabili, l'auspicio è che le pagine che seguono possano contribuire a una storia dell'arte sempre più fondata sui documenti, capace di integrare filologia, analisi materiale e interpretazione storica in un dialogo realmente interdisciplinare.

Carla Rossi

¹ Sul tema del “miracolo” o del “mostro di Natura” con cui, tra Medioevo ed età moderna, la cultura europea ha spesso percepito e descritto la figura della donna colta, intesa come eccezione rispetto all'ordine sociale e simbolico dominante, mi permetto di rinviare ad alcuni miei precedenti contributi, nei quali tale nodo concettuale è affrontato in prospettiva storico-letteraria e storico-artistica: *Le voci di Gaia. Il mito di una donzella saggia ed insegnata nella letteratura italiana delle origini*, «Romania. Revue trimestrielle consacrée à l'étude des langues et des littératures romanes», 126, 2–3 (2008); *Oltre i margini. Il linguaggio artistico delle miniatrici europee*, Libreria Universitaria Editrice, collana «Storie e Linguaggi», diretta da P. Trovato e F. Cardini, 2025.

Introduzione

Negli ultimi decenni gli studi su Sofonisba Anguissola hanno conosciuto un'espansione significativa, favorita sia dal rinnovato interesse per la presenza femminile nelle arti del Rinascimento sia dall'attenzione crescente alle dinamiche culturali e politiche delle corti europee entro cui la pittrice operò. Questa fortuna critica, tuttavia, non sempre è stata accompagnata da un equivalente approfondimento storico: la sua vicenda continua talvolta a essere interpretata attraverso formule celebrative che insistono sull'eccezionalità della "donna artista", con il rischio di presentarla come un caso isolato o anomalo, più vicino al mito che alla verifica documentaria, piuttosto che come il risultato di condizioni familiari, educative, sociali e istituzionali storicamente determinabili.

Il presente volume si colloca deliberatamente in una direzione diversa. I contributi qui raccolti privilegiano un lavoro fondato su fonti d'archivio, testimonianze materiali e analisi ravvicinate delle opere, integrando competenze storico-artistiche, filologiche, paleografiche e musicologiche. L'obiettivo non è ribadire l'immagine, ormai stereotipata, della "prima pittrice moderna", ma restituire Sofonisba alla trama concreta di relazioni che rese possibile la sua attività: strategie familiari, reti di committenza, ambienti ecclesiastici, mobilità geografica tra Italia settentrionale, Spagna e Sicilia, scambi figurativi e pratiche devozionali. Solo reinserita entro questa rete di condizioni storiche la sua figura può essere compresa nella sua reale portata, non come eccezione isolata, ma come soggetto pienamente partecipe delle strutture culturali del proprio tempo.

In questa prospettiva si colloca anzitutto il contributo di Carla Rossi, che riconsidera i dati cronologici fondamentali della biografia dell'artista attraverso un riesame integrato di fonti manoscritte e documentarie. La nuova lettura dell'annotazione palermitana nel *Taccuino italiano* di Antoon van Dyck, correttamente datata al 12 luglio 1629, consente di fissare con maggiore precisione l'anno di nascita di Sofonisba e di confermare l'incontro con il pittore fiammingo in età avanzatissima, come egli stesso registra. A questo primo dato si affianca la valorizzazione dell'atto notarile già a suo tempo segnalato da Giovanni Mendola, che documenta il nuovo matrimonio di Orazio Lomellini nel novembre 1630 e permette quindi di circoscrivere con rigore l'intervallo della morte della pittrice tra l'estate del 1629 e quella del 1630. L'indagine non si limita tuttavia alla ricostruzione cronologica, ma si estende alla dimensione patrimoniale e materiale: l'analisi dell'inventario post mortem dei beni del Lomellini, caratterizzato da un nucleo pittorico

insolitamente consistente, apre infatti nuove prospettive sulla consistenza e sulla destinazione delle opere legate all'ultima fase della vita di Sofonisba. La presenza di dipinti oggi riemersi sul mercato antiquario, tra cui un *San Carlo Borromeo*, e di manufatti riconducibili al suo ambiente consente di ipotizzare piste attributive finora trascurate e di interrogare concretamente il problema del lascito materiale dell'artista. In tal modo la cronologia biografica si salda a una storia delle opere e della loro circolazione, restituendo alla ricerca una base documentaria insieme più solida e più articolata.

Il saggio di Giuseppe Abbita dialoga direttamente con queste acquisizioni, riesaminando la *Santa Rosalia in gloria* del Metropolitan Museum e avanzando l'ipotesi di un secondo soggiorno palermitano di Van Dyck. L'analisi iconografica e stilistica dell'opera si intreccia con le trasformazioni della devozione urbana, mostrando come il linguaggio pittorico risponda a precise sollecitazioni spirituali e civiche.

La fase cremonese della formazione di Sofonisba è invece al centro dello studio di Cecilia Gamberini, che indaga la ritrattistica di ambito ecclesiastico come laboratorio delle prime sperimentazioni dell'artista. L'esame di opere recentemente riemerse e la verifica delle fonti documentarie mettono in luce il ruolo decisivo delle committenze canonicali e monastiche nella definizione di un linguaggio capace di coniugare introspezione psicologica e rappresentazione sociale.

Il discorso si amplia con il contributo di Gaetano Bongiovanni, che affronta la circolazione di modelli figurativi tra area padana e Sicilia attraverso l'analisi di un dipinto riferibile a Giovanni Paolo Fonduli. La presenza di maestri cremonesi nell'isola già nel primo Cinquecento testimonia l'esistenza di scambi artistici precoci e continuativi, entro i quali si inserirà, decenni più tardi, anche la vicenda di Sofonisba.

La complessa *Madonna dell'Itria* di Paternò, oggetto dello studio di Alfio Nicotra, introduce il tema delle attribuzioni e delle stratificazioni iconografiche, mostrando come una singola opera possa costituire un crocevia di percorsi stilistici e biografici differenti, riflettendo dinamiche collaborative e contaminazioni culturali.

L'appendice conclusiva di Carla Rossi aggiunge infine una dimensione ulteriore, proponendo l'edizione critica dell'atto notarile di donazione e l'analisi tecnica dei corali raffigurati nella tavola. La pittura si rivela così anche documento materiale della prassi musicale, capace di restituire dati paleografici e liturgici verificabili: non soltanto immagine, ma testimonianza concreta di pratiche esecutive e devozionali.

Nel loro insieme, questi studi delineano un'immagine di Sofonisba pienamente integrata in reti culturali, religiose e artistiche.

Ogni volume di atti conserva la traccia di un dialogo, e anche queste pagine nascono da un confronto vivo tra studiosi che, pur muovendo da oggetti e problemi differenti, hanno condiviso un'esigenza comune: riportare l'indagine su Sofonisba a un terreno di riscontri concreti. Date controllate, inventari, atti notarili, committenze, pratiche devozionali, oggetti materiali: è in questa dimensione tangibile che la ricerca trova oggi i suoi strumenti più solidi.

L'opera d'arte emerge così non soltanto come immagine, ma come manufatto e documento, crocevia di dati storici, tecnici e culturali. La pluralità dei metodi qui adottati, storico-artistico, archivistico, paleografico, musicologico, dimostra come un approccio realmente interdisciplinare permetta di ampliare e rafforzare la conoscenza.

Il risultato non è un ritratto definitivo, ma l'apertura di nuove piste di lavoro: ulteriori indagini documentarie, verifiche attributive, studi sulla mobilità degli artisti, approfondimenti sul rapporto tra pittura, liturgia e cultura materiale. In questo senso, il volume non chiude una stagione di studi, ma ne inaugura una nuova, più attenta alle fonti e meno incline alle generalizzazioni.

Se il convegno palermitano ha avuto un merito, è stato proprio quello di mostrare che la comprensione di Sofonisba non passa attraverso il mito dell'eccezione, bensì attraverso la restituzione alla densità storica del suo tempo. È in questa trama di relazioni, pratiche e documenti che la sua figura acquista finalmente misura e chiarezza e, proprio per questo, una rilevanza ancora maggiore.

Rosalba Panvini

1532–1629: le date di nascita e di morte di Sofonisba Anguissola, “pittora de natura et miraculata”, tra la peste di Palermo e il culto di Santa Rosalia

CARLA ROSSI

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats Barcelona

ORCID: 0000-0001-6557-3684

Abstract: L'articolo riconsidera le date di nascita e di morte di Sofonisba Anguissola attraverso un riesame del *Taccuino Italiano* di Antoon van Dyck. La corretta lettura dell'annotazione del 12 luglio 1629, a lungo interpretata come 1624, colloca la nascita della pittrice nel 1532 e conferma l'incontro con van Dyck a 96 anni, come riportato dal Fiammingo. La definizione «pittora de natura et miraculata» è spiegata nel quadro del linguaggio devozionale palermitano successivo alla pestilenza. La scoperta di Giovanni Mendola dell'atto del 26 novembre 1630, in cui Orazio Lomellini risulta già risposato, permette di fissare la morte di Sofonisba tra l'estate del 1629 e quella del 1630. L'articolo prende inoltre in esame l'inventario *post mortem* dei beni di Lomellini, con un nucleo pittorico insolitamente ricco. La presenza di un *San Carlo Borromeo* oggi riemerso sul mercato antiquario e di opere riconducibili all'ambiente artistico di Sofonisba potrebbe suggerire nuove piste attributive e offrire indicazioni sul lascito materiale della pittrice.

PRIMA PARTE

L'incontro del 12 luglio 1629: il *Taccuino Italiano* di Van Dyck, la peste del 1624 e il significato di *miraculata*

La recente giornata di studi magistralmente organizzata a Palermo dal Dott. Alfio Nicotra in occasione del presunto 400° anniversario della morte di Sofonisba Anguissola, presso la Chiesa superiore dell'Oratorio dei Bianchi, lo scorso 15 novembre, mi ha offerto l'opportunità di tornare ad analizzare l'appunto manoscritto con cui Antoon van Dyck registrò, nel suo *Taccuino Italiano* (Fig. 1),¹ la visita resa all'anziana pittrice.

¹ Oggi custodito presso il British Museum, sotto la segnatura 1957,1214.207.110.

Già nel 2021 ero intervenuta in tre occasioni sulla corretta lettura della data di quell'incontro,² proponendo che la trascrizione dell'anno 1624 derivasse da una svista introdotta nella storiografia artistica nel 1915 da Herbert Cook. Questa lezione, senza adeguate verifiche sull'originale, fu poi ripetuta meccanicamente da Bonetti, da Adriani e da tutta la letteratura successiva, fino a imporsi come un dato apparentemente indiscutibile nella biografia dell'artista cremonese.³

Preparando la relazione al convegno palermitano, ho notato, però, che il fraintendimento paleografico è attribuibile già nel 1902 a Lionel Cust, in *A description of the sketch-book by Sir Anthony Van Dyck, used by him in Italy, 1621-1627: and preserved in the collection of the Duke of Devonshire, K. G. at Chatsworth*. A pagina 24 della sua pubblicazione (Fig. 2), infatti, Cust, che probabilmente a causa della sua scarsa dimestichezza con l'italiano travisò varie parole dell'autografo, lesse: *retrato (...) fatto dal viva (sic) in Palermo l'anno 1624*.⁴

² Non solo con interventi su magazine d'arte online, ma anche nel numero monografico della rivista «Theory and Criticism of Literature and Arts», Vol. 5, Nr. 2, 2021 Updating HerStory, con l'articolo *The date of the meeting between Antoon Van Dyck and Sofonisba Anguissola in Palermo* pp. 121–126, DOI: 10.5281/zenodo.15976813.

³ Cfr. C. Bonetti, *Nel centenario di Sofonisba Anguissola*, in «Archivio Storico Lombardo: Giornale della società storica lombarda», 1928 set, Serie 6, Fascicolo 3, pp. 285-306, cfr. in particolare p. 290, e G. Adriani, *Anton van Dyck, Italienisches Skizzenbuch*, Wien: Anton Schroll & Co, 1940.

⁴ Questa la trascrizione errata: *Retrato della Sig.ra Sofonisma pittrice fatto dal viva in Palermo l'anno 1624 le 12 di julio, l'eta di essa 96 havendo ancora la memoria et il serverllo prontissimo, cortissima, et sebene perla vecciaia là mancava la vista, hebbe con tutto cio gusto de mettere gli quadri avanti ad essa et congran stenta mettendo il naso sopra il quadro, venne a discernere qualche poca et piglio gran piacere ancora in quel modo, facende il ritratto de essa, mi diede diversi advertimenti non devendo pigliar il lume troppo alto accio che le ombre nelle ruge della vecciaia non diventassero troppo grandi, et molti altri buoni discorsi come ancora conto parte della vita di essa per la quale le conobbi che era pittrice de natura et miraculosa et la pena maggiore che hebbe era per mancamento di vista non poter piu dipingere, la mano era ancora ferma senza tremuta nessuna.*

Fig 1. Taccuino Italiano, autografo di Antoon van Dyck (Londra, British Museum, segnatura 1957,1214.207.110, fol. 113r.), schizzo per il ritratto (qui sotto) oggi tagliato nella parte superiore e inferiore, Nationl Trust Collections, Knole, Kent, UK

Fig. 1b

THE SKETCH-BOOK BY

This portrait is taken from the famous painting, usually attributed to Raphael, in the collection of Prince Czartoryski at Cracow. [Plate XXXVII.]

113. R. Sketch in pen and ink of *Sofonisba Anguissola*, with autograph of Van Dyck.

“RETTRATTO DELLA SIG^{RA} SOFONISMA PITTRICIA FATTO DAL VIVA IN PALERMO L' ANNO 1624 LE 12 DI JULIO, L' ETA DI ESSA 96 HAVENDO ANCORA LA MEMORIA ET IL SERVERLLO PRONTISSIMO, CORTESSIMA, ET SEBENE PERLA VECCIAIA LÀ MANCAVA LA VISTA, HEBBE CON TUTTO CIO GUSTO DE METTERE GLI QUADRI AVANTI AD ESSA ET CONGRAN STENTA METTENDO IL NASO SOPRA IL QUADRO, VENNE A DISCERNERE QUALCHE POCA ET PIGLIO GRAN PIACERE ANCORA IN QUEL MODO, FACENDE IL RITRATTO DE ESSA, MI DIEDE DIVERSI ADVERTIMENTI NON DEVENDO PIGLIAR IL LUME TROPPO ALTO ACCIO CHE LE OMBRE NELLE RUGE DELLA VECCIAIA NON DIVENTASSERO TROPPO GRANDI, ET MOLTI ALTRI BUONI DISCORSI COME ANCORA CONTO PARTE DELLA VITA DI ESSA PER LA QUALE LE CONOBBI CHE ERA PITTORA DE NATURA ET MIRACULOSA ET LA PENA MAGGIORE CHE HEBBE ERA PER MANCAMENTO DI VISTA NON POTER PIU DIPINGERE, LA MANO ERA ANCORA FERMA SENZA TREMUTA NESSUNA.”

“Portrait of the Lady Sofonisba, painter, done from the life in Palermo in the year 1624, on July 12, her age being 96, having still her memory with her brain most alert, being most courteous; and although through old age she had lost her sight, she all the same took great

Fig. 2. A description of the sketch-book by Sir Anthony Van Dyck, used by him in Italy, 1621-1627: and preserved in the collection of the Duke of Devonshire, K. G. at Chatsworth, p. 24.

L'esame autoptico che ho condotto sul *Taccuino Italiano* del British Museum mi ha permesso di correggere, spero definitivamente, questo annoso errore storiografico: la grafia del numero finale non lascia adito ad alcuna ambiguità e va letta senza esitazioni come 9, in piena conformità con tutte le altre occorrenze del numero (di mano del numero Fiammingo) presenti nello stesso manoscritto, oltre che con le abitudini scritte dell'epoca. Da ciò deriva che l'incontro fra Van Dyck e Sofonisba Anguissola

avvenne il 12 luglio 1629. Per agevolare il lettore riprenderò nella seconda parte del presente articolo i punti essenziali della mia argomentazione.

Nei contributi precedenti avevo già illustrato in modo organico le implicazioni cronologiche e biografiche che la corretta lettura comporta, mostrando come la datazione al 1629 imponga di riconsiderare l'intera parabola esistenziale e pittorica di Sofonisba. Bisogna ricordare, infatti, che quando la primogenita degli Anguissola venne al mondo, l'anno iniziava, secondo il calendario giuliano *ab incarnatione*, il 25 marzo (il che implica lo scarto di un anno con il calendario gregoriano, in vigore dal 1582).

In questo quadro storico, un incontro collocato nel luglio del 1629 comporta un'età effettiva di novantasei anni, situando la nascita della pittrice fra il 25 marzo e il 12 luglio 1532.

Vorrei qui mostrare come risulti pienamente coerente anche la definizione – o, meglio, l'autodefinizione – riportata da Van Dyck di «pittora de natura *et miraculata et (...)*»: una riflessione della pittrice stessa, da riferire, a mio parere, alla propria sopravvivenza alla grande pestilenza palermitana del 1624 e non un'affermazione pronunciata nel pieno dell'epidemia, come inevitabilmente si dovrebbe supporre nel caso, erroneo, della datazione al 1624.

Trascrivo di seguito, sciogliendo le abbreviazioni, il testo della carta 113r del *Taccuino Italiano*:

Ritratto della Signora Sofonisma pittrice, fatto dal vivo in Palermo l'anno 1629, li 12 di ludio: l'età di essa 96, havendo ancora la memoria et l'serverllo prontissimo, cortesissima, et sebene per la vecc[h]iaia la mancava la vista, hebbe con tutto ciò gusto de mettere gli quadri avanti ad essa et con gran stento mettendo il naso sopra il quadro, venne a discernere qualche poco. Et pigliò gran piacere ancora in quel modo; facendo il ritratto de essa, me diede diversi advertimenti non dovendo pigliar il lume troppo alto, acciò che le ombre nelle rughe della vecc[h]iaia non diventassero troppo grandi, et molti altri buoni discorsi, come ancora contò parte della vita di essa per la quale si conobbe che era pittora de natura et miraculata et la pena maggiore che hebbe era per mancamento di vista non poter più dipingere: la mano era ancora ferma senza tremula nessuna.

Parafrasi

Ritratto della Signora Sofonisba, pittrice, eseguito dal vivo a Palermo il 12 luglio 1629. L'età dell'effigiata era di novantasei anni: conservava ancora una memoria lucida e una mente perfettamente vigile; era di maniere cortesissime. E, nonostante l'età avanzata le avesse tolto quasi del tutto la vista, provava comunque piacere a farsi portare davanti agli occhi i dipinti e, avvicinando il volto fino quasi a toccarli, riusciva a distinguerne almeno qualche tratto. Ne traeva ancora grande diletto, anche in quelle condizioni. Mentre le facevo il ritratto, mi diede diversi consigli, come quello

di non prendere la luce troppo dall'alto, affinché le ombre delle rughe della vecchiaia non risultassero eccessivamente marcate; e mi rivolse molte altre osservazioni intelligenti. Raccontò vari episodi della propria vita, dai quali si comprese che era pittrice per dono naturale, e che si considerava miracolata [per essere sopravvissuta alla pestilenza]; e, infine, che la pena maggiore che provava era, a causa della perdita della vista, il non poter più dipingere: la mano, però, le era rimasta ferma, senza il minimo tremore.

Nel passo del *Taccuino* in cui Van Dyck riferisce in terza persona le parole di Sofonisba, la sequenza «pittora de natura *et* miracolata *et* la pena magiore che hebbe era per mancamento di vista non poter più dipingere» presenta due occorrenze di *et* il cui valore non è meramente coordinante. In questo contesto, la congiunzione non opera come semplice legame copulativo tra elementi omogenei, bensì come connettore discorsivo che segnala l'avvio di tre distinte unità informative. Il primo *et* marca la transizione da un predicato identitario di natura professionale («pittora de natura») a un predicato di ordine esperienziale e teologico («miracolata»), appartenente a un diverso dominio semantico. La congiunzione svolge qui una funzione di discontinuità interna al discorso, introducendo un secondo nucleo enunciativo non subordinato al precedente.

Il secondo *et* presenta una funzione differente, benché analoga sul piano strutturale: non prosegue la serie dei predicati nominali, ma apre un terzo segmento, caratterizzato da un evidente cambio tematico. L'attenzione si sposta infatti dalla doppia autodefinizione della pittrice (talento naturale e sopravvivenza miracolosa) alla sua condizione fisica al momento dell'incontro, espressa dalla *pena maggiore* derivante dal *mancamento* della vista. Quest'impiego di *et* come marcatore di frontiera testuale è ben attestato nella scrittura di primo Seicento: la congiunzione funge da dispositivo di segmentazione che articola il discorso in blocchi successivi, non da connettivo che collega elementi sullo stesso asse sintattico e semantico.

Ne risulta una struttura tripartita, perfettamente coerente con il contenuto del racconto: l'autopercezione artistica («pittora de natura»), l'interpretazione in chiave religiosa della propria sopravvivenza («miracolata») e, infine, la constatazione della propria condizione di cecità. I due *et* non collegano tre attributi equivalenti, ma funzionano come marcatori di progressione testuale e di mutamento tematico, articolando il discorso in tre segmenti autonomi.

Vale la pena quindi soffermarsi sull'aggettivo *miracolata*, che non solo non può assolutamente essere considerato un errore ortografico di van Dyck, come proposto

indirettamente da Cust,⁵ che lo trascrive *miraculosa*, e di recente da Barbara Tramelli,⁶ la quale presuppone che il pittore volesse scrivere *miracolo di natura*; ma che nell'italiano coevo indica espressamente una persona favorita dalla grazia divina, preservata da Dio, ossia oggetto di un intervento soprannaturale. Non si tratta, in questo contesto, di una metafora riferita al talento artistico della pittrice, la quale *ancora contò parte della vita di essa*, ossia riferì al giovane ospite alcuni episodi della propria vita, ma di un termine che nella lingua tra XVI e XVII secolo ha un valore teologico-esistenziale preciso: è detto *miracolato* chi è scampato a un pericolo o a una malattia, interpretando la sopravvivenza come effetto della protezione celeste. Quel che ci interessa nel preciso contesto dell'annotazione di van Dyck è il senso originario del termine, ben radicato nella cultura religiosa dell'Italia del XVII secolo, che attribuiva carattere miracoloso, per l'intercessione di santi protettori, a guarigioni o altri eventi non comprensibili secondo la scienza (medica) dell'epoca.

Utile la consultazione del documento detto *Originale delli testimonij di Santa Rosalia*, trádito dal manoscritto 2 Qq E 89 della Biblioteca comunale di Palermo, in cui viene registrata la testimonianza di molti miracolati dalle reliquie della Santa, che ben riflette il significato che il termine aveva nella mentalità palermitana dell'epoca.

Si noti, per inciso, che il *Taccuino* non era destinato alla stampa, ma era un quaderno personale dove annotare immagini e ricordi da rielaborare in un secondo momento, che van Dyck portò con sé in varie occasioni del suo viaggio, o dei suoi viaggi, in Italia.

Il luglio del 1624 e le reliquie di Santa Rosalia

Occorre tornare al 1624, anno in cui Palermo viene investita da una delle più terribili ondate di peste della sua storia. In primavera Anthony van Dyck lascia Genova per recarsi sull'isola, incaricato di ritrarre il viceré Emanuele Filiberto di Savoia: le fonti concordano nel collocare il suo arrivo nella prima metà dell'anno. Giunge dunque a Palermo poche settimane prima che la città precipiti nella crisi sanitaria.

Il 7 maggio 1624 approda infatti nel porto un vascello proveniente da Tunisi, la nave della cosiddetta "redenzione dei cattivi", incaricata del riscatto dei Cristiani fatti

⁵ Cfr. Nota 4.

⁶ In Sofonisba Anguissola, *'Pittora de Natura': A Page from Van Dyck's Italian Sketchbook*, in *Women Artists in Early Modern Italy: Careers, Fame, and Collectors*, Brepols, 2016, pp. 37-43, che così scrive: *if we consider the conjunction 'et' between 'natura' and 'miraculosa' to be merely an orthographic mistake* (p. 38).

prigionieri dai corsari barbareschi. Il Senato cittadino, diffidente e consapevole del rischio, sospetta che a bordo vi siano casi di peste; il viceré, tuttavia, ignora i pareri contrari e concede l'attracco, attratto dai preziosi doni inviati dal re di Tunisi.

A maggio la peste si manifesta apertamente e, secondo la tradizione, proprio in quei tragici giorni Girolama La Gattuta, ricoverata all'Ospedale Grande, vede in sogno Santa Rosalia, che le promette guarigione e le ingiunge di salire sul Monte Pellegrino. Raggiunto il monte, la donna ha una seconda visione, durante la quale la Santa le indica il luogo preciso in cui giacciono le sue reliquie.

Il 24 giugno 1624 Palermo viene dichiarata ufficialmente infetta, e il Senato ordina di segnalare ogni persona sbarcata dal vascello tunisino. Il 30 giugno viene proibito a chiunque di lasciare la città senza un "bollettino" rilasciato dal maestro notaio; il 3 luglio si procede alla requisizione del borgo di Santa Lucia per convertirlo in lazzaretto destinato a malati, sospetti malati e convalescenti; l'8 luglio si autorizza l'armamento dei soldati preposti alla custodia delle case sbarrate, dove i "barrigiati" – famiglie poste in quarantena forzata – potevano essere visitati soltanto dai *medici della peste*. L'intera città è paralizzata: porte chiuse, cordoni sanitari ai porti, lazzaretti improvvisati, contatti sociali ridotti al minimo, le élites colpite dalla mortalità, in un clima di paura generalizzata.

Van Dyck, come tutti gli stranieri presenti in città, rimarrà bloccato in regime di quarantena fino all'autunno del 1625. È dunque alquanto inverosimile che, in simili condizioni estreme, abbia potuto muoversi con relativa libertà e serenità per andare a ritrarre a casa sua un'anzianissima gentildonna, e che l'incontro si sia svolto come una tranquilla conversazione di bottega tra artisti.

Il 15 luglio 1624, nel punto indicato da Girolama, vengono ritrovate ossa umane ricoperte da concrezioni calcaree sul Monte Pellegrino. Il 27 luglio il Consiglio cittadino decreta che Rosalia debba essere onorata come patrona di Palermo: si decide di dedicarle una cappella in Cattedrale, di portare le reliquie in solenne processione e di racchiuderle in un'arca d'argento.

Il contagio, intanto, colpisce anche i vertici della città. Il 3 agosto muore il viceré Emanuele Filiberto. Il 2 settembre il Senato ordina l'illuminazione delle strade in onore della nuova patrona, invocata come liberatrice dal morbo. Il 30 novembre il cardinale Giannettino Doria nomina una commissione di teologi per esaminare le reliquie: i periti medici rimangono perplessi, ritenendo che le ossa appartengano a individui diversi, ma il loro parere non arresta la devozione: il 23 gennaio 1625, con la peste ancora diffusa e

in forma virulenta, vengono eletti deputati alla sanità nei quattro quartieri della città, incaricati di adottare misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza.

Soltanto dopo essere sopravvissuta a una simile esperienza, e non certo nel pieno della pestilenza del 1624, Sofonisba può dire a Van Dyck, nel luglio del 1629, di essere *miraculata*, nel senso esatto che l'italiano secentesco conferisce al termine: salvata, preservata in vita mentre intorno la città soccombeva.

Proprio per questo, la constatazione che la data del taccuino fosse in realtà 1629 e non 1624⁷ restituisce coerenza sia alla situazione sanitaria sia al contenuto stesso della nota manoscritta.

Se si colloca l'incontro al 12 luglio 1629, cioè cinque anni dopo l'esplosione del morbo e dopo l'istituzionalizzazione del culto rosaliano, la scena descritta da Van Dyck acquista una forte coerenza interna. Sofonisba racconta parte della sua vita, rievoca le prove attraversate, si definisce *pittora de natura*, da una parte, *miraculata*, dall'altra, cioè salvata dove altri sono periti, preservata dalla peste in un'età avanzatissima, sebbene ormai cieca. Van Dyck registra questa autodefinizione nel linguaggio in cui la sente, all'interno di una Palermo che ha appena elaborato, attraverso la figura di Santa Rosalia, una lettura religiosa della sopravvivenza alla tragedia. La parola *miraculata* non è un vezzo retorico, ma la sintesi di un'intera biografia letta alla luce di quella pestilenza: Sofonisba è viva, molto anziana e ancora capace di parlare della propria arte, proprio perché – nella percezione condivisa dalla stessa pittrice e dai suoi contemporanei – è stata preservata per una grazia concessale.

⁷ La mia proposta è stata accettata sia dai redattori del *Cuaderno de Sofonisba* <https://cuadernodesofonisba.blogspot.com/p/segunda-estancia-en-sicilia-palermo.html>, sia da Roberto Contini, *La famiglia di Sofonisba Anguissola*, in «Jahrbuch der Berliner Museen», *Band 62* (2021), pp. 27-33, il quale a p. 30 così scrive: «Non resiste alle già da altri argomentate mende l'errata considerazione comune della morte di Sofonisba a Palermo nel 1625 e della datazione al 12 luglio 1624, anziché 1629, dell'iscrizione apposta dal Van Dyck al suo taccuino italiano custodito al British Museum, assieme a un veloce schizzo della novantaseienne Anguissola. Talvolta nemmeno i natali della pittrice al 1532 vengono sostenuti per il dato di fatto che sono. Si rinvia almeno alle definitive correzioni biografiche reclamate con ogni buon diritto da Maike Vogt-Lüerssen, *Frauen in der Renaissance – 30 Einzelschicksale*, Norderstedt 2007, pp. 336–345; Carla Rossi, *Novità su Sofonisba; dagli archivi la verità sull'anno di nascita e di morte della pittrice di Cremona* [...]; eadem, in: «Theory and Criticism of Literature & Arts». – Anche nell'attualissimo catalogo della mostra milanese (*Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600*, a cura di Annamaria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié [Milano, Palazzo Reale, 2 marzo–22 agosto 2021], Milano 2021) si accorda meccanico credito all'opinione oramai invalsa (si veda, *ivi*, alle pp. 96–99, il referto biografico redatto da Cecilia Gamberini)».

Abbiamo conferma indiretta di quanto sin qui ricostruito da un volumetto dal titolo *Breue narratione della vita e ritrouamento di S. Rosalia solitaria vergine palermitana cauata da quello, che latinamente ne scriue il p. Giordano Cascini della Compagnia di Giesù, dal p. Franc.o Abriani vicentino carmelitano et aggiuntoui il modo col quale la diuotione di detta santa hebbe principio*, edito nel 1633, ma che riporta fatti avvenuti negli anni precedenti. In particolare mi pare interessante il capitolo XII, in cui compare la narrazione delle *Hopre fatte per Honore di Santa Rosalia, così nel monte Peregrino, come nella Chiesa maggiore di Palermo* (Fig. 3-5), in cui Orazio Lomellino, secondo marito della pittrice con lei sopravvissuto alla pestilenza, è espressamente ricordato tra coloro che si sono prodigati nel finanziare l'altare della Santa in Cattedrale, come forma di *ex voto*.

Trascrivo di seguito il testo:

Fra tanto la Città di Palermo, non meno ardente dell'amor della sua Vergine, attendeva con gran spesa a proseguire l'opre magnifiche, e già per voto destinate e già princippiate; e prima l'antro del Monte Peregrino, dove si trovò il Corpo di Santa Rosalia, fu accomodato e ornato in guisa di tempio; e nell'istesso luogo, ove per tanto tempo era stata sepolta, fu eretto un altare di marmo di riguardevole struttura, sopra del quale fu collocata una statua con la medesima postura e con l'istesso gesto col quale ivi giaceva. Sopra l'altare fu fatto un tetto di bronzo sostenuto da quattro colonne di diaspro, che lo circondano, e con questo vien difeso dalle gocce che di continuo stillano dalla rupe. L'altare parimente, e le porte vengono chiuse da cancellate di bronzo. Il rimanente della grotta è quasi tutto coperto e adorno di tavole di marmo, nelle quali, e per cognizione de' Forestieri, e per memoria de' Posterì, sono scolpite in verso e prosa le cose ivi operate. Nella Città vi sono l'infrascritte cose. In una Cappella della Chiesa Cattedrale, nella quale erano anticamente stati edificati due Sacrarj, uno all'incontro dell'altro, per conservarvi con debito decoro l'arche d'argento, ove si serbano le Reliquie delle Sante Vergini Protetrici Cristinna e Ninfa, ampliati li spatii verso Settentrione, si fece in mezzo di quelli fabbricare il terzo altare per riporvi l'arca della nuova Padrona Santa Rosalia, e i pareti di ciascuno furono egualmente coperti con lastre di marmo e con pietre di varij colori lavorate, e interstatie alla Mosaica, pomposamente ornate. Finalmente l'arca d'argento d'opra vaghissima d'eccellente mano, fatta nell'Anno M.DC.XXXI. Pretore D. Francesco Valguarnera, Il Capitano D. Pietro Palazzo, Horatio Lomellino, D. Carlo del Voglia Capisciano, Andrea Agliata, Francesco del Colle, e Simone Bonacolto Senatori, e finita in termine di cinque mesi, tra la mirabil grossezza delle pietre, i fregi in varie guise intagliati, gli argomenti della Vita e delle cose fatte dalla Vergine, rappresentati con figure di rilieuo, parte gettate, parte scolpite, e eccellentemente disposte, l'Aquile con li Scudi, le Statue Persiane che sostengono l'Arca, l'istessa Santa Rosalia eminente nella sommità dell'arca, tutto di fino argento, ascende al peso di libre mille cinque cento. A quell'arca si vede continuo concorso di popolo, che con gran devozione riverisce e adora le Sacre Reliquie; e questa devozione, come s'è detto, s'è dilatata per molte Città d'Italia, e particolarmente nella Città di Cremona, nel modo che segue.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Il Valguarnera citato è forse parente di quel Fabrizio, *medico della peste in Palermo* (come annota van Dyck nel suo quaderno) – figura complessa, collezionista appassionato e con ogni probabilità committente della *Lapidazione di Santo Stefano* da lui eseguita – il pittore fiammingo aveva registrato il nome nel suo *Taccuino*.⁸ Don Pietro Palazzo fu il fondatore della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri a Comiso; Andrea Agliata di Vespisiano fu Pretore del Parlamento di Palermo, quanto a Orazio Lomellini, è verosimile che sia stato presente all'incontro del Fiammingo con l'anziana Sofonisba.

⁸ Per un approfondimento, cfr. la relazione di Giuseppe Abbita (che ringrazio qui per la segnalazione), *La peste, una santa, una pittrice. L'ultima Rosalia e la seconda volta di Van Dyck a Palermo* -14 novembre 2025, Museo A. Pepoli-Trapani.

Orazio Lomellini

È soprattutto grazie alle ricerche d'archivio di Giovanni Mendola⁹ che oggi possiamo ricostruire con maggiore precisione alcune tappe fondamentali della vita del secondo marito della pittrice, Orazio Lomellini, e con esse elementi cruciali per definire tanto l'anno di nascita quanto quello di morte di Sofonisba.

Dopo il secondo matrimonio, la pittrice abitò stabilmente a Genova dal 1579 al 1615, mentre il marito, di venticinque anni più giovane, risulta impegnato con frequenza a Palermo per affari, almeno dal 1606, come attestano, appunto, i documenti individuati da Mendola.¹⁰ Alla luce di queste evidenze, più che accettare – come ripetuto da molte fonti ottocentesche – l'idea che Orazio fosse già vedovo e padre nel 1579, si dovrà piuttosto ritenere che Giulio, suo figlio naturale, sia nato da una relazione extraconiugale, tanto più che nel 1618 Orazio ha un secondo figlio, Nicola.

Parrebbe che i rapporti di Sofonisba con questi due figli del marito fossero ottimi, a conferma non solo della straordinaria apertura mentale della pittrice, ma anche di una generosità d'animo fuori dal comune. Senza discendenza propria, la pittrice destinò, il 4 ottobre 1620, a Giulio, una volta che fosse morta,

tutti i suoi beni, riservandosi però la facoltà di disporre della quarta parte di essi; ma a margine dell'atto, l'8 gennaio 1622 Giulio rinuncia alla donazione, con l'approvazione della matrigna, registrata il 24 dello stesso mese (...).¹¹

Nel frattempo, infatti, la pittrice doveva essere venuta a conoscenza dell'esistenza di Nicola.

Il 12 marzo 1622, per l'amore che ha verso i figliastri, Giulio, maggiorenne, e Nicola, di appena quattro anni, la pittrice dona loro la sua dote e tutti i suoi beni, riservandosi la quarta parte, disponendo che la donazione acquisti validità tre giorni prima della sua morte (...).¹²

⁹ Giovanni Mendola, *Sofonisba a Palermo, nuovi documenti*, in *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria, Il culto dell'Hodigitria in Sicilia dal Medioevo all'Età Moderna*, a c. di Mario Marubbi, Nomos Edizioni 2022, pp. 65-72.

¹⁰ Il 5 luglio affitta per un anno una grande casa con cortile, riconferma l'affitto per il 1607-1608, mentre per il 1609 prenderà in locazione un appartamento (Mendola, *Sofonisba a Palermo*, p. 67).

¹¹ Mendola, *ivi*. ASPa, Notai defunti, notaio Francesco Sergio, stanza 1, vol. 17579, c. 531r, vol. 17616, c. 1089v.

Giulio, che appare in varia veste in numerosi atti della matrigna, fece battezzare col nome di Sofonisba la sua unica figlia femmina, in onore della pittrice.

Presso l'Archivio di Stato di Palermo¹³ si conserva un documento notarile (per l'esattezza una procura) sottoscritto da Giulio Lomellini, datato 31 gennaio 1624 che così recita:

tam nomine proprio quam veluti pater et legitimus administrator Hettoris, Horatii, Julii Cesaris et Sofonisbe Lomellino eius filionem (sic)

Giulio, come d'altronde tutte le genealogie delle famiglie patrizie genovesi ricordano,¹⁴ ebbe quattro figli: Ettore, Orazio, Giulio Cesare e Sofonisba.

Quest'ultima morì nel novembre 1625, molto probabilmente di peste, e venne sepolta in San Giorgio dei Genovesi (ASDPa, Archivio Storico Parrocchia Santa Croce, n. 3772, c. 3) il 16 dello stesso mese (Fig. 6).

Fig. 6. ASDPa, Archivio Storico Parrocchia Santa Croce, n. 3772, c. 3

L'annotazione della sepoltura recita:

fu sep[ol]ta nella chiesa di S. Giorgio delli Genovisi la sign[or]a Sifonisma Lo Millino

¹² Mendola, *ivi*.

¹³ ASPa, Notai defunti, stanza I, Francesco Comito 922, c. 363, 31 gennaio 1624

¹⁴ Cfr., tra le altre, N. Battilana, *Genealogie delle famiglie nobili di Genova*, Genova, 1825 – 1833, rist. anast. 1971, in particolare vol. III. Carte della famiglia Lomellini si trovano nell'Archivio Pallavicino compreso nel complesso archivistico privato Durazzo Giustiniani di Genova, mentre gli Archivi parrocchiali di riferimento sono: Genova, Parrocchiali Sant'Agnesa e Nostra Signoria del Carmine; Parrocchia di San Siro; Parrocchia di San Pietro in Banchi.

Che l'annotazione di questa tumulazione¹⁵ non possa riferirsi alla pittrice mi pare più che evidente, non solo perché dalla testimonianza di van Dyck sappiamo che Sofonisba era ancora viva il 12 luglio 1629, ma il cognome della defunta è semplicemente Lomellino, senza l'aggiunta di Anguissola, mentre la pittrice, dopo il secondo matrimonio, appare sempre come Sofonisba Lomelina et Anguissola, sia nei documenti a lei riferiti, sia nelle lettere ufficiali, tra cui, ad es., quella del 14 ottobre 1583 inviata a Filippo II di Spagna, conservata presso l'Archivio General de Simancas, Valladolid (Fig. 7). Sarebbe inverosimile che chi ne annotò la sepoltura non l'avesse ricordata con il cognome con cui era divenuta famosa in vita, ma solo con quello del marito.

Fig. 7

A dirimere in modo, a mio avviso, definitivo la questione della data di morte della pittrice interviene un documento rinvenuto da Mendola,¹⁶ datato 26 novembre 1630, dal quale risulta che Orazio Lomellini si era risposato con Margherita Morreale, vedova di Francesco Salamone, e che insieme a lei esercita la cotutela dei figli minorenni del precedente matrimonio della consorte.

Nella normativa dell'epoca, la tutela dei minori doveva essere formalmente assunta da persone legate da un vincolo giuridico stabile e riconosciuto. Per questo motivo il marito della vedova acquisiva automaticamente, dopo il matrimonio, la posizione di cotutore legittimo dei figli minorenni della moglie. Ne consegue che l'unione fra Orazio Lomellini e Margherita Morreale non può essere molto anteriore all'atto del 26 novembre 1630.

Considerando attendibile la testimonianza di van Dyck, che dà viva e in buona salute Sofonisba il 12 luglio del 1629 e l'atto del 26 novembre 1630, grazie al quale apprendiamo del secondo matrimonio di Orazio Lomellino, possiamo ipotizzare che la pittrice fosse morta tra l'agosto del 1629 e l'agosto del 1630.

¹⁵ La morte di Sofonisba, figlia di Giulio, è riportata anche nel '25 nel *Libro di Secretia* di Palermo.

¹⁶ Mendola, cit. p. 72, nota 29.

Il 13 novembre del 1631, Orazio commissionò allo scultore Nunzio La Matina la famosa lastra commemorativa fatta posizionare a San Giorgio dei Genovesi. Non si tratta di una lastra tombale (come spesso ripetuto in saggi su Sofonisba), ma di un'epigrafe, che recita:

Sophonisbae uxori ab Anguissolae – comitibus ducenti origine(m) parentu(m) – nobilitate, forma extraordinariisque – naturae dotibus in illustres mundi mulieres – relatae, ac in exprimendis hominum – imaginibus adeo insigni – ut pare(m) aetatis suae – nemine(m) habuisse sit aestimata – Horatius Lomellinus – ingenti affectus maerore decus – hoc extremum et si tantae mulieri exiguum – mortalibus vero maximu(m) dicavit 1632

Alla moglie Sofonisba degli Anguissola, nobile casato di gran fama – conosciuta per nobiltà bellezza e straordinarie doti di natura tra tutte le donne illustri del mondo – e tanto insigne nel ritrarre le immagini degli uomini al punto che nella sua esistenza nessuno ebbe eguale stima – Orazio Lomellini straziato da immensa tristezza – questo estremo onore – esiguo per sì tanta donna ma il massimo dall'uomo mortale che egli è – dedicò 1632.

Tenendo conto che la consegna della lastra avvenne il 27 marzo del 1632¹⁷, l'ipotesi che sia stata posizionata in San Giorgio in occasione del centenario della nascita della pittrice non appare affatto peregrina. Questo rappresenta un ulteriore indizio della nascita di Sofonisba nel marzo del 1532.

Quasi certamente (...) fu in seguito rimossa dal sito originario per essere sistemata nell'attuale collocazione, in un luogo marginale, ma più protetto, in concomitanza col rifacimento del pavimento della chiesa.¹⁸

La tradizione secondo cui la tomba di Sofonisba si troverebbe in San Giorgio dei Genovesi deve dunque essere valutata alla luce dei numerosi rifacimenti che la chiesa ha subito nei secoli successivi, in particolare quelli che comportarono la sostituzione del pavimento. Come accadde in molte chiese palermitane, questi lavori determinarono la rimozione, la traslazione o la completa scomparsa di sepolture secentesche. È quindi plausibile che la sepoltura originaria fosse posta nel pavimento della navata o di una cappella laterale, secondo la prassi funeraria dell'epoca, e che sia stata distrutta o coperta dai lavori successivi. Nel 2021, notavo come questa lastra si trovi oggi non a caso¹⁹ nella

¹⁷ Mendola, p. 68.

¹⁸ Mendola, p. 69.

¹⁹ *Novità su Sofonisba; dagli archivi la verità sull'anno di nascita e di morte della pittrice di Cremona*, in AboutArtOnline, 25 aprile 2021, p. 5.

cappella di San Luca, protettore dei pittori, ma non siamo certi che si tratti dell'ubicazione originaria.

In alternativa, e sempre in linea con quanto avveniva nelle chiese palermitane durante restauri rilevanti, i resti della pittrice potrebbero essere stati raccolti in una fossa ossario interna. In questo caso, ogni traccia nominativa sarebbe irrimediabilmente perduta. Rimane anche, seppure con minore verosimiglianza, la possibilità che la sepoltura originaria non fosse in San Giorgio dei Genovesi, ma altrove, magari in una cappella privata.

Mendola ha rinvenuto, negli archivi palermitani, un documento che attesta la data di morte di Orazio, prima del 23 febbraio 1639: si tratta dell'inventario post mortem dei beni mobili presenti nella sua abitazione.

Anche i beni stabili di Orazio, almeno in parte, vengono aggiudicati allo stesso consolato, se il 17 agosto 1640 il console dei genovesi Giuseppe Cigala concede in locazione al pittore Pietro Novelli la "domus magna" (...) e in questa casa, che era stata dimora di Sofonisba per un decennio, Novelli vivrà in affitto per quattro anni, fino al mese di agosto del 1644.²⁰

Ritrovo un Orazio Lomellini vivo il 12 dicembre 1646, quando firma un documento «intorno al disordine che seguono nell'elettione del console della natione et al ricordo dato per levar la confusione et l'inconvenienti in tale elettione».²¹

Ipotizzo che si tratti di un parente omonimo.

L'impressione che emerge dall'analisi dell'inventario dei beni di Orazio è che, dopo la morte di Sofonisba, Lomellini avesse subito un tracollo finanziario tale da portarlo alla perdita progressiva di ogni proprietà. L'inventario dei suoi beni nel 1639 è una fonte assai utile di informazioni sui molti dipinti conservati nella sua abitazione. Quello che qui ci interessa, però, connesso al culto di Santa Rosalia, è un abito. In quest'inventario compaiono infatti «*causuni et casacca di tilittuni di Sancta Rosolia*». Il termine *causuni* è la forma siciliana per "calzoni". Più rilevante è invece *tilittuni*, che appartiene alla stessa famiglia lessicale di *tiletta* (o *teletta*). Come chiarisce Antonino Traina nel *Nuovo vocabolario siciliano-italiano* (1868), *tiletta* designa una «sorta di drappo tessuto per lo più con oro o argento», mentre *tilittuni* indica «un tessuto più robusto e durevole della

²⁰ Mendola ivi: *Orazio conclude i suoi giorni prima del 23 febbraio 1639, data in cui, per iniziativa del Consolato dei Genovesi, suo creditore, viene compilato un inventario...* ASPa, Notai defunti, Notaio Nicolò De Leta, stanza I, vol. 3553, cc. 347r-350v.

²¹ Maria Concetta Basile, *Una natio straniera nella Sicilia. I Privilegi del Consolato di Genova a Palermo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, p. 77

semplice teletta». Si tratta quindi di drappi preziosi, spesso serici e prodotti con filati di pregio, impiegati per vesti cerimoniali e paramenti. La specificazione «di Santa Rosolia» non rimanda a un motivo iconografico, ma alla destinazione liturgica e votiva del tessuto, tipica del culto rosaliano sviluppatosi dopo la peste del 1624–25. I capi menzionati vanno dunque intesi, a mio avviso, come indumenti cerimoniali o parte di un corredo devozionale, ulteriore conferma del coinvolgimento di Orazio Lomellini nelle celebrazioni rosaliane della città.

SECONDA PARTE

L'errore di trascrizione della data del 1629

Come anticipato, Herbert Cook, che fu proprietario per un certo periodo del *Taccuino italiano* di Van Dyck, lesse 1624 anziché 1629 e questo generò, a cascata, una serie di interpretazioni errate e fraintendimenti, che hanno spinto addirittura alcuni critici a sostenere che l'Anguissola, in occasione della visita del giovane pittore fiammingo, non ricordasse più con esattezza la propria età e che gli avesse riferito erroneamente di avere 96 anni, a causa della vecchiaia (il che risulterebbe in palese contrasto con quanto riportato dallo stesso Van Dyck in merito alla *memoria et l'serverllo prontissimo* dell'anziana pittrice).

Fig 8. Dettaglio ravvicinato della nota manoscritta di Van Dyck, in cui si legge chiaramente 1629 e non 1624 e l'indicazione dell'età della pittrice: 96 anni. Sotto fig. 6bis, con l'ingrandimento della data.

Fig 9. Annotazione a penna autografa del numero 124, Van Dyck, *Taccuino italiano*

Ogni dubbio su come Van Dyck scrivesse il numero quattro (Fig. 8) e il numero nove è sciolto consultando lo stesso *Taccuino italiano*: ad esempio, a pagina 124, oltre al numero della carta, appare un calcolo effettuato dal pittore: solitamente il numero nove, di modulo medio, è tracciato dall'artista con *ductus* corsivo, in due tratti, con asta discendente, a volte, come per il sei, con un leggero stacco di calamo (come nel caso della carta con il ritratto di Sofonisba), altre (laddove cura maggiormente la grafia) con grazie.

Fig. 10. Si noti in entrambi i numeri l'interruzione di tratto, con sollevamenti minimi del calamo che producono una discontinuità del ductus, dovuta probabilmente alla superficie sulla quale il pittore appoggiò il taccuino nel momento in cui prese appunti

Quello che distingue chiaramente i due numeri è, però, l'occhiello del nove: il numero quattro, infatti, è scritto in due tratti, il primo acuto, il secondo con asta discendente, senza legature e con una leggera apertura apicale tra i due segni, come risulta chiaramente dalle immagini di confronto.

Fig. 11. Il numero 4 scritto da van Dyck nel suo taccuino.

Nel 1915, sempre Herbert Cook, in *More Portraits by Sofonisba Anguissola*, diede notizia del rinvenimento, in non meglio precisati «Registers of St. Croce» di un presunto atto di morte della pittrice datato 1625, che avrebbe recitato, a suo dire:

Anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo quinto 1625 die decima sexta Novembris fu sepolta nella Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi la Signora Sifonisma Lomellini.

Stupisce, in primo luogo, il fatto che Cook avesse sciolto in latino la data, lasciando però quasi intendere che la stessa apparisse nel documento originale: in nessun registro, come chiunque abbia lavorato in archivio sa, l'anno è riportato nella forma trascritta dal baronetto inglese, commettendo anche un errore di ortografia latina (*sexcentesimo* anziché *sexcentesimo*).

Nonostante le forzature attuate da Cook, oggi sappiamo che la registrazione della sepoltura presso la Chiesa di San Giorgio dei Genovesi, il 16 novembre del 1625, si riferisce senza ombra di dubbio alla giovane Sofonisba Lomellini, figlia di Giulio e nipote acquisita della pittrice, non alla pittrice stessa.

Quando le bambine morivano in fasce o nei primi anni di vita, nei mortuari venivano ricordate come “*la figlia di*”, superata la pubertà senza indicazione di paternità, in più il termine *Signora* o *Domina* (in latino) era utilizzato per le donne appartenenti alle classi sociali più elevate (le popolane sono ricordate col semplice nome) e questa consuetudine è riscontrabile anche nel registro di Santa Croce (cfr. Fig. 12: carte 1 e 2 del registro per l'anno 1625).

Fig. 12

Conclusioni

La corretta lettura della nota di Van Dyck restituisce all'incontro palermitano del 12 luglio 1629 la sua esatta collocazione storica e biografica. Spostata la data dal 1624 al 1629, le parole di Sofonisba che l'artista fiammingo registra nel *Taccuino Italiano* non appartengono più a una donna colta nel pieno di una pestilenza in corso, ma a una sopravvissuta che, anziana, a distanza di cinque anni dall'evento, rielabora la propria esperienza all'interno di una città che ha trovato in Santa Rosalia la mediatrice privilegiata del proprio trauma collettivo. È in questo orizzonte che l'autodefinizione «pittora de natura et miraculata» acquista tutto il suo spessore: non formula estetica, né giudizio lusinghiero messo in bocca alla modella dal pittore, ma espressione di un'autopercezione che intreccia talento naturale e grazia ricevuta.

La parola *miraculata*, lungi dall'essere un lapsus grafico o un equivalente generico di «miracolosa», appartiene in pieno al vocabolario devozionale del Seicento italiano, come mostra il lessico coevo che circonda il culto di Santa Rosalia e la documentazione relativa ai guariti dalla peste. Nei testi dedicati alla “nuova” patrona di Palermo, essere “miracolato” significa essere stato preservato dal morbo o richiamato alla vita per intercessione della Santa; lo stesso *Originale delli testimonij di Santa Rosalia* testimonia un uso del termine che rinvia a esperienze concrete di salvezza, non a qualità eccezionali in senso metaforico. Quando Sofonisba sceglie di qualificarsi così, si inserisce esplicitamente in questa grammatica del miracoloso: non rivendica un primato di genio,

ma riconosce di essere rimasta in vita là dove molti, anche nel suo stesso ceto, erano stati travolti dall'epidemia.

Il profilo biografico che emerge dal complesso dei documenti considerati – il *Taccuino* di Van Dyck, gli atti relativi a Orazio Lomellini, la lastra di San Giorgio dei Genovesi – converge su due punti fermi: una nascita da collocare tra il 25 marzo e il 12 luglio 1532 e una morte avvenuta tra l'estate del 1629 e quella del 1630. L'epigrafe commissionata da Orazio e la consegna della lastra nel marzo 1632 rafforzano l'ipotesi di una celebrazione legata al centenario della nascita, mentre la perdita della sepoltura originaria – verosimilmente distrutta o cancellata dai rifacimenti del pavimento di San Giorgio – rivela quanto fragile sia, nel lungo periodo, la memoria materiale, rispetto alla persistenza delle opere pittoriche della donna eccezionale che fu Sofonisba.

In questo contesto, il ruolo del culto di Santa Rosalia non è un semplice sfondo agiografico, ma la matrice attraverso cui Palermo rilegge la propria storia recente e in cui anche la vicenda di Sofonisba trova una forma di intelligibilità. La partecipazione di Orazio Lomellini alle opere in onore della Santa, testimoniata dalle fonti sulla costruzione dell'arca e dell'altare in Cattedrale, mostra come la famiglia stessa della pittrice abbia inscritto la propria gratitudine in un linguaggio di ex voto condiviso dall'élite cittadina. La definizione di Sofonisba come *miraculata* si colloca esattamente in questo sistema simbolico: la pittrice, ormai cieca ma ancora intellettualmente lucidissima, si presenta a Van Dyck come una sopravvissuta oltre ogni aspettativa, sottratta alla morte dalla protezione di una patrona che, negli stessi anni, viene solennemente riconosciuta come salvatrice della città.

Fig. 13. Veduta del Monte Pellegrino, nel Taccuino Italiano

Sono quattro i disegni di Van Dyck che illustrano la vita di Santa Rosalia conservati al British Museum. Si tratta di studi preparatori per le incisioni destinate alla pubblicazione *Vita S. Rosaliae Virginis Panormitanae, Pestis Patronae, iconibus expressa*, stampata ad Anversa nel 1629. Fino al 2024 erano note soltanto due copie dell'opera, conservate rispettivamente presso la Bodleian Library e la Landesbibliothek di Oldenburg; altre due, con l'intero ciclo di incisioni completo (frontespizio e nove tavole), sono emerse di recente a Palermo.

Fig. 14. A sinistra, Francesco Lojacono, *Veduta di Palermo col Monte Pellegrino*, 1875, a destra, schizzo di A. van Dyck con la stessa veduta del Golfo di Palermo e del Monte, nel *Taccuino Italiano* (https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1957-1214-207-1).

Il rapporto tra Van Dyck e la figura di Santa Rosalia è più profondo di quanto si fosse ritenuto. Il pittore giunge a Palermo nel 1624, su invito del viceré Emanuele Filiberto di Savoia, incaricato di ritrarlo, e rimane nell'isola durante l'esplosione della grande peste. Nel 1625 lascia Palermo e si stabilisce a Genova, dove rimane fino al 1627, legandosi alle maggiori famiglie aristocratiche e sviluppando il suo stile ritrattistico maturo.

È verosimile, alla luce dei disegni rosaliani e della data della pubblicazione anversana del 1629, che Van Dyck sia tornato in Sicilia proprio in quell'anno. Anversa, infatti, si stava preparando ad accogliere alcune reliquie della Santa palermitana, evento che stimolò un'intensa attività editoriale e devozionale intorno alla figura della nuova patrona di Palermo. Non sorprende, dunque, che Van Dyck –artista allora già celebrato nelle Fiandre, con frequenti spostamenti tra Genova, Anversa e Londra – possa essere stato coinvolto nella realizzazione di immagini destinate al pubblico fiammingo, interessato alla “nuova” santa miracolosa scoperta sul Monte Pellegrino durante la pestilenza.

In questa prospettiva acquista particolare interesse la raffigurazione del Monte Pellegrino avvolto dalle nubi che compare nel *Taccuino Italiano* (Figg. 13 e 14): nulla impedisce di collocarla proprio in occasione del viaggio intrapreso nel 1629, parallelamente alla preparazione del ciclo rosaliano. La qualità rapida e immediata del tratto è coerente con lo spirito dello schizzo per il ritratto di Sofonisba.

In quest'ottica resta, a mio avviso, da indagare anche la possibilità che van Dyck, nell'arco di un anno, abbia avuto l'occasione di rendere l'ultimo saluto alla pittrice, ritraendola morente (Fig. 15)

Fig. 15. A. van Dyck, *Sofonisba Anguissola morente*, 1629-1630, Galleria Sabauda di Palazzo Reale a Torino

Il ritorno in Sicilia nel 1629, dunque, non soltanto si armonizza con la cronologia dei disegni e della stampa anversana, ma permette anche di collocare l'incontro con Sofonisba Anguissola all'interno di un itinerario più ampio, in cui arte, devozione e committenza internazionale si intrecciano in modo organico.

Corretto l'errore di datazione, riassegnato il giusto valore semantico a *miraculata* e ridiscusse le tappe finali della biografia di Sofonisba e di Orazio, la testimonianza di Van Dyck torna così ad apparire per quello che è: non un semplice appunto di viaggio, ma il frammento di una complessa negoziazione tra arte, devozione e memoria urbana. La "pittora de natura" che parla al giovane fiammingo nel 1629 è, insieme, una sopravvissuta alla peste, una devota che legge la propria longevità come grazia ricevuta tramite Santa Rosalia e una figura che, già nell'immediato, viene collocata dal marito e dalla comunità genovese entro un dispositivo commemorativo solenne.

Riconoscere la centralità di questo intreccio significa restituire alla vita di Sofonisba non solo date più esatte, che permettono di collocare cronologicamente alcune sue opere

come l'*Autoritratto* degli Uffizi (Fig. 16), ma anche indagare il contesto teologico, civico e simbolico entro cui lei stessa aveva scelto di interpretare la propria esistenza.

Fig. 16 Sofonisba, *Autoritratto*, Galleria degli Uffizi, da datare 1552 (in base alla scritta sul fondo a sinistra, che recita SOPHONISBA / ANGVSCIOLA CREM / PICTRIX / ÆTA SVE ANN. / XX)

Appendice

I quadri in casa Lomellino alla morte di Orazio, presenti nell'inventario dei suoi beni, sono i seguenti:

[c. 347r] *12 quatri di li imperaturi in tila con tilaro; item un quatro grandi del suo ritratto; item cinque quatri di citati et galeri senza tilaro; item quattro quatretti picchioli vecchi; item due retratti piccioli in tavola (...) item un quatro grande con le immagine del Santissimo crucifisso senza cornice.*

[c. 347r] *item 8 quatri delli virgini senza cornice; item un quatro con l'immagine di santo Carlo; item un quatro picchiolo con l'immagine di nostra Signora con sua cornice indaurato; item un altro quatretto con l'immagine di nostra Signora con sua cornice indaurato (...); item un altro quatretto con l'immagine di nostra signora et sancta Catherina senza cornice; item dui quatretti uno con l'immagine di nostra Signora con lo Signore in braccia et l'altro con la testa di Santo Giovanni Battista. (...); item dui quatretti di capizo con le sue lande di argento e un agnosdeo (...); item cinque quatri di mura cioe dui con l'immagine della Magdalena, un altro di Sancta Sicilia con la sua cornice, un altro di san Geronimo, un altro di Eccie homo senza cornice, vecchi; item un quatretto piccolo con l'immagine di nostro Signore con la cuce in collo senza cornice.*

[348v] *item un quatretto dell'Angelo custode.*

L'inventario offre una testimonianza preziosa della consistenza e della qualità del patrimonio pittorico presente nella sua abitazione palermitana, un patrimonio che, per ragioni storiche e biografiche, non può essere disgiunto dai quasi cinquant'anni di vita condivisa con la pittrice cremonese. La lista dei quadri risulta infatti sorprendentemente ricca e articolata, nonostante l'estensore, con lo sguardo pratico tipico di chi è chiamato a stilare liste, li definisca sbrigativamente *quatri vecchi*. La formulazione, lungi dal diminuirne il valore storico, potrebbe riflettere piuttosto la distanza temporale fra la redazione dell'inventario e la stagione creativa della pittrice. Per un mercante genovese trapiantato a Palermo, non appartenente a un casato nobile tradizionalmente collezionistico, una simile raccolta appare quanto meno singolare, poiché comprende un nucleo eterogeneo che sebbene rifletta, da un lato, la pratica comune nelle case borghesi e mercantili del Seicento, dall'altro presenta alcune caratteristiche che richiedono un'analisi più approfondita.

L'elenco comprende, tra gli altri: “un quatro grandi del suo ritratto”, ossia il ritratto, quasi certamente di mano di Sofonisba, dello stesso Orazio Lomellini; un grande Crocifisso; una Pietà; numerose immagini mariane di formato minore; un dipinto raffigurante San Carlo Borromeo e una serie di soggetti devozionali femminili (Maddalena, Cecilia, Caterina) molto diffusi. Vi compaiono inoltre soggetti sacri di

taglio nordico (san Girolamo, Ecce Homo); e persino un “quatretto dell’Angelo custode”.

Alla luce delle osservazioni critiche secondo cui il tema sacro non appartiene in modo organico alla produzione di Sofonisba, questi soggetti vanno considerati ovviamente con particolare prudenza, ma come attesta l’annotazione di van Dyck, la pittrice, pur ormai cieca, non aveva perso la fermezza della mano né la memoria del gesto pittorico, segno che continuò a dipingere fino a che la cecità non glielo impedì. È poi un dato di fatto che in Sicilia Sofonisba ritrasse anche immagini sacre. Mi pare interessante soprattutto il riferimento a “un quatro con l’immagine di Santo Carlo”, un tema poco attestato nella produzione di Sofonisba, ma particolarmente diffuso nei contesti controriformistici lombardi. L’esistenza, sul mercato antiquario, di un *San Carlo Borromeo* attribuito all’Anguissola – riemerso recentemente presso Viscontea Casa d’Aste – fornisce un ulteriore punto di partenza per una possibile identificazione di quella voce inventariale (Fig. 17).²²

L’opera presenta caratteri compatibili con la tarda maniera dell’artista, attenta a una resa psicologica del santo e a un uso controllato della luce, coerente con il gusto del primo Seicento.

Non si esclude che nella casa fossero presenti dipinti di altri artisti frequentati dai Lomellini, compresa – almeno come possibilità investigativa – qualche opera di van Dyck. Ciò non significa che l’inventario contenga descrizioni sufficienti per un’attribuzione diretta, ma invita a un’analisi comparata, iconografica e stilistica, sul *corpus* dei quadri attribuiti al Fiammingo.

In definitiva, lo studio di quest’inventario suggerisce ulteriori possibili approfondimenti.

²²<https://www.visconteacasadaste.com/it/asta-0080/anguissola-sofonisba-sofonisba-anguissola-sofonisba-anguissola-attrib-cr-36295>

Fig. 17.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

C. Rossi, *The date of the meeting between Antoon Van Dyck and Sofonisba Anguissola in Palermo*, in «Theory and Criticism of Literature & Arts», Vol. 5., Nr. 2, Updating HerStory, Special Issue 2021, pp. 121-126.

Van Dyck 1599-1641-Royal Academy publications, Antwerpen Open, 1999.

Van Dyck in Sicily-1624-1625. Painting and the plague, Silvana Editoriale, 2012.

La peste, una santa, una pittrice.

L'ultima Rosalia e la seconda volta di Van Dyck a Palermo

GIUSEPPE ABBITA

Libera Università Tito Marrone-Trapani

Associazione Amici del Museo Pepoli

Abstract: La data di esecuzione della *Santa Rosalia in gloria che intercede per Palermo* di Antoon Van Dyck, del Metropolitan Museum di New York, viene riconsiderata alla luce di un'iconografia innovativa rispetto a quella tradizionale e del nuovo linguaggio coloristico in senso veneziano. Il pittore fiammingo sarebbe ritornato una seconda volta a Palermo, dopo quattro anni dalla sua partenza, e in quell'occasione avrebbe dipinto la Santa Rosalia del MET. L'ipotesi verrebbe confermata dalle illuminanti rivelazioni di Carla Rossi in merito alla corretta trascrizione della data dell'incontro tra Van Dyck e Sofonisba Anguissola, avvenuto a Palermo il 12 luglio 1629.

Il 3 settembre 1625 il Cardinale Doria, luogotenente generale del Regno, dispone che, essendo stata ottenuta per grazia di Santa Rosalia la liberazione dalla peste, venga ripristinata la libera circolazione di uomini e merci.

Van Dyck, dopo diciotto mesi di permanenza, può lasciare la Sicilia.

Nell'autunno del 1625, con in tasca la committenza per la grande pala della *Madonna del Rosario e santi*, Antoon Van Dyck, secondo la storiografia, lascia Palermo per non farvi più ritorno, ma rimarrà devoto a Santa Rosalia per il resto della sua vita.

L'arrivo in Sicilia

Nell'aprile 1624 Van Dyck giunge a Palermo per eseguire un ritratto di Emanuele Filiberto di Savoia, vicerè di Sicilia. A Palermo, il pittore trova un ambiente a lui familiare. Al suo arrivo l'artista prende contatto con la vivace comunità fiamminga e con la folta rappresentanza genovese.

Viene ospitato da Enrico Dich, forse un suo lontano parente, console della nazione alemanna e fiamminga, ricco mercante di sale, di zolfo ed altro ancora, agente di cambio, importatore di opere d'arte, nella sua casa sul Cassaro, "*cum prospettiva ex parte maris*". Ho motivo di ritenere che intermediario per la venuta di Van Dyck in Sicilia sia stato un altro fiammingo, il pittore Hyeronimus Gerards, Geronimo Gerardi, documentato a

Palermo a partire dal 1620 e in stretti rapporti di affari con i fratelli De Wael ospiti di Van Dyck durante il suo soggiorno a Genova. Geronimo Gerardi e Van Dyck si conoscevano bene, avendo frequentato insieme la bottega di Rubens ad Anversa e tra i due esisteva un rapporto di amicizia e di fiducia, tanto che Van Dyck, prima di lasciare Palermo, nominò il Gerardi suo procuratore per il recupero di alcuni dipinti trattenuti indebitamente dal suo creato.

Questi fiamminghi erano legati tra di loro da una sorta di *fratellanza*, un intreccio di amicizie, parentele, conoscenze, interessi artistici e commerciali.

Legami che venivano resi più saldi e duraturi con rapporti di parentela acquisita: per esempio Enrico Dich era padrino di un figlio di Geronimo Gerardi e lo stesso Gerardi era padrino del figlio del nuovo arrivato dall'Olanda Matthias Stom, pittore che egli aveva introdotto in Sicilia.

Spesso il pittore fiammingo era anche un agente di commercio, un *mercante-pittore*.

Van Dyck trova una città in fermento, in piena trasformazione urbanistica.

I genovesi costruiscono palazzi nella strada del Cassaro e un intero quartiere è abitato da un nutrito gruppo stabile di oltre tremila genovesi. I genovesi vi tengono le loro istituzioni e rappresentanze mercantili, religiose, associative.

All'arrivo di Van Dyck a Palermo il console della Nazione genovese è Desiderio Segno,¹ affiancato dal massaro Orazio Lomellino.²

¹ Ricco mercante genovese, figlio di Agostino, Desiderio Segno fu console della nazione dei genovesi nel 1623/24. Dal 1627 governatore, *affittator et conductor* di Sala di Paruta (Salaparuta, città distrutta dal terremoto che colpì nel 1968 l'intera Valle del Belice, ospitò fino ai primi anni del '900, nell'abitazione di Monsignor Vincenzo Di Giovanni, un capolavoro assoluto della Storia dell'arte, l'Annunziata di Antonello da Messina, oggi nella Galleria di Palazzo Abatellis). In questa città Desiderio Segno possedeva un castello dove viveva con la moglie, i figli e il cognato. Morì nel dicembre 1630 a Salaparuta e fu sepolto in San Giorgio dei Genovesi. Molto vicino ai coniugi Lomellino, aveva spiccati interessi artistici. Nell'inventario *post mortem*, compilato dal notaio Pietro Lombardo di Salaparuta, figurano un suo *Ritratto* eseguito dal Van Dyck, una *Santa Rosalia in gloria* sempre del Van Dyck, e sempre dello stesso pittore una *Deposizione dalla croce* e un dipinto con una *Testa che sbadiglia*. Sempre nello stesso inventario figura un *Ritratto di Amilcare*, padre di Sofonisba Anguissola, eseguito dalla pittrice.

² Orazio Lomellino, secondo marito di Sofonisba Anguissola, figura emergente tra i genovesi di Palermo, fu console della Nazione dei genovesi nell'anno 1615, anno del trasferimento dei coniugi a Palermo, e poi ancora nel 1616, 1619, 1620, 1625, 1629, nel 1631. Nel 1615 il governo genovese gli ordinò di accertare se fosse opportuno vendere l'antica cappella di San Giorgio annessa alla loggia di Trapani, come era suggerito dal console di Trapani, o tentare di restaurarla, viste le condizioni di abbandono in cui versava.

Fig. 1. Archivio segreto di Genova, 1882, doc. 416 (vedi nota 1)

Arcivescovo di Palermo è il genovese Giannettino Doria. I lavori della chiesa di San Giorgio, nuovo luogo di culto della nazione genovese, iniziati nel 1576, sono in pieno svolgimento.

La Sicilia si presentò al fiammingo con i suoi paesaggi straordinari, i giardini di aranci, la dolce Conca d'oro. Cresciuto nell'atmosfera stagnante e tra le brume delle Fiandre, Palermo dovette essere per lui una piacevole ed affascinante sorpresa.

Il Lomellino fu perciò incaricato di valutare lo stato delle costruzioni e calcolare le eventuali spese per la riparazione, per decidere cosa fare per «servigio di Dio et honore et utile della nostra natione»-Archivio segreto di Genova, 1882, doc. 416 (Fig.1)

Nel 1625, dopo la cessazione della peste, si prodigò con la Nazione genovese e con in testa il cardinale Doria per organizzare grandiosi festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, salvatrice di Palermo. Lo ritroviamo console della Nazione genovese nell'estate del 1629 quando Van Dyck giunge per la seconda volta in città.

Nella prima pagina del suo *Taccuino italiano*, quel prezioso quaderno del suo viaggio in Italia, è tracciato uno schizzo, molto essenziale, del Golfo di Palermo con il profilo del Monte Pellegrino.

La peste

Il 7 maggio 1624 Palermo registra i primi casi di peste.

Un galeone appartenente all'ordine di Santa Maria della Redenzione dei Captivi proveniente da Tunisi, "patentato" dal consolato francese e dalla Deputazione di Salute di Trapani, città dove aveva fatto precedentemente tappa, attracca nel porto di Palermo, ricca di merci e di cristiani riscattati.

Ma il galeone era sicuro solo sulla carta. La prima patente, infatti, era stata falsificata e alcuni malati morti a bordo erano stati gettati in mare per evitare che la nave fosse bloccata a Trapani.

Il 24 giugno la città viene dichiarata infetta, il 15 luglio sul Monte Pellegrino vengono ritrovate ossa umane riferite a Rosalia, la santa eremita.

Il 3 di agosto muore, colpito dal contagio, il vicerè Emanuele Filiberto.

Le opere siciliane

La peste obbliga Van Dyck a rivedere i suoi programmi.

Grazie alle ricerche di Giovanni Mendola sappiamo che quella che doveva essere una fugace presenza a Palermo si trasforma obbligatoriamente in un soggiorno più lungo.

Van Dyck si fermò a Palermo 18 mesi.

Le tele dipinte in questo periodo dovettero essere non poche e la cosa si può desumere da documenti in cui l'artista è presente, come anche dagli inventari ereditari.

Se prendiamo a riferimento la proverbiale prolificità del pittore, il quale eseguiva circa 50 opere all'anno, dobbiamo pensare che Van Dyck dipinse in Sicilia tra le 50 e le 70 opere.

Van Dyck, durante il suo soggiorno a Palermo, incontrò importanti personaggi: il console fiammingo Enrico Dich, il vicerè Emanuele Filiberto, l'anziana pittrice Sofonisba Anguissola, lo spietato arcivescovo Giannettino Doria, una serie di altri artisti fiamminghi stabilitisi da tempo in Italia, il collezionista, mercante e ladro Fabrizio Valguarnera, Don Marco Gezio, Cappellano della Cattedrale di Palermo, Simone Sitaiolo, il mercante genovese Desiderio Segno, altri collezionisti ed altre personalità della città.

Possedere un quadro di Van Dyck era divenuto un vero e proprio status symbol.

A Palermo, Van Dyck, dipinse alcuni crocifissi, vari studi di teste, alcuni ritratti, una Deposizione dalla croce, una Maddalena, una Madonna col Bambino, un Compianto di Cristo morto con San Giovanni e la Maddalena, un Ecce Homo, una Lapidazione di Santo Stefano, un San Giovanni e diverse Santa Rosalia.

Rimettere insieme le tessere di questo mosaico ci racconta una storia a dir poco affascinante.

Nel 2012 si è tenuta a Londra, presso la Dulwich Picture Gallery, la mostra: *Van Dyck in Sicily-1624-1625 -Painting and the plague*.

La mostra riuniva per la prima volta tutte le opere documentate, o ritenute dipinte dal Van Dyck, tra il 1624 e il 1625, a Palermo, tra le quali cinque Santa Rosalia.

L'iconografia di Santa Rosalia

Nella mostra di Londra figurava anche un dipinto di Vincenzo La Barbera, il primo dipinto ufficiale raffigurante Santa Rosalia, eseguito tra il luglio e l'agosto 1624 su commissione del Senato, probabilmente quello portato in processione attraverso la città il 4 settembre 1624.

Santa Rosalia vi è raffigurata come una ragazza dalla carnagione bruna e con indosso un semplice saio marrone, mentre prega per la città devastata dalla peste con sullo sfondo il porto di Palermo e Monte Pellegrino.

A terra, accanto a lei, un libro, un teschio, e un giglio.

Quello del La Barbera era però un modesto dipinto devozionale, non in grado di accendere ed esaltare il sentimento e la dedizione popolare: in altre parole una santa Rosalia senza anima.

Van Dyck inaugura pertanto l'iconografia ufficiale della santa con un nucleo di dipinti di analogo soggetto, commissionatigli dalla nobiltà palermitana dell'epoca e oggi esposti nei musei e nelle collezioni di tutto il mondo.

Una santa locale viene dipinta, e con successo, da un artista fiammingo, per di più famoso soprattutto per i suoi ritratti di aristocratici e di uomini ricchi e potenti.

Rosalia non è più la ragazza dalla carnagione bruna, un po' bruttina, del La Barbera. La Rosalia di Van Dyck è una donna giovane e bella, dai lunghi capelli d'oro, e con lo sguardo rivolto al cielo.

Van Dyck dipinse almeno otto versioni di Santa Rosalia, probabilmente ne dipinse di più.

Cinque di queste, le uniche sopravvissute, riunite nella mostra di Londra del 2012, si trovano oggi a Porto Rico, a Londra, ad Houston, al Prado e al Metropolitan Museum di New York.

Le tele di Porto Rico, di Londra, di Houston e di Madrid si rassomigliano tutte.

L'iconografia si ripete uguale nei quattro dipinti con piccole differenze: Rosalia indossa un semplice saio grigio e ai suoi piedi si vedono un teschio e delle ossa, i suoi capelli castano ramato, sciolti sulle spalle, sono appena coperti da un velo trasparente o, in alternativa, da un drappo arancione. La santa sta intercedendo per la città: il gesto della mano destra indica, implorante, la città di Palermo. L'espressione del viso è sempre la stessa: la santa guarda il cielo, con gli occhi roteati verso l'alto, come se fosse in estasi. (Fig. 2)

Fig. 2. Santa Rosalia di Porto Rico, Londra, Houston

La quinta Rosalia, la Santa Rosalia del Metropolitan Museum, è il più piccolo dei dipinti di Santa Rosalia realizzati da Van Dyck, una tela di modeste dimensioni, quelle di un cavalletto. (Fig. 3)

Fig. 3. Santa Rosalia MET, New York

Il dipinto dovrebbe corrispondere alla Santa Rosalia con undici angioletti che la portano in cielo, di Van Dyck, presente nell'inventario post mortem di Desiderio Segno del 24 dicembre 1630, e dovrebbe trattarsi dell'ultima Santa Rosalia dipinta dal Van Dyck prima di lasciare Palermo.

Il dipinto del MET è un dipinto ingannevole. A uno sguardo veloce si potrebbe facilmente confondere con un'Assunzione della Vergine, e in effetti così veniva descritto quando il Metropolitan lo acquistò nel 1871.

Confusione comprensibile al di fuori della Sicilia dove questa santa e i suoi attributi non erano conosciuti.

Nel catalogo della mostra di Londra del 2012, al n°16, il dipinto viene descritto come *Saint Rosalia in Glory Interceding for Palermo*.

Ed ancora come *Santa Rosalia che intercede per Palermo* venne presentato, nel 2015, durante l'esposizione a Palazzo Abatellis, quando arrivò in prestito dal MET.

La radiografia mostra inoltre che Van Dyck dipinse Santa Rosalia su una tela già utilizzata, sulla quale aveva cominciato a dipingere un autoritratto.

Ad una fugace osservazione, la Rosalia del MET sembrerebbe una delle tante Rosalie dipinte dal Van Dyck durante il suo soggiorno a Palermo: anche qui la santa ha lunghi capelli biondi, guance arrossate, occhi roteati verso l'alto, spalancati nell'estasi. Ma, se osserviamo attentamente, ci accorgiamo che l'iconografia della santa è diversa, è totalmente cambiata.

La novità sta nel fatto che la santa sembra ascendere al cielo con l'aiuto di una dozzina di putti.

Alcuni putti le stanno porgendo una corona di rose rosa e bianche, nell'angolo in basso a sinistra un putto giocherella con un teschio umano, simbolo ed attributo della santa, divenuto ormai vago ricordo della peste, un altro si tappa il naso a causa della pestilenza, particolare ripreso nella Madonna del Rosario, un altro ancora si nasconde tra le pieghe del manto della Santa, quasi ad annunciare i putti giocherelloni del Serpotta.

Fig. 4. Santa Rosalia MET, New York, particolari

Santa Rosalia è trasportata in gloria. Tutto questo in un tripudio di forme e di colori che ci restituisce un'immagine trionfale della santa.

E', questa del Metropolitan, l'iconografia di una santa non più implorante, di una santa che sta intercedendo per la sua città, ma di una *santa trionfante*.

L'atmosfera che si respira non è quella lugubre delle altre Rosalie, ma è un'atmosfera festosa, per certi versi addirittura giocosa.

Anche i colori sono profondamente diversi rispetto alle altre quattro Rosalie. Gli accesi cromatismi, i colori luminosi ed il sapiente utilizzo del colore bianco ci riconducono alla Madonna del Rosario, la grande pala d'altare dell'omonimo Oratorio, dipinta a Genova e giunta a Palermo l'8 aprile 1628, tre anni dopo la fine della peste. (Fig.5)

Fig. 5. Madonna del Rosario, Palermo.

Dopo la partenza da Palermo Van Dyck ha avuto modo di mettere a frutto la straordinaria influenza dei suoi viaggi italiani, e di assimilare i colori dei maestri italiani, veneziani in particolar modo.

Maturazione artistica in senso veneziano evidente nell'*Incoronazione di Santa Rosalia* eseguita nel 1629 per i gesuiti di Anversa. (Fig. 6)

Fig. 6. Incoronazione di Santa Rosalia, Kunsthistorisches Museum, Vienna

L'anno e mezzo trascorso in Sicilia, tra gli orrori indicibili della peste, dovette lasciare il segno su di lui e il personaggio di santa Rosalia, alla quale van Dyck era sinceramente devoto, continuava a suscitare una profonda fascinazione sull'artista.

Nell' *Incoronazione di Santa Rosalia* il Bambino siede in grembo alla Vergine e offre una corona di rose alla santa siciliana, nuova arrivata in terra fiamminga.

Santa Rosalia non rappresenta più una santa locale, venerata per avere liberato una città dalla peste: Santa Rosalia è divenuta una santa cosmopolita. L'iconografia è cambiata: la santa non è più una santa implorante, ma una *santa trionfante*.

Le semplici vesti monastiche marroni indossate dalla santa eremita al tempo della peste hanno ceduto il passo a un abito trionfale drappeggiato in un tessuto broccato dorato. Ed anche i suoi simboli sono soltanto un ricordo, e sono posti, defilati, come una natura morta, sui gradini del trono. (Fig. 7)

Fig. 7. Incoronazione di Santa Rosalia, particolari

Van Dyck reinterpreta, in questa composizione, un'opera dell'arte rinascimentale veneziana.

La disposizione in diagonale della composizione, la monumentale quinta architettonica, le pose della Madonna del Bambino e di santa Rosalia sono quasi una fotocopia del *Matrimonio mistico di Santa Caterina* di Paolo Veronese. (Fig. 8)

Fig. 8. Matrimonio mistico di S. Caterina, Paolo Veronese, e Incoronazione di Santa Rosalia, Van Dcyk

Un'operazione di marketing religioso

L'iconografia innovativa rispetto a quella tradizionale e il nuovo linguaggio coloristico in senso veneziano mi hanno dato la sensazione che ci fosse qualcosa di poco chiaro, qualcosa che non quadrasse nella vicenda della Santa Rosalia del MET ed ho cercato di darmene una spiegazione.

La committenza di Desiderio Segno sarebbe arrivata quando Van Dyck ha pronte le valigie.

Per l'artista sarebbe stato più semplice e più sbrigativo dipingere una Santa Rosalia secondo l'iconografia già consolidata, eventualmente con qualche piccola modifica.

Perché cimentarsi in una nuova e più affollata iconografia della santa?

D'altra parte una iconografia religiosa non si inventa da un giorno all'altro, né è pensabile che la nuova iconografia possa essere stata suggerita dal committente; è necessaria l'autorizzazione, in un certo senso l'imprimatur, delle autorità religiose.

La vicenda si tinge di giallo. Intrighi politico-religiosi, una bene architettata campagna di marketing pubblicitario portata avanti ad opera dai gesuiti con il consenso del diabolico arcivescovo Giannettino Doria, una data erroneamente trascritta ci faranno capire come si sono realmente svolti i fatti.

E' storicamente accertato che il ritrovamento delle ossa della santa in una grotta del Monte Pellegrino non fu soltanto un evento miracoloso, ma anche, e soprattutto, una sapiente e ben orchestrata operazione di marketing religioso.

Appare certo che a Palermo Van Dyck conobbe personalmente il gesuita Giordano Cascini, personaggio che ebbe un ruolo fondamentale nello svolgersi della vicenda di Santa Rosalia, vicenda che guidò in porto fino alla registrazione della santa nel Martirologio Romano.

Van Dyck, d'altra parte, era molto legato ai gesuiti, avendo partecipato, nel 1620, alla decorazione della Casa dei Gesuiti ad Anversa. Inoltre, nella Pasqua 1621, è documentata la sua presenza a Roma e la sua vicinanza, in quell'occasione, ad una importante istituzione gesuita.

La stretta collaborazione con il Cascini spiegherebbe la ricca produzione di immagini di Santa Rosalia, che il pittore realizzò, sia durante il periodo palermitano, sia successivamente.

La realizzazione del dipinto di Anversa dedicato a santa Rosalia rientrava tra le strategie della congregazione gesuitica per la diffusione in Europa di questo nuovo culto.

Mi andavo sempre più convincendo che Van Dyck era stato una seconda volta a Palermo e che in tale occasione aveva dipinto la Santa Rosalia per Desiderio Segno.

Cosa, o chi, avrebbe richiamato Van Dyck a Palermo?

Il 1629 è un anno cruciale per la promozione su scala europea di Santa Rosalia. Nel 1629 a Van Dyck i gesuiti di Anversa commissionano una "*Incoronazione di Santa Rosalia*". Nel 1629, sempre ad Anversa, viene dato alle stampe il volume *Vita Sanctae Rosaliae Virginis Panormitanae Pestis patronae iconibus expressa*, opera finalizzata alla promozione del culto della santa siciliana, contenente delle incisioni tratte da una serie di disegni del Van Dyck, oggi in parte conservati nel British Museum. Sempre nel 1629, il 3 di agosto giungono ad Anversa alcune reliquie di Santa Rosalia per essere esposte e custodite nella Cappella dei Celibi, di cui era confrate Van Dyck.

Ce n' è abbastanza per ipotizzare, in quell'anno, un confronto, un incontro ravvicinato, tra il pittore ed il suo amico Giordano Cascini, in altre parole una capatina di Van Dyck a Palermo. C'erano gli ultimi dettagli dell'operazione Santa Rosalia da definire e forse dovevano essere affidate al pittore le reliquie di santa Rosalia da portare ad Anversa.

L'incontro di due miraculati

Le illuminanti ricerche e rivelazioni di Carla Rossi chiariscono i contorni della vicenda. Il 12 luglio 1629 Van Dyck si trova a Palermo e va a fare visita alla *pittora* Sofonisba Anguissola, *miraculata*, scampata cioè alla peste, come *miraculato*, scampato alla peste, può ritenersi il pittore stesso.

Per i due artisti essere sopravvissuti alla peste è un miracolo, è un segno dell'intercessione di Santa Rosalia.

I due sono profondamente religiosi. Van Dyck è un fervente cattolico legato alla Compagnia di Gesù. Sofonisba, durante il suo primo soggiorno in Sicilia aveva dipinto, a Paternò, la pala d'altare della Madonna dell'Itria, ricondotta alla pittrice nel 1995 grazie alla felice intuizione di Alfio Nicotra, e nell'atto di donazione,³ con il quale la dona al convento di S. Francesco di Paternò, dispone che vengano celebrate ogni anno da parte dei frati due messe solenni *pro anima* di Fabrizio, suo primo marito, una di commemorazione per l'anniversario della sua nascita e una di suffragio per l'anniversario della morte -*missam cantata pro anima.....et hoc singulis annis in infinitum*- ed una messa settimanale ogni martedì, giorno consacrato al culto di S. Maria dell'Odigitria.

Durante questo secondo soggiorno a Palermo Desiderio Segno gli chiede un dipinto devozionale di Santa Rosalia.

Van Dyck non può dirgli di no. I due si conoscono bene avendo il Van Dyck già eseguito per lui un ritratto ed altri dipinti.

Ma Van Dyck non ha portato tele già preparate con l'imprimatura.

Ha con sé soltanto una piccola tela, delle dimensioni di un cavalletto, che porta sempre con sé e sulla quale sta dipingendo un autoritratto.

Ricopre allora il suo autoritratto e dipinge la Santa Rosalia: una santa Rosalia non più implorante, ma una Rosalia trionfante: la peste è ormai un vago ricordo.

³ Asct, atto notarile del 25 giugno 1579 notaio Giovan Filippo Fratasi di Paternò, vol. 6909, cc.584 r -585 r.

Epilogo

La visita del Van Dyck a Sofonisba avvenne realmente il 12 luglio 1629, Van Dyck fu realmente a Palermo, una seconda volta. Carla Rossi ne ha fornito la prova, la pistola fumante.

In quella occasione Van Dyck dipinse per Desiderio Segno la Rosalia trionfante, oggi al Metropolitan Museum. La peste è già passata da un pezzo e questo dipinto è quasi un ex voto alla santa, alla quale era tanto devoto e che lo aveva salvato dalla peste.

Addenda

Federico Bologna, a conclusione della monumentale opera *-I pittori alla corte angioina di Napoli 1266-1414-* così scriveva: “*gli studi* (di storia dell’arte) *sono un inconcluso work in progress*”, cioè qualcosa in cui difficilmente può mettersi la parola fine.

Ebbene, Desiderio Segno nel 1629 dimorava con moglie e figli nel suo castello di Salaparuta.

Desiderio Segno ebbe veramente occasione, nell’estate del 1629, di incontrare Van Dyck a Palermo e di commissionargli una santa Rosalia?

La santa Rosalia del MET per chi sarebbe stata allora dipinta?

Van Dyck la dipinse come omaggio a Sofonisba Anguissola due volte collega, *pittora e miracolata*?

Nell’inventario post mortem di Desiderio Segno figura, oltre alla Santa Rosalia ed altre opere di Van Dyck, anche un ritratto di Amilcare, padre di Sofonisba Anguissola, eseguito dalla pittrice.

È poco verosimile che Sofonisba Anguissola si sia disfatta di questo quadro mentre era in vita.

È molto probabile, invece, che tale quadro sia stato donato al Segno, dopo la morte della pittrice, dal suo grande amico Orazio Lomellino.

Ed assieme al ritratto di Amilcare non potrebbe essere transitata, nella sua raccolta di dipinti di Van Dyck, anche la Santa Rosalia?

L’indimenticato Giovanni Mendola, rivendicando con una punta di orgoglio le sue fondamentali scoperte su van Dyck a Palermo, scriveva:

Partendo dalla semplice considerazione che qualche traccia della presenza del pittore a Palermo doveva pur trovarsi fra le carte dei notai dell'epoca, ho svolto una ricerca a tappeto, consultando dapprima tutti i volumi dei notai palermitani relativamente agli anni indizionali 1623-24 e 1624-25 e successivamente, avendo ritrovato Van Dyck a Palermo fino all'agosto del '25, anche quelli dell'anno 1625-26.⁴

Sono dell'opinione che una ricerca *a tappeto* relativamente all'anno 1629 potrebbe essere in grado di riservarci ancora qualche piacevole sorpresa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Van Dyck a Genova, Electa, Napoli, 1997.

Porto di mare 1570-1670. Pittori e pittura a Palermo tra memoria e recupero, Electa, Napoli, 1999.

Van Dyck 1599-1641-Royal Academy publications, Antwerpen Open, 1999.

Anthony Van Dyck as a printmaker, Antwerpen Open, Rijksmuseum Amsterdam, 1999.

Van Dyck in Sicily-1624-1625. Painting and the plague, Silvana editoriale, 2012.

Sicilia. Pittura fiamminga. Catalogo a cura di Vincenzo Abbate, Editore Regione Sicilia, 2018.

Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria, Nomos Edizioni, 2022.

⁴ nota n° 86 Un approdo sicuro. Nuovi documenti per Van Dyck e Gerardi a Palermo, in Porto di mare, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Electa Napoli.

Appunti sulla produzione pittorica di Sofonisba Anguissola

CECILIA GAMBERINI

Università Aperta Giulietta Masina e Federico Fellini, Rimini

ORCID: 0009-0004-7339-2364

Abstract: L'articolo ricostruisce il contesto culturale, familiare e religioso in cui matura la formazione di Sofonisba Anguissola, evidenziandone il ruolo tra i maggiori ritrattisti del Cinquecento e la precoce affermazione nell' "Europa delle corti". Attraverso fonti archivistiche, testimonianze letterarie e analisi stilistica, vengono esaminati i ritratti di ecclesiastici attribuibili al periodo cremonese, con particolare attenzione al *Ritratto di canonico lateranense* recentemente acquisito dal Nationalmuseum di Stoccolma. Lo studio valuta criticamente le ipotesi di identificazione dei soggetti, collegandole all'ambiente dei canonici di San Pietro al Po e alle reti di committenza locali. Il contributo mostra come queste opere riflettano strategie di autorappresentazione familiare, dinamiche nobiliari e le tensioni religiose della Cremona cinquecentesca, offrendo una nuova lettura storico-documentaria della prima attività della pittrice.

Sofonisba Anguissola merita un posto tra i maggiori ritrattisti del Cinquecento grazie alla sua maestria nel cogliere non soltanto le sembianze, ma anche il carattere e la personalità del soggetto.¹

Nata a Cremona intorno al 1532, la sua vicenda possiede una connotazione dal respiro internazionale che risuona con forza all'interno della cosiddetta "Europa delle corti" e degli studi di genere.² Come ha evidenziato Angela Ghirardi, la ricorrenza del termine "meraviglia" insieme a "mirabile", "prodigio", "miracolo di natura", "unica al mondo", nelle fonti e nella letteratura del Cinquecento, costituisce un indicatore eloquente della percezione di Sofonisba come eccezione degna di ammirazione e stupore.³

¹ Per una panoramica sul ritratto si veda il catalogo della mostra dedicata a Moroni. AA. VV., *Moroni: 1521-1580: il ritratto del suo tempo*, Milano, Skira, 2023.

² La monografia più recente sulla pittrice C. Gamberini, *Sofonisba Anguissola*, Londra, Lund Humphries, 2024; mentre un testo imprescindibile per conoscere la figura di Sofonisba rimane *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, Milano, Leonardo Arte, 1994. Catalogo della Mostra tenuta a Cremona, 17 settembre-11 dicembre 1994; Vienna, gennaio-marzo 1995; Washington, aprile-giugno 1995.

³ A. Ghirardi, "Lavinia Fontana allo specchio. Pittrici e autoritratto nel secondo Cinquecento", in V. Fortunati (a c. di), *Lavinia Fontana 1552-1614*, catalogo della mostra, Milano, Electa, 1994, p. 37.

È nel Rinascimento che la figura della donna si affaccia con maggiore evidenza sulla scena artistica, in parallelo all'affermazione di poetesse e scrittrici.⁴ Tale processo appare riconducibile al modello culturale delineato da Baldassarre Castiglione nel suo *Cortegiano*, in cui prende forma il profilo della “donna di palazzo”, dotata di educazione completa, di qualità morali e intellettuali adeguate alla vita di corte.⁵

Suo padre, Amilcare Anguissola, era un personaggio di spicco all'interno del contesto politico e culturale cremonese e aveva ricevuto un'educazione adeguata al suo rango, alla corte di Galeazzo Pallavicino a Busseto, sin dal 1509, come figlio legittimato di Annibale Anguissola. Venne certamente istruito al combattimento, alle lettere, alla musica e alla danza in linea coi dettami dell'epoca.⁶

Inoltre, il suo ruolo di Decurione e massaro nella città di Cremona, gli permise di intessere una rete di relazioni che resero la sua casa un vero e proprio luogo d'incontro, a cui lo stesso Giorgio Vasari rese visita nel 1566, quando Sofonisba si trovava già alla corte di Filippo II come dama della regina: il Vasari aveva definito la dimora “tempio delle virtù”, facendo riferimento anche ai talenti delle sorelle Anguissola.⁷

Non sorprende dunque vederlo adoperarsi affinché le figlie maggiori, Sofonisba ed Elena, acquisissero ulteriori competenze in campo artistico sotto la guida di Bernardino Campi prima, fino al 1549, e Gatti poi, attivi nei più importanti cantieri artistici della città di Cremona, dove lui stesso firmava contratti: ricoprire il ruolo di massaro significava fare da collante fra gli artisti, il clero e il potere centrale laico, così come prendersi cura degli interessi privati della nobiltà che anche sui decurioni per essere favoriti nelle opere pubbliche.⁸

⁴ Valerio Guazzoni, ‘Donna, pittrice e gentildonna. La nascita di un mito femminile del Cinquecento’, in M. Gregori (a c. di), *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, catalogo della mostra, Milano, Leonardo arte, 1994, pp. 57-70.

⁵ B. Castiglione, *Il libro del cortegiano del conte Baldasar Castiglione*, Venezia, Aldo Manuzio, 1528.

⁶ C. Gamberini, “Sofonisba Anguissola at the Court of Philip II”, in *Women artists in Early Modern Italy*, a c. di Sheila Barker, Turnhout, Brepols, 2016, pp. 29-38.

⁷ G. Vasari, “Vite di Benvenuto Garofalo e Girolamo da Carpi” in *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori*, a cura di G. Milanesi, 1568, vol. VI, Firenze, Sansoni, 1878-85, p. 498-502.

⁸ R. Sacchi, “Intorno agli Anguissola”, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, a c. di M. Gregori, catalogo della mostra, Milano, Leonardo arte, 1994, n.10, p. 356. I Decurioni secondo gli Statuti del 1388 erano scelti tra i “bonorum et sufficientium civium communis Cremonae” e dovevano impegnarsi a costruirsi entro un anno una casa “de lapidibus et tegulis” cit. in F. Barbierato, “Al governo della città. Aristocrazia e istituzioni in età spagnola” in *Storia di Cremona. L'età degli Asburgo di Spagna (1535-1707)*, G. Politi (a c. di), Cremona, Bolis, 2006, n. 36, pp.- 70-71.

Fig.1. Cremona, Chiesa di San Sigismondo, Navata centrale. (foto Cecilia Gamberini)

È importante sottolineare che in una città come Cremona, in cui mancava una corte, questi cantieri, ad esempio la Fabbrica del Duomo o quella di San Sigismondo (Fig.1), rappresentassero il centro del motore culturale cittadino, definiti delle “vere e proprie antologie della pittura cremonese in un’epoca in cui questa dilaga ben oltre i propri confini, invadendo la Capitale e lo Stato”.⁹

⁹ G. Politi, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Unicopli, 2002, p. XXXIX.

Come più volte ribadito dalle fonti archivistiche e a stampa, attraverso una fitta rete di contatti non solo con gli ecclesiastici, ma anche con le corti italiane, Amilcare favorì la circolazione degli autoritratti di Sofonisba: in essi si rappresenta mentre dipinge, suona oppure legge un libro d'ore, secondo una precisa strategia che mira a presentarla come una donna colta e virtuosa, degna appartenente al contesto nobiliare a cui fa capo.¹⁰ Lo stesso Annibal Caro, umanista e cortigiano presso i Farnese, tra il 1558 e il 1559, fece più volte richiesta di un autoritratto della giovane, perseguendo il desiderio di ammirare «due meraviglie insieme, l'una dell'opera e l'altra della Maestra». Una volta ottenuto il ritrattino, non tardò ad arrivare la restituzione da parte di Amilcare, suscitando disappunto per le strategie opportunistiche.¹¹ In linea con questo atteggiamento si colloca anche la lettera inviata da Caro nel 1560 al pittore Bernardino Gatti, il giudizio espresso su Amilcare che a suo parere «non tiene conto se non di Re e di Regine», ce lo presenta come incline a trascurare impegni presi per ottenere una posizione tra le alte sfere.¹² L'esito di questa abile strategia di promozione sarà la chiamata a corte, nel 1559, come dama e maestra di pittura della regina Isabella di Valois, terza moglie di Filippo II di Spagna.

I ritratti degli ecclesiastici nei primi anni cremonesi

Recentemente il Nationalmuseum di Stoccolma ha acquistato una piccola opera riconducibile alla mano di Sofonisba e al primo periodo di formazione cremonese (Fig. 2).

¹⁰ A. Ghirardi, "Lavinia Fontana allo specchio. Pittrici e autoritratto nel secondo Cinquecento", in *Lavinia Fontana 1552-1614*, a c. di V. Fortunati, Milano, Electa, 1994, pp. 37-51

¹¹ A. Caro, *Lettere Familiari*, vol. II, Venezia, Aldo Manuzio, 1575, pp. 164-165. Il tentativo fu fallimentare dato che Amilcare prima gli donò l'opera e poi la richiese indietro, probabilmente per inviarla a una corte o a una personalità più influente, con la quale stringere contatti.

¹² A. Caro, *Lettere familiari*, a c. di A. Greco, 3 voll., Firenze, 1957-1961, pp. 19-21.

Fig. 2. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di canonico lateranense*, Nationalmuseum, Stoccolma

Il dipinto è eseguito su tavola e possiede caratteristiche formali e stilistiche della ritrattistica di metà del Cinquecento italiana di matrice lombarda, mentre le dimensioni ridotte fanno pensare ad una commissione di carattere privato.¹³

¹³ L'osservazione delle riflettografie, realizzate dal gabinetto di diagnostica di Mario Lazzari (Via Bagnara 32 - 26100 Cremona, Italia), evidenziano che nel corso del tempo si sono verificate delle piccole cadute della pellicola pittorica in alto a destra. Tale situazione è evidente nel drappo verde della tenda, mentre invece sono praticamente assenti nella figura del canonico e in altre parti del dipinto. Probabilmente il legno della tavola corrisponde a una parte nodosa e quindi più soggetta a contrazioni che hanno causato la perdita del colore. L'analisi mette anche in evidenza che la preparazione originale è rimasta tale. È stato inoltre possibile rilevare dei micromovimenti della tavoletta, di legno duro, in corrispondenza della venatura, nonostante il buono stato conservativo del dipinto.

Dal pesante pannello verde scuro, emerge una figura maschile elegantemente appoggiata su una sedia in cuoio, finemente decorata con borchie ottonate. Il bianco della candida cotta increspata, lascia intravedere una tunica più scura bordata da maniche orlate che si muovono con morbide onde volte a incorniciare con i merletti le piccole mani rosa, mentre il colletto si apre in prossimità del mento. Il fondo verde è un elemento ricorrente di questo momento della carriera di Sofonisba, presente anche nel “Ritratto di Giovan Battista Caselli” o nel “Ritratto di canonico lateranense” (Fig.3).¹⁴

Fig. 3. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di canonico lateranense*, Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia

Lo sguardo penetrante del canonico è certamente la caratteristica che richiama maggiormente l'attenzione dello spettatore, sia per la delicatezza della pennellata che modula i tratti somatici con uno sfumato di matrice correggesca, sia per l'intensità

¹⁴<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/giovanni-battista-caselli-poeta-de-cremona/f106661c-11c1-4e5f-ba6e-7992ac8d1b4c>, J. Docampo, “Giulio Clovio”, no 16 e L. Ruiz Gómez, “Giovanni Battista Caselli, poeta de Cremona”, no. 19, in *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana*, L. Ruiz Gómez (a c. di) Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 123 e 127; <https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/D0090-00137/>, C. Gamberini, “Ritratto di canonico lateranense”, in *Le signore dell'arte*, A. Bava, G. Mori, A. Tapié (a c. di), Milano, Skira, 2021, p. 280.

sapientemente costruita dalla posa di tre quarti. I lineamenti del viso trasmettono una profondità introspettiva che delineano l'indole spirituale del personaggio ritratto.

La corporatura possiede delle vistose sproporzioni, così come la sua collocazione all'interno dello spazio non rispetta le basilari regole prospettiche, elementi che testimoniano le carenze di uno studio specifico da parte di chi ha realizzato l'opera. Il canonico infatti sembra pericolosamente in bilico verso lo spettatore, incastrato sulla seduta tra due braccioli in legno scuro che non seguono le proporzioni della posa di tre quarti.

La mano destra stringe un piccolo breviario o un libretto di preghiere, rilegato in cuoio rosso, presente anche nel ritratto di monaca della sorella di Sofonisba, Elena, conservato a Southampton e datato 1551.¹⁵ Interessante risulta la forma della mano sinistra appoggiata sulla coscia, che si presenta come un quadrato a "u", elemento identificato come una condizione necessaria per riconoscere l'autografia dell'Anguissola.¹⁶

¹⁵ Questi libretti di preghiere sono presenti in modo costante nella ritrattistica del 1500 dell'Italia settentrionale.

¹⁶ I. S. Perlingieri, *Sofonisba Anguissola: the first great woman artist of the Renaissance*, New York, Rizzoli, 1992, pp.63-64.

Fig. 4. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di famiglia*, Nivaagaard Art Gallery, Copenhagen

Sullo sfondo si apre una finestra, che si affaccia su un paesaggio che mima il “Ritratto di famiglia” del 1558 (fig.4) e “La partita a scacchi” del 1555 (fig.5).¹⁷ Potremmo identificarlo con una veduta ideale dell’Abbazia di Bobbio che si affaccia sul fiume Trebbia, le cui sponde sono collegate dal Ponte Gobbo o Vecchio, detto anche Ponte del Diavolo.

¹⁷ M. Cole, “La partida de ajedrez”, n.11; C. Gamberini, “Retrato de familia”, n.13, in *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana*, L. Ruiz Gómez (a c. di), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, pp.110-111; pp. 114-115.

Fig. 5. Sofonisba Anguissola, *Partita a scacchi*, National Museum, Poznań

Risulta a questo punto doveroso ricordare che la famiglia Anguissola vanta un'origine piacentina e che con i suoi castelli aveva puntellato le sponde del fiume suddetto.¹⁸ Tra le varie residenze familiari è presente anche il Castello Anguissola a Travo che con il suo campanile ricorda anch'esso il complesso architettonico sul gruppo collinare azzurrato di matrice nordica, presente alle spalle del canonico. Questi panorami erano dunque familiari a Sofonisba e alle sue sorelle, tanto da diventare un riferimento paesaggistico ricorrente.

Tenendo conto dell'evoluzione stilistica della pittrice, della sua formazione e del soggetto prescelto, la figura del canonico può essere ricondotta al repertorio maschile di stampo ecclesiastico che annovera tra gli altri il già citato "Ritratto di canonico lateranense", e per affinità e prossimità nella fisionomia, il soggetto potrebbe coincidere con un ulteriore

¹⁸ M. G., Muzzarelli, *Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna. Atti della giornata di studio (Bologna, 17 marzo 2005). Introduzione*. In «Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna. Atti della giornata di studio (Bologna, 17 marzo 2005)», DPM quaderni. Convegni (2). Bologna, CLUEB, 2006, pp. 7-15; C. Artocchini, *Castelli Piacentini*, Piacenza, Edizioni TEP, 1983.

ritratto di canonico, attribuito all'Anguissola dal dottor Alfio Nicotra e battuto all'asta da Dorotheum il 15 ottobre del 2013.¹⁹ La capigliatura con una fronte resa ancora più ampia dalla stempiatura, il naso adunco, i piccoli occhi tondi e scuri, insieme alla leggera barba incolta, vanno a sostegno di questa identificazione, quello di religioso dei Canonici Regolari. Gli appartenenti a quest'ordine vestivano un abito bianco, una tunica di lana grezza che giungeva fino ai piedi; sempre bianco era lo scapolare, simbolo della devozione alla Madonna, e inoltre indossavano il rocchetto, una sorta di cotta liturgica a maniche lunghe che scendeva fino a mezza gamba. Quando uscivano di casa, i Canonici Regolari indossavano sopra il rocchetto il mantello nero, e mettevano un berretto a tre punte.²⁰

Il personaggio potrebbe essere identificato con Ippolito Chizzola (1522-1565), già descritto con queste parole da Ottavio Rossi nel 1620:

Godiamo del suo ritratto, dipinto da Sofonisba Pittrice Cremonese, che lo cavò mentr'egli predicava, chi dice in Cremona, chi in Genova.²¹

Negli anni '50 del Cinquecento, Chizzola era divenuto celebre in tutta l'Italia settentrionale per essere un fervente predicatore controriformato. Questa sua conversione era la conseguenza di un percorso personale travagliato che l'aveva visto inizialmente

¹⁹ <https://www.dorotheum.com/it/l/4218608/> Lo studio più completo su Chizzola è di G. Caravale, *Preaching and Inquisition in Renaissance Italy: Words on Trial*, trad. F. Gordon, Leiden, Boston, Brill, 2016. Caravale ipotizza che non si tratti di Chizzola ma di Celso Massimiliano Martinengo. Vedi M. Cole, "Sofonisba Anguissola and Ippolito Chizzola", in *Viaggio nel Nord Italia: Studi di cultura visiva in onore di Alessandro Nova*, a c. di D. Donetti, H. Gründler e M. Richter, Firenze, Centro Di, 2022, nota 5, p. 185.

²⁰ Il colore del saio è bianco perché il fondatore, S. Domenico, era canonico di Osma e in quanto tale indossava un abito candido, simbolo della partecipazione alla risurrezione cristiana e alla vita nuova. Il saio è completato dalla cappa e dal cappuccio a punta neri indossati. Il bianco richiama la vita nuova, la purezza, l'unione con Dio, mentre il nero la penitenza. A. Battaglia "L'abito dell'anima. Materiali e simboli delle vesti religiose", in *La moda contiene la storia e ce la racconta puntualmente*, G. Motta (a c. di), Roma, Nuova Cultura, 2015, p. 193. Per i canonici lateranensi l'abbigliamento prevedeva il rocchetto, bianco e caratterizzato da una fitta pieghettatura, mentre sopra veniva posto un mantello nero allacciato al collo. R. Sacchi e G. Butazzi, "Sofonisba Anguissola. Ritratto di canonico lateranense", in *Il Ritratto in Lombardia*, F. Frangi e A. Morandotti (a c. di), Milano, Skira, 2002, pp. 54-55.

²¹ O. Rossi, *Elogi storici di bresciani illustri*, Brescia, Theatro, 1620, p.351.

aderire alla riforma luterana, subendo la condanna all'abiura nel 1551, per essere poi reintegrato a partire dal luglio 1555.²²

Sul retro del dipinto è possibile leggere "Anno natiuitatis sue [sic] XXXV", elemento che individuerrebbe l'età del canonico (35 anni) e se si trattasse di Ippolito Chizzola, si dovrebbe datare l'opera intorno al 1557, quando Sofonisba aveva poco più di vent'anni.²³

Inoltre a Cremona nella seconda metà del secolo si crea, con l'*Ecclesia Cremonensis*, un «primo esempio conosciuto di una chiesa riformata nello stato di Milano».²⁴ La stessa congregazione dei canonici lateranensi era protetta dal cardinale Ercole Gonzaga, il quale nel 1552 aveva ricevuto in dono da Colombino Rapari (1495/1500 - 1570), un dipinto di Sofonisba.²⁵

Rapari era abate del monastero dei canonici lateranensi di San Pietro al Po e aveva contribuito con programmi ben precisi al suo rinnovamento architettonico e decorativo, anche grazie all'apporto di Bernardino Gatti. È pur vero che Amilcare aveva stretto delle relazioni personali con la congregazione, di cui facevano parte il vescovo di Alba Marco Gerolamo Vida (1485-1566), suo amico fraterno, e appunto lo stesso Colombino Rapari.²⁶

È necessario inoltre sottolineare che nonostante la critica, anche più recente, abbia voluto identificare in questo tipo di ritratti di canonico le fattezze di Ippolito Chizzola, non è emersa alcuna documentazione che possa attestarlo con certezza. In questo senso le carte conservate presso l'Archivio di Stato di Cremona possono aiutarci a stilare un elenco di

²² https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-chizzola_%28Dizionario-Biografico%29/ (Consultato il 23-12-2025)

²³ L'osservazione delle riflettografie, realizzate dal gabinetto di diagnostica di Mario Lazzari (Via Bagnara 32 - 26100 Cremona, Italia), evidenziano che nel corso del tempo si sono verificate delle piccole cadute della pellicola pittorica in alto a destra. Tale situazione è evidente nel drappo verde della tenda, mentre invece sono praticamente assenti nella figura del canonico e in altre parti del dipinto. Probabilmente il legno della tavola corrisponde a una parte nodosa e quindi più soggetta a contrazioni che hanno causato appunto la perdita del colore. L'analisi mette anche in evidenza che la preparazione originale è rimasta tale. È stato inoltre possibile rilevare dei micromovimenti della tavoletta, di legno duro, in corrispondenza della venatura, nonostante complessivamente il dipinto sia ben conservato.

²⁴ F. Chabod, "Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti [1938]", in *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971, p. 359.

²⁵ ASMn, Gonzaga, copialettere n. 6500, c. 2 e v.; B. Tanzi, "Sofonisba sotto l'ala di Colombino", in *Studi di storia dell'arte in onore di Fabrizio Lemme*, F. Baldassarri e A. Agresti (a c. di), Roma, etgraphie, 2017, p. 73.

²⁶ B. Tanzi, *Colombino Rapari*, Verona, Delmiglio, 2015, p. 17.

nomi dei canonici presenti in San Pietro al Po quando era abate Rapari nel 1549: “don Paulus cremonensis”, “don Franciscus parmensis”, “don Urbanus cremonensis”, “don Gabriel veronensis”, “don Geronimus placentinis” e “don Raphael cremonensis” tra gli altri. Non sembra azzardato a questo punto ipotizzare l’esistenza di una serie di ritratti dedicati ai canonici, forse commissionati dallo stesso Rapari.²⁷

Recentemente Beatrice Tanzi ha identificato nella riproduzione fotografica di un dipinto della Frick Collection, tradizionalmente riconosciuto come “St. Seiol of Anglesey”, i tratti di Colombino, escludendo così a ragion veduta l’identificazione con il santo gallese o con San Tysilio, già attribuito all’Anguissola secondo la nota anonima a matita: "Sofonisba Anguisciola / The only example signed and dated in the / United States of this Master / St. Teisiol of Anglesey" e presente nell catalogo della Fototeca Zeri (Fig.6).²⁸

²⁷ Ringrazio la dottoressa Gaia Costanza Grassi per avermi segnalato questo importante documento che ci permette di aprire lo sguardo su un contesto variegato e popolato da numerosi attori. 2 ottobre 1549, ASCr, Atto del notaio Ercole Bernardi, filza 1078, fol. 344 v.

²⁸ Tanzi non fa riferimento alla fotografia reperibile sul catalogo della Fototeca Zeri, in cui l’opera viene ricondotta alla mano di Sofonisba. Foto INVN 80655, verso: nota anonima a matita: "Sofonisba Anguisciola / The only example signed and dated in the / United States of this Master / St. Teisiol of Anglesey"

<https://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/35837/Anguissola%20Sofonisba%2C%20San%20Tysilio%20%28%3F%29> (Consultato il 15-1-2026)

Fig. 6. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di Colombino Rapari*, ubicazione ignota (Fototeca Zeri)

Fig.7. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di Colombino Rapari*, collezione privata, North Carolina (foto Robert Simon Fine Art)

La firma sulla tela è diventata più chiara grazie al recente restauro del ritratto “Sophonisba Anguissola Virgo F/ M D L II” (Fig. 7). L’opera è stata segnalata per la prima volta da Ann Sutherland Harris in una nota a piè di pagina del suo fondamentale catalogo della mostra del 1976, permettendo l’inclusione del dipinto nella monografia su Sofonisba di Michael Cole del 2019. Successivamente la tela è riapparsa in una collezione privata in North Carolina.²⁹

²⁹ L’ultimo restauro risale a gennaio 2026 ed è stato effettuato dalla Kirsten Younger Paintings Restauration. La relazione evidenziava la presenza di numerose aree ingiallite, strati di pittura marrone e ritocchi in varie aree della tela, risultato del precedente intervento del 1979. La vernice spessa e la tinta che ricoprivano lo sfondo, l’aquila e il mantello scuro del canonico. Sono state rimosse utilizzando un gel solvente. La pulitura ha rivelato i colori originali più freddi su tutta la superficie, un modellato di volto sostanzialmente integro insieme a molte aree che risultavano in buone condizioni. Ringrazio Robert

Il ritratto sembra destinato a un uso privato, elemento avvalorato dalla pagina evangelica che presenta la figura di Nicodemo. Infatti l'abate mentre alza la mano sinistra nell'atto di tenere un discorso, con la destra tiene aperto un volume sorretto da una zampa di rapace, l'aquila simbolo dell'evangelista Giovanni. La pagina risulta ben leggibile allo spettatore ed è un chiaro riferimento al Nuovo Testamento e al Terzo Capitolo di San Giovanni relativo alla visita di Nicodemo a Gesù: il fariseo di notte andava ad ascoltare le prediche del Nazzeno mentre di giorno si dedicava a rispettare i precetti ebraici.³⁰

Alla luce di quanto sottolineato sono state giustamente individuate le simpatie del Rapari per il messaggio dei riformati, un memento personale della sua autonomia intellettuale che evitò di essere perseguitato grazie all'arte della dissimulazione. Inoltre rappresenta un ulteriore indizio per comprendere le tensioni interne ai canonici lateranensi di San Pietro al Po a Cremona, come l'allontanamento dell'abate nel 1540 e la successiva riabilitazione.³¹

Del resto non è una novità il clima di profondo disagio avvertito da ecclesiastici, intellettuali e dal popolo stesso di fronte ad un cristianesimo "mondanizzato" e con una struttura di potere autoritaria, che sarebbe stato brutalmente represso dall'Inquisizione romana.

Nel Cinquecento l'area cremonese si collocava in un contesto di intensa controversia religiosa e al contempo il nicodemismo si diffuse in ambienti urbani e monastici, suscitando la reazione delle autorità ecclesiastiche. Federico Chabod non tarda a definire Cremona "il massimo centro del luteranesimo lombardo": dal 1476, infatti, senza vescovo residente, la diocesi era retta da un vicario i cui interessi si concentravano nel riscuotere le

Simon Fine Art per avermi fornito le informazioni sul restauro e il materiale che va a integrare le ultime informazioni già note.

³⁰ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv. 3,1-5. La figura di Nicodemo divenne un punto di riferimento nei conflitti religiosi del XVI secolo, poiché i riformatori vi facevano spesso ricorso discutendo di coloro che celavano la propria adesione agli insegnamenti di Martin Lutero. Lo stesso Calvino affermerà «a guisa di Nicodemo vadano di notte al Signore», coniando il termine nicodemismo, facendo riferimento a chi pur osservando i rituali cattolici, interiormente aderiva al credo calvinista. C. Ginzburg: *Il nicodemismo: Simulazione e dissimulazione religiosa nell'Europa del '500*, Torino, Einaudi, 1970, p. 189.

³¹ Quest'ultimo, infatti, aveva vissuto anni difficili: intorno al 1542 era stato vicino a essere perseguito per sospette simpatie eterodosse, in un clima reso più severo dalla bolla Licet ab initio con cui Paolo III istituì il Sant'Uffizio. B. Tanzi, *Da Sofonisba al Sojaro: Colombino Rapari da nicodemita a campione della Chiesa trionfante*, in «Ricerche di storia dell'arte – «È la storia dell'arte, bellezza!»». Attualità di Giorgio de Marchis», fasc. 143, Carrocci, 2024, pp. 41-55.

rendite derivanti dalle grandi proprietà fondiarie.³² Nessuno si occupava della cura delle anime e il livello morale della vita quotidiana condotta dal clero era alquanto discutibile, creando un terreno fertile per la diffusione del luteranesimo e calvinismo: dal 1550 è documentata a Ginevra una folta colonia di esuli cremonesi riformati, in fuga dai processi inquisitoriali.³³

Lo stesso convento di San Pietro al Po era stato dunque teatro di eresie e diserzioni. Inoltre nel XVI secolo il movimento eretico stava ormai coinvolgendo anche *l'élite* cremonese che spesso si ribellava ai processi inquisitoriali di frate Giovanni Battista Chiarino.³⁴

Addirittura potremmo spingerci ad ipotizzare una simpatia da parte della famiglia Anguissola nei confronti del messaggio di Lutero, che tra i suoi principi annoverava un ritorno alle origini della chiesa di Cristo purificata dal peccato legato soprattutto alla vendita delle indulgenze e a una vita di ritiro e preghiera. Forse lo stesso Amilcare, che molto bene conosceva le strategie della dissimulazione e le utilizzava a suo vantaggio nella promozione della figlia, nello stile ossequioso delle lettere scritte e inviate insieme ai “ritrattini”, non disdegnava il messaggio dei riformati? Certo, la finzione regge a tal punto che Sofonisba entrerà al servizio di uno dei maggiori promotori del cattolicesimo, il re Filippo II.

D'altro canto Amilcare sarà un testimone attento del suo tempo, tanto che in una lettera del 1539 al cugino Galeazzo Anguissola, podestà di Canneto sull'Oglio, rimarca la bufera spirituale in cui si trovava Cremona all'epoca a causa della predicazione luterana, chiamando alcuni sostenitori “traditori e indiavolati frati” che “hanno peggio che peste seminato”, mettendosi così al riparo dalle accuse di eresia.³⁵

³² F. Chabod, “Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti [1938]”, in *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell'epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 354, 357-358, nota 1.

³³ W. Monter, “La colonia protestante cremonese a Ginevra nel XVI secolo”, in *Storia di Cremona*, G. Politi (a c. di), Bolis, Bergamo, 2006, pp. 334-349.

³⁴ La convocazione al processo del notaio Giovan Pietro Comenducci, primo inquisito nella comunità di nobiluomini cremonesi eretici, scatenò la reazione violenta di un'intera frangia della società cremonese. A. Landi, “Riforme edilizie in una dimora aristocratica cremonese: palazzo Magio Grasselli tra Civitas e Urbs; La domus magna dei Magio”, in *PATRIZI, NOTABILI, COSTRUZIONE DELLA CITTÀ Fabbrica e tutela di palazzo Magio Grasselli a Cremona*, Torino, Umberto Allemandi, 2011, p. 39

³⁵ ASMn, Gonzaga, esteri Milano, 29 aprile 1539, in R. Sacchi, “Intorno agli Anguissola”, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, catalogo della mostra, Milano, Leonardo arte, 1994, p. 346.

Non dovette essere l'unico Anguissola ad aver dimostrato simpatie verso la riforma. Tra gli appartenenti al ramo piacentino della famiglia ricordiamo infatti un certo Lucio Anguissola, nato a Piacenza nel 1520, figlio del famoso giurista Mario.³⁶

Appartenente all'Ordine dei francescani minori conventuali, si era affermato come lettore di teologia e nel 1548, mentre si trovava a Bologna, fu accusato d'eresia ed arrestato per ordine del cardinale Marcello Cervini.

Nonostante l'ispezione dei libri dell'accusato nel convento di San Francesco, egli godette della stima di molte personalità illustri che si schierarono in sua difesa e lo fecero assolvere. In seguito nel 1550, fu incaricato dell'insegnamento di logica presso lo Studio bolognese, e intervenne come teologo al terzo periodo del concilio di Trento nel 1563, in materia matrimoniale. Suo nipote, Lelio de' Medici, anch'egli frate conventuale, implacabile inquisitore francescano e insegnante di teologia all'università di Pisa, fece apporre in suo onore nella chiesa dell'Annunziata a Piacenza, una lapide dedicatoria che riporta queste parole tradotte dall'originale in latino:

A Dio ottimo e massimo.

Al fratello Lucio Anguissola, piacentino, chiarissimo teologo degli Studi di Milano, Bologna e Venezia più volte e con grande merito esercitata la prefettura, e insigne professore di filosofia naturale e divina nell'Accademia di Bologna, che visse 72 anni, morì a Bologna il 7 ottobre 1592. Il fratello Lelio de' Medici, nipote per parte di sorella, pose (questo monumento) allo zio benemerito il 3 agosto dell'anno del Signore 1601.³⁷

Ma le virtù di pietà e devozione del francescano non furono celebrate solo dal nipote. Infatti nel 1693 fra' Giovanni Franchini da Modena pubblica "Bibliosofia, e memorie letterarie di Scrittori Francescani conventuali ch'hanno scritto dopo l'anno 1585", una rassegna delle produzioni letterarie dei suoi confratelli che si sono dedicati alla pubblicazione di libri mirabili dei quali, in altre circostanze, se ne sarebbe persa memoria.

³⁶ [https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-anguissola_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-anguissola_(Dizionario-Biografico)/) (Consultato il 20-12-2025)

³⁷ a tutto campo - D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO)/ F(RATRI) LUCIO ANGUISS(OL)AE PLAC(ENTIN)O/ THEOL(OG)O CLARISS(IM)O STUDIOR(UM)/ MEDIOLA(ANI) BONON(IAE) AC VENETI(AE)/ PRAEFECTURA SAEPIUS ET/ PRAECLARE FUNCTO ET IN BONON(IEN)SI ACADEMIA NA/ TURALIS DIVINAEQ(UE) PHI/ LOSOPH(I)AE PROFESS(OR)I EXI/ MIO QUI VIXIT ANN(OS) LXXII/ OBIIT BON(ONI)AE DIE VII OCT(OBRIS)/ MDLXXXII// F(RATER) LAELIUS DE MEDICIS/ EX SORORE NEPOS/ AVUNCOLO DE/ SE BENEM(ERITO) P(OSUIT)/ A(NNO) D(OMINI) MDCI DIE III AUG(USTI) - lettere capitali - a incisione - <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0800154533>

Si tratta di una riflessione filosofica sui libri di materia religiosa e tra gli autori è presente anche “Lucio Anguissola da’ Piacenza”. Nel trafiletto dedicato al conventuale minore, egli viene definito «padre di gran nascita, e nobiltà di sangue così di gran letteratura, religiosità, & habilità à Pergami, gouerni, e tutto ciò, che potesse qualificare un suo pari». E mentre si rammenta che fu «venerato per il suo sapere, zelo e giudizio», vengono ricordati anche i suoi incarichi come accademico a Bologna «resse egli le Cattedre Teologiche ne studi di Milano, Venetia, e Bologna, con applauso, e profitto delli vditori» e lettore metafisico presso l’università di Bologna a partire dal 1572 fino al 1592, anno della sua morte. Nessun accenno insomma a un passato controverso e all’accusa di eresia, anzi, le fonti tendono proprio a calcare la mano su una religiosità e devozione granitiche.³⁸

Fig. 8. Sofonisba Anguissola, *Ritratto di Lucio Anguissola?*, già collezione H. Cook

³⁸ G. Franchini, *Bibliosofia, e memorie letterarie di Scrittori Francescani conventuali ch'hanno scritto dopo l'anno 1585, etc*, per gli Eredi Soliani stampatori duc. 1693, pp. 401-402.

Nonostante non sia ancora stata reperita alcuna documentazione che possa dimostrare un incontro tra il francescano e Sofonisba, nella serie di ritratti delle personalità legate all'ambiente ecclesiastico e riconducibili alla mano della pittrice, possiamo annoverarne uno a mezza figura di giovane francescano, che vogliamo identificare in questa sede con Lucio Anguissola (Fig. 8). Il dipinto faceva parte della collezione di Sir Herbert Frederick Cook, terzo Baronetto (1868–1939).³⁹ Suo nonno sir Francis Cook, industriale tra i più facoltosi d'Inghilterra, nel 1849 aveva acquistato la Doughty House a Londra, una enorme villa settecentesca. Cook vi fece aggiungere una galleria neoclassica a due piani e altre stanze, per potervi esporre la sua collezione di opere d'arte che annoverava tra le altre, dipinti di Velazquez, Rubens, Rembrandt e Van Dyck.

Dalle foto dell'epoca è possibile riconoscere il ritratto di francescano dell'Anguissola insieme ad altri dipinti, nella sala ottagonale costruita nel 1896 per ampliare la superba magione: questa conteneva le opere più prestigiose ed è probabile che fossero disposte a terra o sulle mensole, affinché i visitatori e ospiti potessero prenderle in mano per esaminarle da vicino.⁴⁰

Il catalogo della collezione fino al 1903, redatto dal discendente Herbert Cook, è purtroppo andato perduto, ma sopravvive una ricostruzione parziale stampata nel 1913, utile a tratteggiare la storia dell'opera.

Il ritratto di giovane francescano si aggiunge dunque alla serie delle personalità appartenenti al clero con cui gli Anguissola dimostrano di essere assiduamente in contatto.

Secondo quanto si evince dal catalogo storico, si tratterebbe di «un giovane monaco, con un abito bianco-giallastro (sic) che si staglia su un fondo scuro, in posizione eretta e posto di tre quarti, con le mani giunte accanto a un piedistallo di marmo grigio, sul quale è posizionato un teschio», un “memento mori”, chiaro riferimento alla caducità della vita, un invito a lasciare andare i beni terreni.

In realtà la tunica deve essere senza alcun dubbio ricondotta all'ordine dei frati francescani conventuali minori e non a quella di un monaco qualunque: il giovane appare

³⁹ H. Cook, *A catalogue of the paintings at Doughty House, Richmond, & elsewhere in the collection of Sir Frederick Cook bt., Visconde de Monserrate*, Londra, W. Heinemann, Vol. I, 1913, p.173. Il quarto baronetto, Sir Francis Ferdinand Maurice Cook aveva ereditato Doughty House e la vasta collezione da suo padre Herbert Cook. Purtroppo le difficoltà finanziarie e la Seconda guerra mondiale portarono alla vendita della collezione nella seconda metà del Novecento e al suo smembramento.

⁴⁰ E. Danzinger, *The Cook collection, its founder and its inheritors*, in «The Burlington Magazine», 146, 2004, pp. 444-458, Fig. 20, p. 453.

assorto nella preghiera, con le mani intrecciate in raccoglimento mentre stringe un rosario in legno, simbolo del voto di santa umiltà e povertà, sulle orme di San Francesco.

Il catalogo ci permette di ricostruire parzialmente anche la storia della compravendita della tela: «acquistata in Spagna come opera di Zurbarán, ma l'attribuzione a Sofonisba è giustificata dal disegno delle mani, dalla modellazione, ecc. Questo dipinto fu probabilmente realizzato intorno al 1556, quando Sofonisba era attiva a Cremona».

L'attribuzione al pittore spagnolo era giustificata dal profondo sentimento religioso che si legge sul volto del soggetto, dalla fisionomia e dallo sguardo intenso che sembra vedere l'aldilà, dalla nobiltà della sua posa e dalla semplicità della fattura, senza trascurare la ricerca pittorica del colore bianco. In realtà però fu lo stesso Herbert Cook proprietario dell'opera, a proporre l'attribuzione alla cremonese.⁴¹

Inoltre una nota a margine a matita del poliedrico storico Sir Ellis Kirkham Waterhouse, ci informa che il quadro rimase nella collezione fino al 1951, per poi essere venduto da un discendente dei Cook in un'asta di Christie's tenutasi a Londra il 25 novembre del 1966.

Conclusioni

Il filo rosso che collega i dipinti qui proposti, non fa altro sottolineare come il *corpus* delle opere di Sofonisba si trovi ancora disperso e nascosto tra collezioni private che aspettano solo di essere individuate e mostrate al pubblico. Monaci, prelati, canonici, studiosi di vario genere: i soggetti dei suoi ritratti ci aiutano a ricostruire la storia dell'epoca, attraverso una rete di relazioni che non fa altro che dimostrare, ancora una volta, come la famiglia Anguissola avesse costruito dei solidi rapporti con le più alte sfere, non solo nobiliari, ma anche ecclesiastiche.

Questo saggio rimarca quanto la cremonese, oltre che un'abile ritrattista, sia stata un personaggio storico fondamentale, utile a rileggere e comprendere le dinamiche sociali, politiche e culturali del passato sotto una nuova lente e prospettiva.

SITOGRAFIA

<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0800154533>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-anguissola_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-anguissola_(Dizionario-Biografico)/)

<https://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/35837/Anguissola%20Sofonisba%2C%20San%20Ty silio%20%28%3F%29>

<https://www.dorotheum.com/it/l/4218608/>

⁴¹ H. Cook, *A catalogue of the paintings at Doughty House, Richmond, & elsewhere in the collection of Sir Frederick Cook bt., Visconde de Monserrate*, Londra, W. Heinemann, Vol. I, 1913, scheda 173, p.196

https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-chizzola_%28Dizionario-Biografico%29/
<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/giovanni-battista-caselli-poeta-de-cremona/f106661c-11c1-4e5f-ba6e-7992ac8d1b4c>
<https://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/D0090-00137/>

FONTI ARCHIVISTICHE (SIGLE)

Archivio di Stato di Mantova (ASMn)
Archivio di Stato di Cremona (ASCr)
ASMn, Gonzaga, Esteri Milano, 29 aprile 1539.
ASMn, Gonzaga, Copialettere n. 6500, c. 2 e v.
ASCr, Atto del notaio Ercole Bernardi, filza 1078, fol. 344 v.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Moroni: 1521-1580: il ritratto del suo tempo*, Milano, Skira, 2023.
C. Artocchini, *Castelli Piacentini*, Piacenza, Edizioni TEP, 1983.
F. Barbierato, “Al governo della città. Aristocrazia e istituzioni in età spagnola” in *Storia di Cremona. L’età degli Asburgo di Spagna (1535-1707)*, G. Politi a c. di, Cremona, Bolis, 2006.
A. Battaglia, “L’abito dell’anima. Materiali e simboli delle vesti religiose”, in *La moda contiene la storia e ce la racconta puntualmente*, a cura di Giovanna Motta, Roma, Nuova Cultura, 2015, p. 193.
A. Caro, *De le lettere familiari del Commendatore Annibal Caro*, in Venetia, Appresso Aldo Manuzio, 1574-75, vol. II, pp. 182-183.
B. Castiglione, *Il libro del cortegiano del conte Baldsar Castiglione*, Aldo Manuzio, 1528.
F. Chabod, “Per la storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V. Note e documenti [1938]”, in *Lo stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V*, Torino, Einaudi, 1971.
M. Cole, “La partida de ajedrez”, no11; C. Gamberini, “Retrato de familia”, no13, in *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana*, a cura di L. Ruiz Gómez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 110-111; pp. 114-115.
H. Cook, *A catalogue of the paintings at Doughty House, Richmond, & elsewhere in the collection of Sir Frederick Cook bt., Visconde de Monserrate*, Londra, W. Heinemann, Vol. I, 1913.
E. Danzinger, *The Cook collection, its founder and its inheritors*, in «The Burlington Magazine», 146, 2004, pp. 444-458.
J. Docampo, “Giulio Clovio”, n. 16; L. Ruiz Gómez, “Giovanni Battista Caselli, poeta de Cremona”, n.19, in *Historia de dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana*, a cura di L. Ruiz Gómez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, p. 123; p. 127.
G. Franchini, *Bibliosofia, e memorie letterarie di Scrittori Francescani conventuali ch'hanno scritto dopo l'anno 1585, etc*, per gli Eredi Soliani stampatori duc. 1693.
C. Gamberini, *Sofonisba Anguissola*, Londra, Lund Humpries, 2024.

- C. Gamberini, “Ritratto di canonico lateranense”, in *Le signore dell’arte*, a cura di A. Bava, G. Mori, A. Tapié, Milano, Skira, 2021, p. 280.
- C. Gamberini “Sofonisba Anguissola at the Court of Philip II”, in *Women artists in Early Modern Italy*, a cura di Sheila Barker, Turnhout, Brepols, 2016, pp. 29-38.
- A. Ghirardi, “Lavinia Fontana allo specchio. Pittrici e autoritratto nel secondo Cinquecento”, in V. Fortunati (a c. di), *Lavinia Fontana 1552-1614*, catalogo della mostra, Milano, Electa, 1994, pp. 35-43.
- V. Guazzoni, “Donna, pittrice e gentildonna. La nascita di un mito femminile del Cinquecento”, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, a cura di Mina Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1994, pp. 57-70.
- A. Landi, “Riforme edilizie in una dimora aristocratica cremonese: Palazzo Magio Grasselli tra Civitas e Urbs; La domus magna dei Magio”, in *PATRIZI, NOTABILI, COSTRUZIONE DELLA CITTÀ Fabbrica e tutela di palazzo Magio Grasselli a Cremona*, Torino, Umberto Allemandi, 2011.
- W. Monter, “La colonia protestante cremonese a Ginevra nel XVI secolo”, in *Storia di Cremona*, G. Politi (a c. di), Bolis, Bergamo, 2006, pp. 334-349.
- M. G., Muzzarelli, *Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna. Atti della giornata di studio (Bologna, 17 marzo 2005). Introduzione*. In «Castelli medievali e neomedievali in Emilia-Romagna. Atti della giornata di studio (Bologna, 17 marzo 2005)», DPM quaderni. Convegni (2). Bologna, CLUEB, 2006, pp. 7-15.
- I. S. Perlingieri, *Sofonisba Anguissola: the first great woman artist of the Renaissance*, New York, Rizzoli, 1992.
- G. Politi, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Milano, Unicopli, 2002.
- O. Rossi, *Elogi storici di bresciani illustri*, Brescia, Theatro, 1620.
- R. Sacchi, “Intorno agli Anguissola”, in *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, catalogo della mostra, Milano, Leonardo arte, 1994.
- R. Sacchi e G. Butazzi, “Sofonisba Anguissola. Ritratto di canonico lateranense”, in *Il Ritratto in Lombardia*, a cura di F. Frangi e A. Morandotti, Milano, Skira, 2005, pp. 54-55.
- B. Tanzi, *Colombino Rapari*, Verona, Delmiglio, 2015.
- B. Tanzi, “Sofonisba sotto l’ala di Colombino”, in *Studi di storia dell’arte in onore di Fabrizio Lemme*, F. Baldassarri e A. Agresti (a c. di), Roma, 2017.
- B. Tanzi, *Da Sofonisba al Sojaro: Colombino Rapari da nicodemita a campione della Chiesa trionfante*, in «Ricerche di storia dell’arte – «È la storia dell’arte, bellezza!». Attualità di Giorgio de Marchis», fasc. 143, Carrocci, 2024, pp. 41-55.
- G. Vasari, “Vite di Benvenuto Garofalo e Girolamo da Carpi” in *Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori*, 1568, vol. VI, a cura di G. Milanesi, Firenze, 1878-85, pp. 498-502.

Un antecedente del Cinquecento: Giovanni Paolo Fonduli, pittore cremonese in Sicilia

GAETANO BONGIOVANNI

Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Acì

ORCID: 0009-0008-3357-3362

Abstract: L'articolo esamina un dipinto raffigurante un *Cristo portacroce*, transitato sul mercato antiquario palermitano circa un decennio fa, proponendone una prima contestualizzazione storico-artistica. L'opera, eseguita a olio su tavola, presenta caratteristiche formali e stilistiche che rimandano a un ambito culturale padano, con particolare riferimento all'area cremonese. L'analisi prende in considerazione il colorismo acceso della veste, la costruzione serrata della composizione e il ruolo strutturante della croce, elementi che suggeriscono l'appartenenza del dipinto a un complesso pittorico più ampio, verosimilmente un polittico, oggi smembrato e conservato in forma frammentaria. Pur senza avanzare un'attribuzione definitiva, il contributo colloca l'opera nel contesto della produzione cremonese del primo Cinquecento e ne valuta il significato all'interno dei processi di circolazione di modelli figurativi e opere tra l'Italia settentrionale e la Sicilia.

Il contributo trae ispirazione dal mio articolo intitolato *Su due tavole del pittore cremonese Giovanni Paolo Fonduli in Sicilia*, pubblicato nel volume collettaneo dedicato alla storia dell'arte Maria Pia Di Dario Guida ed edito a Napoli nel 2022.¹ In aggiunta a questo saggio si introduce alla conoscenza un inedito *Cristo portacroce*, passato sul mercato antiquario di Palermo circa dieci anni addietro (Case d'asta Sarno), che può ascrivere ad un'area di influenza culturale cremonese, ma la cui attribuzione a un'artista in particolare sarà oggetto di un ulteriore approfondimento. Questo *Cristo portacroce*, con ogni probabilità, costituisce un particolare di un complesso pittorico, verosimilmente un polittico, realizzato olio su tavola e, forse, collocato nella zona della cimasa; opera smembrata e fruibile, adesso, autonomamente come può ben vedersi all'interno di una cornice dorata sicuramente di epoca successiva. Si noti, in particolare, l'acceso colorismo della veste del Cristo e il ritmo serrato della composizione, segnata dall'incombente croce. Elementi, questi, che riconnettono il linguaggio figurativo ad un ambiente stilistico verosimilmente padano, se non specificatamente cremonese (Fig. 1).²

¹ *Studi in onore di Maria Pia Di Dario Guida*, a cura di G. Bongiovanni, G. De Marco, M. K. Guida, Napoli, Paparo, 2022, pp. 191 – 197.

² Olio su tavola, 49 x 39 cm.

«Antonio Campi lasciò memoria di tre suoi discepoli, Ippolito Storto, Gio. Battista Belliboni, Gio. Paolo Fondulo, che passò in Sicilia; tutti e tre ugualmente rimasti oscuri in Lombardia, e obbligati negli Abbecedari»: così viene ricordato sul finire del Settecento dall'abate Luigi Lanzi nella sua *Storia pittorica della Italia*,³ all'interno della parte dedicata alla scuola cremonese, il pittore oggetto di queste note. La rara citazione lanziana di Giovanni Paolo Fonduli con ogni certezza appare desunta dal noto libro di Antonio Campi *Cremona fedelissima città, et nobilissima colonia de romani rappresentata in disegno con contado*, stampato nella stessa città nel 1585,⁴ coevo quindi al Fonduli. Dal testo si evince che il pittore dalla Sicilia mantenne i rapporti con la sua Cremona e in particolare col suo maestro Antonio Campi e dalla stessa fonte sappiamo che si trasferì in terra siciliana al seguito di Francesco Ferdinando d'Avalos, VII Marchese di Pescara, viceré di Sicilia dal 1568 al 1571. Già nell'ottobre 1568 a Palermo è chiamato, insieme al fiammingo Simone de Wobreck, a stimare alcuni dipinti decorativi eseguiti dal pittore romano Baldassarre Marocco nel Palazzo Reale di Palermo.⁵ In questa città Fonduli abitava nel quartiere di Seralcadi dove aveva sede la bottega di Vincenzo da Pavia e dove risiedevano sia il Marocco che il Wobreck. Proprio con quest'ultimo, Fonduli certamente intrattenne un lungo rapporto di amicizia e consuetudine: difatti alla morte del pittore fiammingo, la moglie Maddalena de Wobreck nomina il Cremonese esecutore testamentario.

Fonduli approda a Palermo come un artista connotato dalla tradizione pittorica raffaellesca e lombarda e non appare un caso da sottovalutare che venga incaricato di completare nel 1572 il *Transito della Vergine* della chiesa del Carmine di Sciacca, lasciato incompiuto nel 1557 dal raffaellesco Vincenzo da Pavia, opera questa caratterizzata dai

³ L. Lanzi, *Storia pittorica della Italia*, sesta edizione, IV, Milano, 1823, p. 155. La segnalazione del Fonduli da parte di Luigi Lanzi non sembra abbia avuto molto seguiti negli studi.

⁴ A. Campi, *Cremona fedelissima città, et nobilissima colonia de romani rappresentata in disegno con contado...*, Cremona, 1585, pp. 197-198: «D'un solo son sforzato far memoria, che è stato mio allievo, il qual'intendo con mio gran contento che è tenuto in molto pregio nella Sicilia, ove fu condotto dal Marchese di Pescara, e questi Gio. Paolo Fondulo che fino da fanciullo dava segno di dover riuscire perfetto, si come intendo che è riuscito».

⁵ 3. G. Di Marzo, *La pittura in Palermo nel rinascimento. Storia e documenti*, Palermo, Reber, 1899, p. 290.

toni cromatici freddi e aderente al linguaggio raffaellesco, probabilmente mediato dalle incisioni di Marcantonio Raimondi.⁶

In questo contributo l'attenzione vuole concentrarsi su due tavole dipinte dal Cremonese in Sicilia nell'arco temporale di dodici anni circa: la *Discesa dalla Croce* della chiesa madre di Villafrati (1572) e il *Martirio di Santa Caterina d'Alessandria* (1584) della chiesa di Santa Maria La Nova a Palermo. La prima (Fig. 2), resa nota da chi scrive nel 1988,⁷ presenta l'iconografia della *Discesa* articolata in tre nuclei espressivamente concentrati: la discesa del corpo di Cristo dalla croce, lo svenimento della Vergine e le dolenti e infine i carnefici che portano via i corpi dei ladroni. Lo scarno scenario dell'ambientazione, l'espansa nuvola scura e il terreno privo di vegetazione non fanno altro che acuire la tensione drammatico-narrativa dei tre gruppi, insieme alla gestualità, a tratti enfatica, delle figure di San Giovanni e della Maddalena, poste in primo piano a ritmare la composizione. Tuttavia in una mia prima proposta di riferire il dipinto di Villafrati al Wobreck, seppure in un momento di straordinaria omogeneità col Fonduli (si indicava la quasi sovrapposibilità della nostra Maddalena con la gemella della pala col *Crocifisso tra San Tommaso d'Aquino e la Maddalena* della principale chiesa dei Domenicani a Palermo (Fig. 3),⁸ firmata e datata dal Cremonese nel 1573), è stata superata grazie a quanto emerso nel restauro effettuato agli inizi del nuovo secolo che ha svelato l'iscrizione dipinta "F... lo Cremonese / 1572".⁹ Pertanto, la *Discesa dalla Croce*, allo stato attuale delle ricerche, costituisce la prima opera nota del pittore. Va comunque ribadito che la presenza di una certa vivacità cromatica che ci aveva indirizzato ad attribuire al Wobreck la tavola di Villafrati rispetto al Fonduli, non estraneo a forme rigide se non proprio convenzionali,

⁶ Per la letteratura sul pittore si veda la recente voce di G. Bongiovanni, *Fonduli Giovan Paolo*, in *Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia dalle origini al sec. XVIII*, a cura di E. Armetta, V. Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 2018, pp. 2164-2166.

⁷ G. Bongiovanni, *Contributo a Simone de Wobreck*, in «Quaderni dell'Istituto di storia dell'arte medievale e moderna. Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina», no. 12, 1988, pp. 13-18; Idem, *Le arti*, in *Omaggio a Villafrati. Studi sulla Chiesa Madre*, a cura di G. Bongiovanni, A. Pravata, D. Ruffino, Villafrati, Parrocchia S.S. Trinità, 1993, pp. 39-99. L'attribuzione al Wobreck avanzata in questi due testi è stata accolta da T. Viscuso nella voce biografica relativa pubblicata in L. Sarullo, *Dizionario degli artisti siciliani*, II, Pittura, a cura di M.A. Spadaro, Palermo, Novecento, 1993, pp. 572-573.

⁸ T. Pugliatti, *Pittura della tarda maniera nella Sicilia occidentale. 1557-1647*, Palermo, Kalos, 2011, pp. 67-68.

⁹ G. Bongiovanni, *Da Wobreck a Fonduli. Su una tavola del Cinquecento a Villafrati*, in «Karta», a. 3. no. 1, 2008, pp. 4-5; riedito in Idem, *Studi e ricerche sulla pittura in Sicilia*, pref. di E. Debenedetti, Bagheria, Plumelia, 2013, pp. 76-80.

lascia arguire quanto questa tavola palesi un linguaggio atipico e diverso del pittore lombardo, a confronto con le numerose pale d'altare dipinte per Palermo e per Castelvetro.¹⁰

Una delle probabili ragioni di tale diversità di linguaggio si può indicare nella scelta di un modello "lombardo" ovvero nella *Discesa dalla Croce* (Fig. 4), tavola di medie dimensioni, del Museo Diocesano di Milano, già nella collezione del cardinale Cesare Monti che resse la diocesi ambrosiana dal 1632 al '50, sebbene la raccolta mostri un orientamento a una certa varietà:

«Nella rappresentanza delle scuole, ma specialmente impostata sul Cinquecento veneto e sul Seicento lombardo, ma anche sui leonardeschi e gli emiliani e, presenti almeno nelle aspirazioni, sui grandi maestri del Rinascimento, visto che a rigore di filologia le opere a loro attribuite sono state declassate al rango di copie o di scuola».¹¹

La *Discesa* milanese - restaurata nel 1983 da Pinin Brambilla - è stata per la prima volta segnalata nell'Inventario della collezione Monti del 1638 come opera di Giulio Campi, mentre nei successivi inventari (1643, 1802, 1810), questo nome viene sostituito con quello del fratello Vincenzo. Nella scheda inventariale redatta da Giulio Bora nel 1988, il dipinto viene attribuito dubitativamente a Giulio Campi. Il modello iconografico deriva dalla *Deposizione* in cera eseguita da Jacopo Sansovino tra il 1508 e il 1510 e adesso al Victoria and Albert Museum, alla quale si sono ispirati molti dipinti, seppure con varianti, e tra questi il più importante si individua nella *Deposizione dalla Croce* (Fig. 5) del Museo Civico di Bassano del Grappa (inv.163), proveniente dal Monastero di San Benedetto di Polirone presso Mantova, attribuita, alternativamente, al Perugino o al Bacchiacca ma in realtà «opera umbra, peruginesca tarda», secondo Ragghianti (1938).¹² La postura e la gestualità delle figure di San Giovanni Evangelista e della Maddalena mostrano precisi riscontri con la *Discesa* del Museo Diocesano milanese. Dipinto questo che rivela una sua connotazione stilistica con le variate cromie dei panneggi, «quanto nell'affettuoso e dimesso naturalismo con cui sono indagati i molteplici dettagli della

¹⁰ Su questo aspetto si veda T. Pugliatti, *Pittura della tarda maniera...* cit., 2011, p. 81.

¹¹ M. Bona Castellotti, *La collezione Monti*, in *Quadreria dell'Arcivescovado*, a cura di C. Pirovano, M. Bona Castellotti, S.

Bandera Bistoletti, Milano, Electa, 1999, p. 18; nella stessa raccolta vi era pure la *Madonna col Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Maria Maddalena* del Mantegna, ora alla National Gallery di Londra.

¹² Il parere di Ragghianti riferito nella scheda relativa al dipinto in L. Magagnato, *Il Museo civico di Bassano del Grappa: dipinti dal XIV al XX secolo*, Vicenza, Neri Pozza, 1978, pp. 113-114.

scena»,¹³ tutti elementi che collocano l'opera nell'ambito del manierismo padano che trova conferma con gli stretti richiami alla cultura cremonese degli anni prossimi alla metà del secolo, tra Solaro e Bernardino Campi. In considerazione dell'intima correlazione tra il dipinto del Museo Diocesano, già collezione Monti, e la tavola di Villafrati firmata da Giovanni Paolo Fonduli nel 1572 possiamo rivalutare quanto sostenuto nei vecchi inventari della collezione Monti: Giulio o Vincenzo Campi. Il rapporto di discepolato tra Antonio Campi e Fonduli lascia propendere che il dipinto di Milano sia opera di Antonio Campi, come peraltro suggerito dal raffronto con alcune sue opere. Senza tuttavia dimenticare che il linguaggio dei Campi influenzerà la cultura artistica lombarda per lungo tempo, come attesta un inedito tardo dipinto con l'*Andata al Calvario* (Fig. 6), passato di recente sul mercato antiquario come bottega di Antonio Campi.¹⁴

Verosimilmente Fonduli porta in Sicilia un modelletto della *Discesa della Croce*, un disegno forse, ma soprattutto conserva fresca la memoria visiva di un quadro realizzato a Cremona nella bottega del suo maestro, e credo non possiamo escludere una partecipazione in qualità di aiuto; così, la sua prima opera siciliana palesa un carattere lombardo e, in particolare, cremonese.

Nel corso degli anni trascorsi a Palermo, ancora le opere degli anni '70 appaiono segnate dalla cultura lombarda con aggiornamenti raffaelleschi: la già citata *Crocifissione con i Santi Tommaso d'Aquino e Maria Maddalena* (1573)(Fig. 7),¹⁵ presso la chiesa di San Domenico a Palermo e poi le due pale con la *Sacra Famiglia e Santi* (1573) e l'*Andata al Calvario* (1574), copia da Raffaello, dipinte per l'importante chiesa di San Domenico a Castelvetro. L'attività del Fonduli nella città feudale del trapanese dovette essere favorita da don Carlo Tagliavia d'Aragona, principe di Castelvetro e presidente del Regno di Sicilia sotto Filippo II di Spagna, che commissiona al Cremonese nel 1581 anche la decorazione dei palchi della Cappella Palatina nel Palazzo Reale.

¹³ E. Frangi, *Pittore mantovano. Deposizione*, in *Quadreria...* cit, 1999, pp. 46-47. Per la *Deposizione* Monti il Frangi preferisce quindi non avanzare un nome; cfr. anche E. Bianchi, *scheda*, in *Le stanze del Cardinale Monti 1635-1650: la collezione ricomposta*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 18 giugno-9 ottobre 1994), Milano, Leonardo arte, 1994, p. 180.

¹⁴ Olio su tela, 92 x 75 cm. Databile alla fine del XVI sec., il dipinto mi è stato segnalato dal prof. Giovanni Falcetta presso le Antichità Castelbarco a Riva del Garda (TN) dove è stato presentato col riferimento alla bottega di Antonio Campi.

¹⁵ Sul carattere lombardo di questa pala d'altare, cfr. S. Bottari, *L'arte in Sicilia*, Messina-Firenze, G. D'Anna, 1962, p. 60

Sappiamo che nei decenni trascorsi in Sicilia, Fonduli riteneva Simone de Wobrek suo maestro e difatti una certa omogeneità di linguaggio fra i due è stata spesso rilevata dalla critica: emblematico il grande dipinto celebrativo raffigurante *Palermo liberata dalla peste*, già nella chiesa di San Rocco alla Guilla a Palermo e ora al Museo Diocesano; nella processione propiziatoria per la cessazione della peste si individua il citato Presidente del Regno Tagliavia d'Aragona, committente del dipinto e che intrattenne rapporti di collaborazione e mecenatismo con i pittori della tarda maniera di stanza a Palermo: Wobreck, Fonduli, Musca e Alvino, attivi nel cantiere di Palazzo Reale¹⁶.

Una certa contaminazione di modi di dipingere si palesa nel ricordato *Martirio di Santa Caterina d'Alessandria* (Fig. 8),¹⁷ grande pala commissionata al Fonduli, come sostiene il Di Marzo,¹⁸ da tal Antonio Catalano - al quale si riferisce lo stemma visibile a seguito del restauro - e firmata e datata 1584 con un'iscrizione lacunosa in colore rosso: «Paul. Fondullius / Cremon... Pictor». Qui Fonduli «si muove con una maggiore libertà compositiva e una scioltezza vivacemente manieristica nella collocazione delle figure, del tutto assente negli altri quadri»;¹⁹ così la Pugliatti che vede l'opera prima del restauro, proficuo per la lettura del tessuto cromatico con la vivacità dei chiari in rapporto a toni spenti se non cupi. Si notino soprattutto i cangianti sulla figura della Santa - caratterizzata sul volto da particolari raffinatezze grazie alla trasparente stesura pittorica - e del carnefice atterrato in primo piano a destra. Altra cifra manieristica è data dalla figura di soldato con corazza che fugge in primo piano a sinistra, reggendo con le mani la propria testa. La tavola nella parte superiore centinata - oltre 1/3 dell'intero dipinto - mostra un radicale intervento settecentesco di riconfigurazione con l'Eterno al centro di un coro

¹⁶ 14. G. Bongiovanni, *Simone de Wobreck, attr., Palermo liberata dalla peste*, in *R.: Rosalia eris in peste patrona*, a cura di

V. Abbate, G. Bongiovanni, M. De Luca, Palermo, Fondazione Federico II, 2018, pp. 112-115, in cui si esaminano le posizioni degli studiosi fra Fonduli e Wobreck; 15. Sul Fonduli nei cantieri palermitani del Palazzo Reale e nel Palazzo del Senato, cfr. F. Abbate, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale: il Cinquecento*, Roma, Donzelli, 2001, p. 300.

¹⁷ Il dipinto è stato sottoposto a un accurato intervento di restauro nel 2014 da parte della Soprintendenza di Palermo: direttore dei lavori Gaetano Bongiovanni, restauratore Giovanna Comes.

¹⁸ T. Pugliatti, *Pittura della tarda maniera...* cit., 2011, pp. 72-82; si veda pure G. Falcetta, *Un pittore cremonese nella Sicilia del '500: Giova Paolo Fondulo*, in «Rassegna della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona», no. 3, 1981, pp. 19-28. Dopo il restauro è emerso lo stemma del Catalano formato da uno scudo bipartito e attorniato da alcune parti del nome e del cognome.

¹⁹ T. Pugliatti, *Pittura della tarda maniera*, cit., 2011, pp. 72-73.

angelico e un Arcangelo con ali spiegate e spada sguainata che incombe sulla scena del *Martirio*. Tale intervento si rese necessario per più motivi: i gravi guasti della tavola dovute a infiltrazioni e umidità e l'adeguamento estetico degli altari della chiesa, tutti trasformati poco dopo la metà del Settecento in adesione al contemporaneo gusto tardo-barocco. In via ipotetica questo brano si può riferire al pittore Antonio Sortino, autore nella medesima chiesa di due pale d'altare, *Santa Maria La Nova e il viceré Ettore Pignatelli duca di Monteleone* e una *Pietà*.²⁰ Prima dell'ultimo restauro questa parte della grande pala d'altare era genericamente ritenuta cinquecentesca come il sottostante *Martirio*, e forse orientò il negativo giudizio del Di Marzo che la inseriva in un periodo di decadenza del Fonduli. Un'ultima notazione stilistica avvicina questo Fonduli al Wobreck: lo spazio pittorico gremito di figure, una specie di horror vacui, presente anche nell'*Epifania* del Wobreck del convento di San Domenico a Palermo,²¹ dipinta qualche anno prima del *Martirio di Santa Caterina d'Alessandria*.

Il 26 novembre 1578 la nobile trapanese donna Maria Ferro inviava alla viceregina di Sicilia Felice Orsini, moglie del vicerè Marcantonio Colonna, un *San Sebastiano* di corallo,²² la scelta del santo protettore dal morbo pestifero da parte della Orsini si lega alla pala della cappella votiva di San Rocco, commissionata dal viceré Colonna al Fonduli nel 1578, in cui gran risalto hanno San Rocco e San Sebastiano, entrambi invocati contro la peste. E grazie a questi santi la peste a Palermo era stata da poco debellata con la conseguente richiesta - quasi un ex voto - della grande pala con la *Madonna in gloria e i Santi protettori di Palermo* a Giovanni Paolo Fonduli, pittore "forestiero" ma fortemente apprezzato da vicerè e pretori nella Palermo di fine Cinquecento.

Sul Fonduli e il catalogo delle sue opere si veda, in particolare, il capitolo specifico del libro di Teresa Pugliatti, *Pittura della tarda maniera nella Sicilia occidentale. 1557-1647*, che costituisce quasi un intervento monografico sul Cremonese.

²⁰ Vedile riprodotte in G. Bongiovanni, *A margine dei "Dialoghi familiari sopra la pittura": la cultura artistica del Settecento fra Sicilia e Roma*, in *Padre Fedele da San Biagio fra letteratura artistica e pittura*, a cura di G. Costantino, Palermo-Caltanissetta, S. Sciascia, 2002, pp. 129-146.

²¹ Riprodotta nel catalogo della mostra *In Epifania Domini: l'Adorazione dei Magi nell'arte siciliana*, a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo, Archivio fotografico delle arti minori in Sicilia, 1992.

²² R.F. Margiotta, *Committenza e collezionismo di donna Felice Orsini Colonna*, in «Storia dell'Arte», no. 154, nuova serie, 2 /2020, pp. 51-77 (p. 56).

Fig. 1. Pittore di area cremonese (?), Cristo portacroce, seconda metà del XVI secolo. Palermo, collezione privata.

Fig. 2. Giovanni Paolo Fonduli, *Discesa dalla Croce*, 1572. Villafrati, chiesa madre.

Fig. 3. Giovanni Paolo Fonduli, *Crocifissione con i Santi Tommaso d'Aquino e Maria Maddalena*, 1573.

Fig. 4. Antonio Campi (?), *Discesa dalla Croce*. Milano, Museo Diocesano, collezione cardinale Monti.

Fig. 5. Pittore umbro di cultura peruginesca, *Discesa dalla Croce*. Bassano del Grappa, Museo civico.

Fig. 6. Bottega di Antonio Campi, *Andata al Calvario*. Riva del Garda, Antichità Castelbarco.

Fig. 7. Giovanni Paolo Fonduli, *Crocifissione con i Santi Tommaso d'Aquino e Maria Maddalena*, 1573, particolare. Palermo, chiesa di San Domenico.

Fig. 8. Giovanni Paolo Fonduli, *Martirio di Santa Caterina d'Alessandria*, 1584. Palermo, chiesa di Santa Maria la Nova.

BIBLIOGRAFIA

Crediti fotografici

Le immagini appartengono all'archivio dell'autore.

Studi

1585

A. Campi, *Cremona fedelissima città, et nobilissima colonia de romani rappresentata in disegno con contado...*, Cremona, pp. 197-198.

1823

L. Lanzi, *Storia pittorica della Italia*, sesta (a c. di), IV, Milano, p. 155.

1899

G. Di Marzo, *La pittura in Palermo nel rinascimento. Storia e documenti*, Palermo, Reber, p. 290.

1962

S. Bottari, *L'arte in Sicilia*, Messina-Firenze, G. D'Anna, p. 60.

1978

L. Magagnato, *Il Museo civico di Bassano del Grappa: dipinti dal XIV al XX secolo*, Vicenza, Neri Pozza, pp. 113-114.

1981

G. Falcetta, *Un pittore cremonese nella Sicilia del '500: Giova Paolo Fondulo*, in «Rassegna della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona», no. 3, pp. 19-28.

1988

G. Bongiovanni, *Contributo a Simone de Wobreck*, in «Quaderni dell'Istituto di storia dell'arte medievale e moderna. Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Messina», no. 12, pp. 13-18.

1992

In Epiphania Domini: l'Adorazione dei Magi nell'arte siciliana, a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo, Archivio fotografico delle arti minori in Sicilia.

1993

G. Bongiovanni, *Le arti, in Omaggio a Villafrati. Studi sulla Chiesa Madre*, a cura di G. Bongiovanni, A. Pravata, D. Ruffino, Villafrati, Parrocchia S.S. Trinità, pp. 39-99.

L. Sarullo, *Dizionario degli artisti siciliani*, II, Pittura, a cura di M.A. Spadaro, Palermo, Novecento, 1993, pp. 572-573.

1994

E. Bianchi, *scheda*, in *Le stanze del Cardinale Monti 1635-1650: la collezione ricomposta*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 18 giugno-9 ottobre 1994), Milano, Leonardo arte, p. 180.

1999

E. Frangi, *Pittore mantovano. Deposizione*, in *Quadreria...* cit, pp. 46-47.

M. Bona Castellotti, *La collezione Monti*, in *Quadreria dell'Arcivescovado*, a cura di C. Pirovano, M. Bona Castellotti, S. Bandera Bistoletti, Milano, Electa, p. 18.

2001

F. Abbate, *Storia dell'arte nell'Italia meridionale: il Cinquecento*, Roma, Donzelli, p. 300.

2002

G. Bongiovanni, *A margine dei "Dialoghi familiari sopra la pittura": la cultura artistica del Settecento fra Sicilia e Roma*, in *Padre Fedele da San Biagio fra letteratura artistica e pittura*, a cura di G. Costantino, Palermo-Caltanissetta, S. Sciascia, pp. 129-146.

2008

G. Bongiovanni, *Da Wobreck a Fonduli. Su una tavola del Cinquecento a Villafrati*, in «Karta», a. 3. no. 1, pp. 4-5.

2011

T. Pugliatti, *Pittura della tarda maniera nella Sicilia occidentale. 1557-1647*, Palermo, Kalos, pp. 67-68.

2013

G. Bongiovanni, *Studi e ricerche sulla pittura in Sicilia*, pref. di E. Debenedetti, Bagheria, Plumelia, pp. 76-80.

2018

G. Bongiovanni, *Fonduli Giovan Paolo*, in *Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia dalle origini al sec. XVIII*, a cura di E. Armetta, V, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, pp. 2164-2166.

G. Bongiovanni, *Simone de Wobreck, attr., Palermo liberata dalla peste*, in *R.: Rosalia eris in peste patrona*, a cura di V. Abbate, G. Bongiovanni, M. De Luca, Palermo, Fondazione Federico II, pp. 112-115.

2020

R.F. Margiotta, *Committenza e collezionismo di donna Felice Orsini Colonna*, in «Storia dell'Arte», no. 154, nuova serie, 2 /2020, pp. 51-77 (p. 56).

2022

Studi in onore di Maria Pia Di Dario Guida, a cura di G. Bongiovanni, G. De Marco, M. K. Guida, Napoli, Paparo, pp. 191 – 197.

Sofonisba Anguissola e la *Madonna dell'Itria*. Problemi attributivi e prospettive di catalogazione critica

ALFIO NICOTRA

ORCID: 0009-0003-5778-3077

Abstract: Il contributo propone un'analisi della *Madonna dell'Itria*, conservata nella chiesa della Santissima Annunziata di Paternò (Catania), alla luce della recente ipotesi attributiva, da parte di chi scrive, che coinvolge Sofonisba Anguissola e Domenikos Theotokópoulos, detto El Greco. L'indagine mira a decifrare la stratificazione simbolica di questa complessa immagine mariana come riflesso del vissuto artistico dei due pittori. Secondo l'autore, l'opera si configura come uno spazio liminale, in cui si intrecciano le traiettorie biografiche e stilistiche di Anguissola e Theotokópoulos, generando una sintesi visiva di straordinaria densità simbolica. In questo crocevia iconografico, l'incontro tra i due artisti si rivela catartico e generativo: ciascuno ne emerge trasformato, arricchito e ridefinito nella propria identità espressiva.

A oltre trent'anni da quel 23 aprile 1995, quando venne resa nota l'attribuzione a Sofonisba Anguissola, con collaborazioni, della *Madonna dell'Itria* (Fig. 1) conservata nella chiesa della Santissima Annunziata di Paternò,¹ la pala continua a rivelarsi un cantiere aperto di questioni attributive, storiche e critiche. Il ritrovamento nel 2002, da parte di Filippo Marota Rizzo, dell'atto di donazione del 25 giugno 1579 presso l'Archivio di Stato di Catania sembrò, in un primo momento, offrire una soluzione definitiva: era la stessa pittrice a destinare l'opera ai francescani conventuali di Paternò.²

La trascrizione e la traduzione del documento, redatto in un latino tardo e corrotto, hanno tuttavia generato un equivoco interpretativo attorno alla preposizione "per",³ intesa come reggente un complemento d'agente anziché di destinazione, nell'espressione

¹ L'attribuzione è stata avanzata da chi scrive nel corso di una conferenza pubblica presso la Biblioteca Comunale G. B. Nicolosi di Paternò, alla presenza delle autorità cittadine, e resa nota a mezzo stampa da S. Fallica, *Paternò scopre in casa un capolavoro del '500*, "Giornale di Sicilia", 26 aprile 1995, p. 23. Si veda pure S. Fallica, *Sofonisba ed il "disvelamento" di un capolavoro artistico. Storia e filosofia di una "scoperta" fra arte, comunicazione e media*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», III, nr. 2, 2019, pp. 168-175. L'attribuzione è stata accolta e sostenuta da M. Kusche, *Comentarios sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el doctor Alfio Nicotra*, "Archivo Español de Arte", vol. LXXXII, nr. 327, 2009, pp. 285-295.

² Archivio di Stato di Catania, Notarile del Distretto di Catania, I versamento, notaio Giovan Filippo Fratisci di Paternò, vol. 6.909, cc. 584 r – 585 r.

³ Per una corretta lettura dell'atto si veda ora, in Appendice, il saggio di Carla Rossi.

«...de quodam eius quatro imaginis gloriosissime Virginis Matris Marie sub tjtulo Dejtrja jnstructum et factum in tabula per eandem dominam donatricem et dictum quondam Dominum Don Fabricium eius virum...».⁴ Da qui ha preso corpo l'idea, oggi insostenibile, di una piena autografia di Sofonisba, addirittura coadiuvata dal marito D. Fabrizio Moncada, che pittore non era.

Il restauro conservativo eseguito nel 2021 da Domenico Cretti,⁵ con la direzione scientifica di Mario Marubbi e con il supporto delle indagini di diagnostica per immagini di Mario Amedeo Lazzari, ha consentito di riconsiderare in profondità la questione.⁶ Le analisi hanno confermato la parziale autografia di Sofonisba, limitata al disegno preparatorio della figura della Madonna col Bambino (Fig. 2) e all'esecuzione pittorica dei volti della Vergine e del Bambino (Fig. 3), ma hanno al contempo evidenziato che la maggior parte della superficie dipinta è da attribuire a un altro maestro. Alla stessa mano va ricondotta anche la coeva *Madonna della Raccomandata*, conservata nella medesima chiesa, con la quale la pala dell'*Itria* intrattiene un rapporto di stretta contiguità formale e concettuale. Nel 2022 Mario Marubbi ha proposto il nome di Deodato Guinaccia, o di un suo stretto collaboratore, come possibile autore delle due pale.⁷

Nel 2023 è stata avanzata l'ipotesi di identificare in Domenikos Theotokópoulos, detto El Greco, il principale artefice della complessa invenzione iconografica e della conduzione pittorica dei brani non riconducibili alla mano della nobile pittrice cremonese.⁸

Lungi dall'essere inconciliabili, le due proposte possono trovare un punto di raccordo nella comune matrice formativa che Guinaccia ed El Greco potrebbero aver condiviso, sebbene in tempi diversi, nella bottega del senese Marco Pino, attivo tra Roma e Napoli.

Prima di stabilirsi a Messina intorno al 1570, il "Neapolitanus" Deodato Guinaccia dovette verosimilmente figurare tra i numerosi collaboratori di Marco Pino, pittore e

⁴ Ibidem.

⁵ D. Cretti, *Sofonisba Anguissola. Il restauro delle pale di Paternò*, in *Le Donne e l'Arte*, a c. di A. Nicotra e G. Vecchio, Roma, Edizioni Quasar, 2023, pp. 29-45.

⁶ Si vedano M. Marubbi, *Sofonisba Moncada e Anguissola: opere e giorni di una pittrice cremonese in Sicilia (1573-1579)* e la scheda in catalogo *Madonna dell'Itria*, in *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria, Il culto dell'Hodigitria in Sicilia dal Medioevo all'Età Moderna*, a c. di M. Marubbi, Busto Arsizio (VA), Nomos Edizioni, 2022, pp. 53-63 e 116-118; M. A. Lazzari, *Il disegno soggiacente alla Madonna dell'Itria di Paternò*, in *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria...*, Op. cit., pp. 73-77.

⁷ Si veda M. Marubbi, *Pittore attivo in Sicilia nella seconda metà del XVI secolo: Madonna della Raccomandata*, in *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria...*, Op. cit., pp. 110-113.

⁸ A. Nicotra, *Sofonisba Anguissola ed El Greco. Considerazioni e nuove proposte*, in *Le Donne e l'Arte*, Op. cit., pp. 21-28.

imprenditore di grandi cantieri decorativi. Dopo le esperienze romane accanto a Perin del Vaga e Daniele da Volterra, Pino si era stabilito definitivamente a Napoli nel 1557, introducendovi con successo la maniera tosco-romana e un linguaggio fortemente debitore a Michelangelo. Nel 1570, mentre il senese era impegnato in vari cantieri a Roma, El Greco faceva il suo ingresso nella città, in cerca di lavoro e di protezioni. È plausibile che il giovane cretese abbia collaborato con Marco Pino alla realizzazione di pale d'altare e decorazioni ad affresco, adattando il proprio stile alle esigenze della bottega. Tale collaborazione potrebbe essere proseguita anche dopo l'allontanamento da Palazzo Farnese nel luglio 1572 e aver avuto un seguito a Napoli durante i cosiddetti "anni oscuri" del soggiorno italiano del pittore.⁹

In questo contesto si inserisce l'ipotesi di un El Greco attivo, dopo Roma, a Napoli, sotto lo pseudonimo di Giovan Battista Anticone, tra il 1573 e il 1576, autore di interventi più o meno estesi su opere oggi riconosciute di mano di Marco Pino.

Dipinti come il *Torchio mistico e la Fontana di sangue* (Pinacoteca Vaticana, Depositi), la *Trasfigurazione*, la *Madonna con Sant'Ignazio d'Antiochia e San Lorenzo* (chiesa del Gesù Vecchio) e il *San Michele Arcangelo* (Sant'Angelo a Nilo) sembrano rivelare, soprattutto nelle figure secondarie, nelle scene agiografiche che ornano le vesti e nei paesaggi con rovine classiche, una mano diversa da quella del maestro senese. Nel *San Michele Arcangelo*, in particolare, i due monconi di colonna a destra paiono alludere a una gerarchia autoriale: sul basamento della prima colonna compare l'iscrizione «Marcus de Pino / enensies facie / A.D. / MDLXXIII», mentre il secondo basamento rimane privo di firma. È stato ipotizzato che El Greco, autore del paesaggio classico con il Colosseo quale allegoria della Città Eterna, avesse immaginato di apporre il proprio nome su quel secondo basamento, cosa tuttavia incompatibile con la prassi di bottega di Marco Pino, poco incline a riconoscere visibilità individuale ai collaboratori.¹⁰

Nel valutare un eventuale intervento di El Greco nelle opere della bottega di Marco Pino tra il 1570 e il 1576, occorre tenere presente che, in qualità di collaboratore, il pittore cretese era tenuto a conformarsi al linguaggio del maestro, esponente di punta della maniera tosco-romana. Ciò non impedisce tuttavia di cogliere, sotto la superficie di un lessico condiviso, la presenza di un genio già pronto a rielaborare in forma profondamente originale le molteplici influenze assimilate nel corso della propria

⁹ Id. *Sofonisba Anguissola ed El Greco. L'incontro in Sicilia di due artisti "spagnoli"*, in Atti del Convegno Internazionale *Scambi culturali tra la Penisola Iberica e la Sicilia. Dalla Preistoria al "Siglo de Oro"*, Caltanissetta – Catania, 14-15-16 ottobre 2024, a c. di Francesca Mercadante e Rosalba Panvini, in c.d.s.

¹⁰ *Ibidem*.

formazione. Questo sincretismo, destinato a trovare piena espressione in Spagna, si manifesta *in nuce* nelle pale di Paternò, dove coesistono elementi in continuità stilistica con le esperienze romane e napoletane e *teste di carattere* che anticipano di un decennio quelle della matura produzione toledana.

L'ipotesi attributiva che riconosce in El Greco il principale autore della *Madonna dell'Itria*, con l'eccezione della figura della Madonna col Bambino disegnata e in parte dipinta da Sofonisba, si fonda su un insieme coerente di riscontri stilistici, iconografici e tecnici. La costruzione prospettica pluripuntuale, che alterna una visione frontale per la Vergine col Bambino, una visione dal basso per la cassa lignea, i Calogeri, il vescovo e il gruppo degli ecclesiastici, e una visione dall'alto, quasi a volo d'uccello, per il paesaggio di fondo con linea d'orizzonte convessa, rimanda a soluzioni sperimentate da El Greco nel contesto romano. La compresenza di elementi naturali e antropici, rocce, macchie boschive e una rappresentazione ideale di architettura urbana, si accorda con il suo linguaggio pittorico di quegli anni. Il confronto con opere autografe come l'*Adorazione dei Magi* dell'Accademia Nazionale di San Luca a Roma e il *San Francesco riceve le stimmate* dell'Accademia Carrara di Bergamo rafforza l'ipotesi, mettendo in luce affinità nella resa dei paesaggi, nella costruzione delle figure e nella tensione luministica.

Dal punto di vista iconografico, la pala di Paternò si presenta come un dispositivo complesso, in cui convergono tradizioni bizantine, siciliane e ispano-mediterranee. La devozione alla Madonna dell'Itria affonda le sue radici nella figura dell'Odigitria, "Colei che indica la via", la cui icona, attribuita all'evangelista Luca, sarebbe stata trafugata durante l'assedio arabo di Costantinopoli del 717-718 e miracolosamente restituita dal mare. Proprio a quel contesto storico, la tradizione farebbe risalire le origini degli Anguissola.¹¹ Il titolo "de Itria", derivato da Odigitria, giunge in Sicilia attraverso la mediazione greco-orientale e trova nel contesto insulare una fertile reinterpretazione. A partire dal XIII secolo la Madonna dell'Itria si consolida come emblema di protezione e guida, spesso associata alla liberazione dei prigionieri e alla navigazione, in sintonia con la vocazione marittima dell'isola. La perdita definitiva dell'icona originale nel 1453, con la caduta di Costantinopoli, genera una reazione iconografica: la Cristianità risponde con

¹¹ Secondo la tradizione, gli Anguissola discenderebbero da Galvano Sordo, detto De Soardi, militante nell'esercito di Leone III Isaurico e abile nell'uso del fuoco greco. La leggenda vuole che egli avesse per emblema un serpente (*anguis*) e che dopo la liberazione di Costantinopoli dall'assedio omayyade il popolo acclamasse: *Anguis sola fecit victoriam!* da cui il cognome "Anguissola", concesso dall'imperatore ai suoi discendenti.

una produzione visiva di resistenza e la figura della Vergine seduta su una cassa portata da monaci basiliani diventa il segno di una memoria attiva e persistente.¹²

Durante la dominazione spagnola il culto mariano conosce una nuova fioritura, sostenuta da confraternite, ordini religiosi e autorità civili. La Madonna dell'Itria si configura come immagine-simbolo di una spiritualità siculo-orientale che sopravvive e si reinventa nel quadro della presenza iberica, assumendo forme iconografiche complesse e stratificate. La seconda metà del Cinquecento rappresenta per la Sicilia un periodo di intensa trasformazione religiosa e culturale, segnato dall'attuazione delle direttive tridentine e dalla crescente centralità delle immagini sacre nella pedagogia spirituale e nella costruzione dell'identità collettiva. In questo contesto la produzione artistica assume una funzione strategica, non solo come strumento di devozione, ma come veicolo di mediazione tra potere ecclesiastico, potere feudale, cultura locale e istanze spirituali popolari.

La tavola di Paternò si inserisce pienamente in questa tradizione visiva, rappresentando il momento dell'incontro tra i frati Calogeri e la processione del popolo. La tempesta si è appena placata, le navi si allontanano, il cielo è agitato da un vortice di nuvole che accentua il carattere epico della visione e richiama soluzioni che El Greco svilupperà compiutamente nei dipinti toledani. La Vergine, regina della storia, riceve la corona da due angeli, mentre il Bambino, in piedi sul manto misericordioso della Madre, benedice il popolo con lo sguardo rivolto a Lei, come in cerca di approvazione. Le figure in movimento dei Calogeri e degli angeli tradiscono un'ascendenza greca, mentre il vescovo, i diaconi e i chierici appartengono a una cultura figurativa di matrice manierista napoletana.

Per comprendere appieno la genesi della pala occorre collocarla nel contesto della committenza.¹³ Confermando la scelta del padre Francesco I, il principe Cesare Moncada aveva eletto Paternò a residenza principale e aveva destinato la chiesa di San Francesco dei frati conventuali a mausoleo di famiglia. Morto prematuramente nel 1571, vi fu sepolto e nella chiesa furono avviati lavori di abbellimento con la realizzazione di cinque, forse sei, grandi altari destinati ad accogliere altrettante pale. Sebbene la vedova, la principessa Aloisia Moncada e Luna, avesse trasferito la propria residenza a Caltanissetta,

¹² Si veda M. Bacci, *Dall'Hodighitria alla Madonna dell'Itria*, in *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria...*, op. cit., pp. 19-25.

¹³ Del ruolo di Sofonisba e di Fabrizio Moncada come committenti dell'opera informa la stessa Sofonisba. Si veda, in questi atti, C. Rossi, *Edizione critica commentata dell'atto di donazione della tavola della Madonna dell'Itria da parte di Sofonisba Anguissola*, in Appendice.

la chiesa di Paternò rimase il fulcro della memoria dinastica. In questo scenario si colloca l'incontro con il giovane El Greco, che giunge verosimilmente per la prima volta in Sicilia tra il 1574 e l'inizio del 1576 in compagnia del celebre miniatore Giulio Clovio, già maestro di Sofonisba a Piacenza nel 1556. Clovio, impegnato in quegli anni nella promozione del talento del pittore cretese dopo la sua cacciata da Palazzo Farnese, doveva essere ben consapevole della stima di cui Sofonisba continuava a godere presso la corte spagnola e poteva vedere in lei una possibile mediatrice presso Filippo II.¹⁴

L'incontro tra Sofonisba, stabilmente residente a Paternò dal settembre 1573, ed El Greco, in cerca di un accesso alla grande impresa decorativa dell'Escorial, avrebbe potuto tradursi in una collaborazione concreta. Con il consenso della principessa Aloisia, Sofonisba e il marito D. Fabrizio Moncada, governatore della città, avrebbero affidato al pittore cretese la realizzazione di due pale per la chiesa di San Francesco, la *Madonna dell'Itria* e la *Madonna della Raccomandata*, concepite in forma allegorica come ringraziamento alla Vergine per la vittoria di Lepanto, alla quale Fabrizio aveva partecipato con onore. Almeno per la *Madonna dell'Itria*, la realizzazione dovette prevedere l'intervento diretto della committente, che si riservò il disegno della figura della Vergine col Bambino e l'esecuzione pittorica dei loro volti, come confermato dalle indagini tecnico-scientifiche.

L'opera si presenta come una composizione stratificata, in cui elementi mariani tradizionali si intrecciano con soluzioni formali di matrice greca e manierista, riconducibili a El Greco. Al centro della scena la figura della Vergine, legata alla grande tradizione rinascimentale italiana, è rappresentata seduta su una cassa di struttura monumentale che richiama un trono-reliquiario, vestita con manto blu e veste rossa, cromie canoniche che alludono alla purezza celeste e alla natura terrena. Nel volto della Vergine, dai tratti così "familiari", Sofonisba proietta la propria interiorità. La sua Madonna non guida, ma accoglie; non indica la via, ma ascolta. Il gesto materno che sorregge il Bambino con entrambe le mani è dolce ma solenne e il contatto tra l'avambraccio e la mano del Bimbo suggerisce una relazione affettiva che trascende la sola dimensione teologica, alludendo forse al desiderio di un figlio non avuto. Il Bambino, in piedi sulla cassa, anticipa il trionfo della resurrezione, mentre il cherubino sotto il piede destro della Vergine segnala la natura spirituale della visione. La corona sorretta da due cherubini al di sopra della testa della Vergine sottolinea la sua regalità celeste, mentre la presenza di ulteriori angeli ai lati del trono introduce una dinamica di sostegno e

¹⁴ Nicotra, *L'omaggio di El Greco*, cit., pp. 28-32.

venerazione che rafforza il carattere sacrale della scena. La cassa stessa, contenente l'*Imago Mariae* e portata da due monaci basiliani, detti Calogeri (Fig. 4), richiama la tradizione orientale dell'Odigitria traslata in chiave processionale: la Madonna non è solo guida spirituale, ma anche oggetto di culto mobile, trasportata attraverso lo spazio umano come *Epifania* del divino.

Il paesaggio sullo sfondo, con un monte innevato, colline boschive e architetture urbane, colloca la scena in una dimensione terrena e storica, suggerendo una connessione tra la figura mariana e il territorio etneo (Fig. 5). La presenza del vescovo e dei diaconi inginocchiati introduce un elemento narrativo che invita lo spettatore a partecipare alla scena in chiave devozionale, mentre la scelta di rappresentare il popolo solo per allusione rivela una visione teologica che affida alla gerarchia ecclesiastica il ruolo di mediatrice privilegiata. In questo contesto El Greco non si limita a interpretare un'iconografia preesistente, ma la rifonda, proponendo una prospettiva capace di coniugare devozione e prestigio della Chiesa tridentina (Fig. 6).

Dal punto di vista tecnico, la monumentalità della tavola, l'uso della tempera grassa, la presenza di pigmenti quali orpimento, ossidi di rame e di ottone, tipici della tavolozza del pittore cretese, e l'impiego sapiente di lacche e vernici colorate applicate secondo la "maniera greca" per profilare le figure e definire i dettagli, costituiscono ulteriori indizi a favore dell'intervento di El Greco. Le tensioni tra il naturalismo lombardo di Sofonisba, evidente nella resa dei volti e nella compostezza della Vergine e del Bambino, e l'espressività visionaria del cretese, percepibile nella verticalità accentuata, nella luce zenitale e nella teatralità della composizione, contribuiscono a generare una "tensione iconica" che mette in crisi le categorie stilistiche tradizionali.

La *Madonna dell'Itria* di Paternò si rivela così come un'opera di straordinaria complessità simbolica e teologica, luogo di incontro tra biografie, culture e teologie.

L'ipotesi attributiva che coinvolge Sofonisba Anguissola ed El Greco, pur non definitivamente confermata, apre prospettive critiche di grande interesse. Se Sofonisba porta con sé una visione intimista e naturalistica, radicata nella tradizione ritrattistica lombarda e affinata dall'esperienza di dama di corte a Madrid, El Greco introduce una tensione mistica e deformante, che spinge la scena verso una dimensione visionaria. Attraverso un approccio storico-critico, attento alle implicazioni semiotiche dell'immagine, la pala di Paternò può essere letta non solo come oggetto artistico, ma come soggetto teologico e culturale, capace di attivare memorie familiari, aspirazioni dinastiche, identità territoriali e tensioni spirituali. In essa la *Madonna dell'Itria* non è semplicemente rappresentata, ma resa presente, attivata nella sua funzione di mediatrice

tra Oriente e Occidente, tra passato bizantino e presente tridentino, tra devozione popolare e ambizioni di prestigio. In questa presenza si compie il suo potere iconico, capace ancora oggi di interpellare la sensibilità del fedele e dello studioso.

Apparato iconografico

Fig. 1. Sofonisba Anguissola ed El Greco (attr.), *Madonna dell'Itria*, ca. 1576, tempera grassa e olio su tavola, 239,5 x 170 cm, Paternò (Catania), chiesa della Santissima Annunziata. Foto Domenico Cretti.

Fig. 2. Sofonisba Anguissola, *Madonna dell'Itria*, riflettografia all'infrarosso, Madonna col Bambino. Immagine Mario Amedeo Lazzari.

Fig. 3. Sofonisba Anguissola, *Madonna dell'Itria*, particolare dei volti della Vergine e del Bimbo. Foto Domenico Cretti

Fig. 4. El Greco (attr.), *Madonna dell'Itria*, particolare dei volti dei Calogeri. Foto Domenico Cretti

Fig. 5. El Greco (attr.), *Madonna dell'Itria*, particolare del paesaggio montuoso con una città. Foto Domenico Cretti

Fig. 6. El Greco (attr.), *Madonna dell'Itria*, particolare dei volti del vescovo e dei chierici. Foto Domenico Cretti

Appendice

Edizione critica commentata dell'atto di donazione della tavola della *Madonna dell'Itria* da parte di Sofonisba Anguissola e proposta di identificazione dei motteti raffigurati nella tavola

CARLA ROSSI

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats Barcelona

ORCID: 0000-0001-6557-3684

Abstract: L'articolo presenta l'edizione critica commentata dell'atto notarile di donazione della tavola della *Madonna dell'Itria* da parte di Sofonisba Anguissola. Il documento, già oggetto di letture parziali e talora viziate da presupposti interpretativi, viene qui riconsiderato mediante una nuova trascrizione semidiplomatica fondata su criteri paleografici e linguistici rigorosi, con scioglimento sistematico delle abbreviazioni, rispetto delle formule notarili e distinzione puntuale tra dato documentario e interpretazione. L'analisi dimostra che l'atto non contiene alcuna dichiarazione di autorialità del dipinto, ma configura esclusivamente una donazione votiva con obblighi liturgici connessi alla celebrazione periodica di messe per l'anima di Don Fabrizio Moncada.

Accanto allo studio documentario, il contributo esamina i due corali raffigurati nella tavola. L'osservazione ravvicinata delle pagine evidenzia righe su pentagramma, notazione mensurale bianca, teste cave di semibreve, minime con gambo, legature e possibile impiego della chiave di Do, elementi che escludono il canto piano e attestano invece una scrittura polifonica mensurata. L'impaginazione di grande formato, destinata alla lettura collettiva, e l'allineamento verticale delle figure ritmiche indicano una prassi esecutiva omoritmica, compatibile con repertori devozionali sillabici piuttosto che con forme contrappuntistiche complesse. I frammenti testuali leggibili consentono di riconoscere versetti riconducibili alla tradizione del *Benedicta et venerabilis*, graduale mariano ampiamente rielaborato in età tardo-medievale e rinascimentale in forma mottettistica. Sulla base dei soli dati iconografici è tuttavia possibile un'identificazione tipologica del repertorio, non la ricostruzione di una specifica melodia o versione modale.

A conclusione del convegno su Sofonisba Anguissola, di cui vengono pubblicati qui gli atti, il Dott. Alfio Nicotra mi ha chiesto di effettuare una trascrizione e un'analisi filologica di un documento notarile, rogato a Paternò il 25 giugno 1579 da Giovan Filippo Fratisi, conservato presso l'Archivio di Stato di Catania, faldone *Notarile del Distretto di Catania, I versamento*, vol. 6.909, cc. 584r – 585r.

Sul testo di questo atto si sono pronunciati, nel corso del tempo, diversi studiosi, nella erronea convinzione che il documento contenesse una dichiarazione di autorialità della tavola della *Madonna dell'Itria*, da parte di Sofonisba, addirittura in collaborazione con il marito, il nobiluomo Don Fabrizio Moncada (†1578); per un aggiornamento della bibliografia rinvio all'articolo di Alfio Nicotra, *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria*, infra. È opportuno ricordare che una prima trascrizione del documento fu proposta nel 2009 da Anna Maria Iozzia (cui la studiosa stessa fa cenno in un contributo del 2019),¹ in vista della pubblicazione del documento da parte di Maria Kusche.²

Questa lettura, condizionata dalla particolare complessità grafica del testo e dalle difficoltà di decrittazione della scrittura notarile, presenta alcuni passaggi che effettivamente, come richiesto da Nicotra, necessitano di una riconsiderazione puntuale, alla luce di criteri paleografici e linguistici più stringenti.

Per questa ragione ho accolto la richiesta di procedere a una nuova trascrizione dell'atto (Fig. 1), accompagnata da un commento in nota, condotto nel rispetto delle pratiche documentarie e degli usi linguistici propri del contesto in cui il documento fu redatto.

¹ Anna Maria Iozzia, *Da Madrid a Paternò: i documenti dell'Archivio di Stato di Catania (1573-1579)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», Anno 12, Nr. 2, Franco Angeli, 2029, pp. 94-104, si vedano in particolare le pp. 100-102.

² *Comentarios sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el Doctor Alfio Nicotra*, in «Archivo Español De Arte», 82(327), 285–295. <https://doi.org/10.3989/aearte.2009.v82.i327.161>

Fig. 1. Archivio di Stato di Catania, faldone Notarile del Distretto di Catania, I versamento, vol. 6.909, cc. 584r

Criteria editoriali

La trascrizione del documento è stata condotta sull'originale conservato presso l'Archivio di Stato di Catania. Il supporto si presenta in buono stato di conservazione; le principali difficoltà di lettura non derivano da problemi materiali del documento, bensì dalla particolare complessità della grafia notarile, dall'uso sistematico di abbreviazioni e da alcune forme grafiche ambigue.

Si è adottato un criterio di trascrizione semidiplomatica, rispettoso del dettato testuale, secondo le seguenti norme:

Grafia e ortografia

La grafia originale è stata conservata, mantenendo le oscillazioni ortografiche del testo, senza normalizzazioni. Sono state mantenute le alternanze u/v e i/j secondo l'uso del copista.

Abbreviazioni

Le abbreviazioni sono state sciolte tacitamente. Non sono stati introdotti segni diacritici estranei al testo originale.

Maiuscole e punteggiatura

L'uso delle maiuscole non segue quello del manoscritto, ma criteri moderni, per una maggiore comprensione da parte del lettore; in particolare per titoli onorifici e qualifiche. La punteggiatura, irregolare nell'originale, è stata introdotta con moderazione al solo fine di facilitare la comprensione sintattica, senza alterare la struttura del periodo.

Terminologia e formule notarili

Le formule giuridiche e notarili sono state conservate integralmente. I passaggi di maggiore complessità interpretativa, in particolare quelli relativi alla descrizione dell'oggetto della donazione e alle clausole condizionali, sono commentati puntualmente in nota, alla luce delle pratiche documentarie coeve.

Criteri interpretativi

Le scelte di lettura si fondano esclusivamente su criteri paleografici, linguistici e contestuali, evitando ogni interpretazione anacronistica. Il commento distingue rigorosamente tra dato documentario e precedenti proposte interpretative.

Trascrizione diplomatica dell'atto

Notum facimus et testamur quod presens, coram nobjs, Illustrissima Domina Donna³ Sofonisba de Moncata et Angujssjola, relicta a quondam illustrissimo domino don Fabricio de Moncata, habitans⁴ in civjtate Paternjonis, cognita,⁵ stans, ad hec cum auctoritate Illustrissimi Domini Astrubaljs Angujssjola, suj fratris, presens, querens⁶ sponte pro se, asserens quod considerans et attendens ad piam devotionem quam habet erga questum⁷ Sancti Francisci ordinis Conventualium civjtatis predictae Paternjonis, et ad quam plurjma satis grata eius animum digne moventia nec non et attentis rationibus juribus et causis infra expressandis et alijs eius animum digne moventibus que et quas hic exprimere non curavit nec curat, volens ejus manus adiutrices⁸ porrigere et ad infrascriptam largitatem devenire, idcirco ipsa Domina Donna Sofonisba pro se dedit et donat et donationem fecit et facjt de ea tamen donatione queque dicitur mera, pura,

³ Sebbene nella Sicilia del XVI secolo gli appellativi di Don e Donna fossero spesso utilizzati come titoli onorifici, nel caso dell'atto del 25 giugno 1579, l'uso è pienamente coerente con lo status dei soggetti coinvolti: Fabrizio Moncada Pignatelli apparteneva a una famiglia principesca del Regno di Sicilia ed esercitò funzioni di rilievo politico-amministrativo; l'attribuzione del titolo di *Donna* a Sofonisba Anguissola, sua moglie, riflette pertanto una condizione nobiliare effettiva e riconosciuta, secondo le consuetudini documentarie dell'epoca. La pittrice apparteneva alla nobiltà minore cremonese. Il padre Amilcare Anguissola proveniva da una famiglia iscritta al patriziato cittadino, con titolo e stemma, ma non alla grande aristocrazia feudale.

⁴ La lettura fornita da Iozzia *habitatrix* è scorretta. Dal punto di vista linguistico, *habitans* è il participio presente del verbo *habitare*, non si accorda, e costituisce la forma standard utilizzata nella lingua notarile latina del XVI secolo, equivalente a *residente*. *Habitatrix* (abitatrice), invece, è un sostantivo femminile raro e marcato, estraneo all'uso notarile corrente e non adeguato a una formula di identificazione giuridica.

⁵ Ossia nota all'estensore dell'atto, da non intendersi come *famosa*.

⁶ La trascrizione *presentis conveniens* è errata e forse desunta da Iozzia per congettura.

⁷ La trascrizione *conventum* al posto di *questum* non è sostenibile sul piano paleografico. Perché si possa leggere *conventum*, il notaio avrebbe dovuto ricorrere a un'abbreviazione riconoscibile (mediante segni di contrazione), che nell'atto non è presente. La lettura deve attenersi alle lettere effettivamente tracciate.

⁸ Si noti come tanto qui quanto poco oltre, *manus* è usato in senso allegorico. Nell'espressione *volens ejus manus adiutrices porrigere*, la “mano” non indica un'azione manuale, ma la disponibilità ad aiutare e la volontà di intervenire attivamente a sostegno dell'iniziativa descritta.

Si tratta di un uso metaforico corrente nel latino notarile e devozionale, in cui il “porgere la mano” esprime l'adesione personale e volontaria a un atto di liberalità. L'espressione sottolinea quindi l'intenzione della donatrice di offrire il proprio aiuto e il proprio sostegno, senza alcun riferimento ad un'esecuzione materiale dell'opera descritta poco oltre.

libera, simplex, absoluta et irrevocabiliter inter vivos de presenti et ab hodierna die in antea in perpetuum itaque effectum habeat per diem unum ante recessum ipsius Domine Donne Sofonisbe ab hac civitate Paternjonis in antea et non aliter dicto questui Sancti Francisci civitatis predictae Paternjonis pro eo reverendo fratri Vincencio Caruso⁹ guardiano dicti questui, presenti pro se eiusque successoribus cognitos, de quodam eius quattro imaginis gloriosissime Virginis Matris Marie sub titulo *Degitrja*¹⁰ instructum et factum¹¹ in tabula per eadem dominam donatricem et dictum quondam Dominum Don Fabricium eius virum,¹² et pro tempore¹³ de eorum manibus exeunte¹⁴ [c. 584 v], ad

⁹ Non *Carusio*, come precedentemente trascritto. Lo stesso frate guardiano compare in un documento più tardo, del 1588, relativo alla seconda sede del convento di San Francesco alla Collina, ossia un testamento con cui si lasciano al Caruso, all'epoca guardiano del convento di Santa Maria de li Maladi, 12 tari, per cui cfr. Barbara Spinella, *I documenti del convento di San Francesco di Paternò*, in *Francescanesimo e cultura nella Provincia di Catania, atti del convegno di studio (Catania 21-22 dicembre 2007)*, a cura di Nicoletta Gristanti, Officina di Studi Medievali, 2008, pp. 253-266, atto a p. 260.

¹⁰ Nel ms. si ha grafia *Dejtrja*. In questa edizione si è scelto di trascrivere *Degitrja*, per distinguere in modo esplicito i due suoni originari. La sequenza *gi* consente infatti di rendere con maggiore chiarezza il valore fonetico della consonante palatale (*g* dolce), mentre si mantiene la resa con *j* della vocale *-i-*, frequente graficamente nella scrittura notarile del XVI secolo. L'intervento editoriale non modifica il termine, ma mira a rendere leggibile e distinguibile la pronuncia, evitando che la forma venga interpretata come semplice variante grafica priva di riferimento fonetico. È invece errata la trascrizione del 2009 *Detria*, perché manca un segno grafico, invece presente nel testo del documento.

¹¹ La lettura *constructum* invece di *instructum* è paleograficamente errata. La differenza non è soltanto grafica, ma anche semantica. *Constructum* (da *construere*) significa propriamente “costruito / realizzato” e suggerirebbe l'idea di un'opera materialmente eseguita da Sofonisba. *Instructum* (da *instruere*), invece, in latino notarile e in registri affini indica più spesso “commissionato, ideato, richiesto in un preciso modo” (talora anche “dotato degli elementi necessari”), senza implicare che la persona abbia materialmente “costruito” l'oggetto. Nel contesto di una donazione, *instructum* si lega bene all'idea di un bene commissionato, mentre *constructum* introdurrebbe un valore più forte e forzato nel contesto in cui non vi è alcun riferimento ad un'autorialità della tavola.

¹² In latino notarile *per* + accusativo, indica la titolarità, ossia *per conto / per disposizione della stessa Signora donatrice e del detto fu Signore Don Fabrizio Moncada*.

¹³ La lettura *participio* (che richiederebbe uno sviluppo grafico diverso e segni non presenti nel testo) non si giustifica né paleograficamente né linguisticamente. Qui si legge *pro tempore* (Fig. 2). Dal punto di vista linguistico, *pro tempore* è un'espressione stabilizzata nel latino documentario.

¹⁴ *de eorum manibus exeunte* significa *uscante dalle loro disponibilità*. In precedenza il passo era stato letto erroneamente come *participio ... existente*. Si noti come la formula, invece, sia di natura descrittivo-giuridica. I verbi «*instructum*» e «*factum*» indicano l'allestimento materiale dell'oggetto sul supporto ligneo, mentre la preposizione «*per*» esprime la pertinenza ovvero la committenza, non l'esecuzione

presens in ecclesia Sancti Johannis Evangeliste civitatjs predicte et hoc ad effectum dictum quatum detinendi in ecclesia dicti questui et in altare dicti quatri teneatur et debeant reverendus guardianus et fratres dicti questui qui pro tempore fuerint et ita jam reverendus guardianus pro se promisit et promittit in qualibet edomada cuiuslibet anni in perpetuum in omni die martis celebrare unam missam electam sub titulo beate Marie cum recollecta et commemoratione anime dicti quondam illustrissimi Domini Don Fabricii de Moncata viri sui nec non in omni vigesimo septimo die mensis Aprilis cuiuslibet anni celebrare in dicto altare unam missam cantatam¹⁵ de requie pro anima dicti quondam Illustrissimi Domini Don Fabricii in quo die functus est vita dictus dominus don Fabricius et hoc singulis annis in infinitum sine ulla interpellatione sed continue pro Deo et anima ipsius Domine Donne Sofonisbe et dicti quondam Domini Don Fabricii viri sui alias deficiendo et contraveniendo ipsi reverendus guardianus et fratres et quilibet eorum qui pro tempore fuerint in premissis et premissorum quolibet saltem per unam vicem quousque ipso iure ipsaque facto cadant a presenti donatione et presens donatio cum quibus in ea contentis tunc et eo casu sit et intelligatur facta Matrisci ecclesie¹⁶ civitatis predicte Paternjonis memorabilibus pro ea ratione quo casu succedente reverendus vicarius cleri civitatis predicte et commentarii dicti cleri possint et libere valeant auctoritatem propterea et de facto sine iussu curie dictum quatum sibi capere et transportare in dicta matrisci ecclesia pro effectu predicto et ibidem celebrare dictas missas modo et forma quibus supra dictu est et non aliter nec alio modo [c. 585 r] et sic pari modo quod deficiendo et contraveniendo ipsi reverendus vicarius et commentarii seu presbiteri dicti matriscis ecclesie in celebrandis dittis missis modo quo supra saltem per unam vicem ut supra quousque et cadant a presenti donatione et quibus ante dittis et in

artistica. La locuzione *de eorum manibus exeunte* (e non *existente*) va pertanto riferita allo stato di possesso o di disponibilità materiale del bene (appartenente al loro patrimonio), senza alcun riferimento a un'esecuzione dell'opera da parte della stessa Sofonisba, addirittura con l'ausilio del marito, come era stato proposto. Fabrizio Moncada non era pittore.

La lettura *participio* ha introdotto, in passato, un elemento estraneo al formulario notarile, alterando il senso complessivo della clausola, attribuendo al testo un valore che esso assolutamente non esprime. Si noti che *exeunte*, participio presente ablativo del verbo *exire*, è qui impiegato in costruzione ablativa dipendente da *de* (*de eorum manibus exeunte*). La locuzione segnala dunque il passaggio giuridico e materiale del bene, chiarito immediatamente dalla specificazione successiva (*ad presens in ecclesia*), che ne indica la collocazione attuale.

¹⁵ Sulla messa cantata si veda la riflessione, poco oltre in questo articolo, in merito ai cantori e ai due corali raffigurati nella tavola.

¹⁶ Chiesa di Santa Maria dell'Alto, detta anche Chiesa Matrice, la Matrice o Madrice.

eorum locum succedant et succedere debeant reverendus vicarius conventus Sancte Marie la Catina ordinis Carmelitanorum civitatis predictae eiusque fratres cui conventui et reverendo vicario et fratribus absentibus tali casu succedente sit et intelligatur facta presens donatio pro effectu et causis ante dictis et modo et forma et aliis quibus supra et non aliter que aliis promisit rata habere obligando sua omnia et personam omnia damna etc. cum executione in quolibet foro etc. cum potestate variandi etc. et bona etc. cum pacto quod non possit se opponere Renunciando etc. Iuraverunt etc. Unde etc.

Traduzione

Rendiamo noto e attestiamo che, presente davanti a noi, l'Illustrissima Signora Donna Sofonisba de Moncada e Anguissola, vedova del fu Illustrissimo Signore Don Fabrizio de Moncada, abitante nella città di Paternò, da noi riconosciuta, stando qui presente, con l'autorizzazione dell'Illustrissimo Signore Astrubale Anguissola, suo fratello, qui presente, agendo spontaneamente per sé, dichiara che, considerando e tenendo conto della pia devozione che ella nutre verso il convento di San Francesco dell'Ordine dei Conventuali della predetta città di Paternò, e dei moltissimi motivi assai nobili che degnamente muovono il suo animo, nonché, considerate le ragioni, i diritti e le cause che saranno esposte *infra* e le altre che muovono degnamente il suo animo, le quali ella non ha voluto né desidera esprimere qui, vuol porgere una mano d'aiuto e giungere alla largizione qui di seguito indicata, perciò essa stessa Signora Sofonisba, per sé, ha dato e dona e ha fatto e fa donazione (detta mera, pura, libera, semplice, assoluta e irrevocabile tra vivi, da ora e dal giorno odierno in avanti in perpetuo, così che abbia effetto un giorno prima della partenza della predetta Signora Sofonisba da questa città di Paternò in avanti, e non altrimenti, al detto convento di San Francesco della predetta città di Paternò), al reverendo frate Vincenzo Caruso, guardiano del detto convento, qui presente per sé e per i suoi successori, di un certo suo quadro con l'immagine della gloriosissima Vergine Maria Madre, dal titolo dell'Odigitria, allestito e realizzato su tavola, per volontà della stessa Signora donatrice e del detto fu Signore don Fabrizio, suo marito, e che, uscito pro tempore dalla loro disponibilità materiale, si trova attualmente nella chiesa di San Giovanni Evangelista della predetta città, nella chiesa di San Giovanni Evangelista della predetta città affinché il detto quadro sia tenuto nella chiesa del detto convento e collocato sull'altare; e che il reverendo guardiano e i frati del detto convento, che si susseguiranno nel tempo, siano tenuti a ciò [ossia a quello che sta per essere espresso di seguito]. E così già il reverendo guardiano, per sé, ha promesso e promette che, ogni settimana di ciascun anno, in perpetuo, ogni giorno di martedì, sia celebrata una messa scelta sotto il titolo della Beata Maria, con la colletta e la commemorazione dell'anima del detto fu Illustrissimo Signore Don Fabrizio de Moncada; e inoltre che, in ogni ventisettesimo giorno del mese di aprile di ciascun anno, sia celebrata sul detto altare una messa cantata di requiem per l'anima del detto fu Illustrissimo Signore Don Fabrizio, nel giorno in cui il detto Signore Don Fabrizio passò da questa vita. E ciò ogni singolo anno, in perpetuo, senza alcuna interruzione, ma continuativamente, per Dio e per l'anima della medesima Signora Donna Sofonisba e del detto fu Signore Don Fabrizio, suo marito.

Qualora invece il detto reverendo guardiano e i frati, o uno di essi, che si susseguiranno nel tempo, venissero meno o contravvenissero alle cose predette, o a una di esse, anche una sola volta, allora *ipso iure et ipso facto* decada la presente donazione; e la presente donazione, con tutto ciò che in essa è contenuto, in tal caso sia ed è da intendersi fatta alla Chiesa Matrice della predetta città di Paternò, con tutte le relative memorie. In tal caso, subentrando il reverendo vicario del clero della predetta città e i canonici del detto clero, essi possano e liberamente abbiano facoltà, a tal fine e di fatto, senza bisogno di ordine del tribunale, di prendere il detto quadro

e trasportarlo nella detta chiesa, per il fine predetto, e ivi celebrare le dette messe nel modo e nella forma sopra indicati, e non altrimenti.

E similmente, se venissero meno o contravvenissero il detto reverendo vicario e i canonici, ovvero i sacerdoti della detta Chiesa Matrice, nel celebrare le dette messe nel modo sopra detto, anche una sola volta come sopra, fino al decadere dalla presente donazione, allora, in luogo dei predetti, subentrino il reverendo vicario del convento di Santa Maria la Catena dell'Ordine dei Carmelitani della predetta città e i suoi frati; e a detto convento e al reverendo vicario e ai frati, se assenti, nel caso in cui tale evento si verifichi, sia ed è da intendersi fatta la presente donazione per il fine e per le cause sopra dette, nel modo e nella forma e con tutte le altre condizioni sopra espresse e non altrimenti.

Le predette cose ella [la donatrice] ha promesso di tenere ferme, obbligando tutti i suoi beni e la sua persona, per tutti i danni ecc., con esecuzione in qualunque foro ecc., con facoltà di variazione ecc., e i beni ecc., con il patto che non possa opporsi, rinunciando ecc. Giurarono ecc. Onde ecc.

I due corali nella tavola della *Madonna dell'Itria*

Nel dipinto della *Madonna dell'Itria* la presenza di due libri corali (Fig. 6 in Alfio Nicotra, *Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria*, supra) non va interpretata come la rappresentazione di un singolo istante esecutivo rigidamente sincronizzato, bensì come la visualizzazione di un canto liturgico in atto, inteso come azione collettiva. La scena raffigura infatti due codici distinti, ciascuno aperto su pagine recanti notazione su pentagramma e testo sillabato, consultati simultaneamente dalle figure dei sei giovani cantori, due soli dei quali con le bocche aperte nell'atto canoro.

Questa modalità rappresentativa è coerente con la tradizione iconografica rinascimentale, che tende a raffigurare il canto non come un istante statico, ma come un'azione in svolgimento, distribuita nel tempo e nello spazio, in cui la pluralità dei soggetti e dei supporti librari allude alla complessità dell'evento sonoro.

Le differenti posture dei volti e, in particolare, delle labbra suggeriscono una scansione temporale articolata dell'esecuzione: due cantori sono colti nell'atto di intonare quello che appare come un mottetto mariano (con musica per il *superius* e il *tenor*), altri sembrano attendere l'ingresso o aver appena concluso una frase musicale. Ne deriva che l'immagine non coglie, congelandola sulla tavola, un'unica battuta musicale, ma allude a una durata, a una continuità, a una sequenza di ingressi e sospensioni. I due volumi appaiono come oggetti materiali autonomi, chiaramente distinguibili per orientamento, impaginazione e rapporto con i gesti dei cantori. La loro compresenza non risponde dunque all'esigenza di rappresentare la lettura sincronica di un unico rigo musicale,

quanto a quella di rendere visibile la coralità del canto polifonico nella sua dimensione comunitaria.

L'analisi paleografica della notazione conferma con altrettanta chiarezza la natura del repertorio. I righi sono tracciati su pentagramma; le teste delle semibreve sono cave; le minime presentano gambo; ricorrono legature oblique tipiche della scrittura mensurale; non compaiono neumi quadrati né grafie riconducibili al canto piano. Si tratta di elementi che collocano senza ambiguità la scrittura nel sistema della notazione mensurale bianca, diffusa nella polifonia europea tra la fine del Quattrocento e il pieno Cinquecento.

Sia nel primo che nel secondo corale sono raffigurati i righi del *superius* (in possibile chiave di Do, da quanto emergerebbe dall'immagine), sia del *tenor* (in chiave di Do). Questo dettaglio, apparentemente secondario, ha un valore decisivo, poiché identifica la tessitura della parte come voce acuta o medio-acuta e consente una lettura relativa delle altezze. La presenza della possibile chiave di Do dimostra che non siamo di fronte a una generica imitazione grafica della musica, ma alla rappresentazione consapevole di una parte reale, dotata di funzione specifica all'interno di un tessuto polifonico.

L'impaginazione complessiva corrisponde inoltre a quella dei grandi corali destinati all'uso comunitario. Le dimensioni ampie dei righi, la grafia chiara e la ridotta densità visiva indicano un libro concepito per la lettura a distanza, quindi per l'esecuzione simultanea di più cantori.

L'analisi morfologica della scrittura musicale fornisce indicazioni ancora più stringenti. La sintassi ritmica è dominata dalla presenza quasi esclusiva di minime, con rare semibreve e legature brevi di due o tre note. Non si osservano melismi estesi, né passaggi proporzionalmente complessi, né disegni figurativi di ampia estensione. Le durate appaiono omogenee e regolarmente distribuite, distintive di una declamazione sillabica continua. Il confronto visivo fra i righi appartenenti ai due codici mostra inoltre un sostanziale allineamento verticale delle figure, segno di omoritmia fra le parti. Le voci sembrano procedere simultaneamente, producendo blocchi accordali piuttosto che intrecci imitativi. Su base strettamente tecnica risultano pertanto improbabili un *Magnificat ad alternatim*, sezioni dell'*Ordinarium missæ* o mottetti di ampio respiro contrappuntistico, generi che richiederebbero una complessità strutturale e una differenziazione ritmica non riscontrabili nelle pagine raffigurate.

La morfologia osservata corrisponde invece alla tipologia delle antifone mariane, dei brevi mottetti devozionali e dei versetti d'ufficio, repertori concepiti per la chiarezza del testo e

per la partecipazione collettiva del coro, nei quali l'intelligibilità verbale prevale sull'elaborazione contrappuntistica.

La datazione del dipinto tra il 1573 e il 1578 rafforza questa interpretazione. In ambito post-tridentino la produzione liturgica tende a privilegiare forme musicali sobrie, tessiture contenute e declamazione sillabica, in accordo con le istanze di comprensibilità del testo sacro. I corali raffigurati si inseriscono dunque pienamente in questo contesto storico-stilistico e testimoniano una prassi musicale concreta, non simbolica. L'insieme dei dati materiali, paleografici e sintattici conduce quindi a riconoscere nei due volumi non semplici attributi iconografici, ma veri libri polifonici destinati a un repertorio mariano omoritmico di uso comunitario.

I testi leggibili e la loro distribuzione sui fogli

L'analisi delle porzioni di testo effettivamente leggibili sui fogli consente di avanzare alcune osservazioni, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla natura pittorica della fonte. Ad avviso di chi scrive, all'interno dei due corali sono riconoscibili versetti appartenenti a un mottetto mariano, distribuiti su fogli differenti, secondo una prassi pienamente attestata nei libri di musica polifonica tra tardo Medioevo e Rinascimento.

Nel foglio indicato con la lettera A (Fig. 3) sembra leggibile parte del segmento *Quæ sine tactu pudoris (inventæ es Mater Salvatoris)*, che corrisponde a una clausola interna del testo liturgico noto come *Benedicta et venerabilis*. Si tratta di un versetto caratterizzato da una struttura sintattica articolata e da un andamento che, nel repertorio musicale cinquecentesco, è generalmente associato a un trattamento disteso, di tipo prevalentemente recitativo e declamatorio. Un testo di questo genere non presuppone un'articolazione rapida e sillabicamente compatta, ma piuttosto una scansione continua e sostenuta, coerente con una resa omofona o semi-omofona.

Nel foglio indicato come B sembra leggibile l'incipit *Benedicta Maria Virgo*. Anche in questo caso, la disposizione grafica del rigo e la densità sillabica appaiono coerenti con un versetto di ampio respiro, nel quale la musica accompagna un testo progressivo, con andamento prevalentemente omofono.

Il foglio indicato come C, collocato più in basso, presenta una scrittura che suggerisce un diverso andamento del testo e della musica. Qui la sillabazione appare più frammentata e l'articolazione più serrata, compatibile con un segmento testuale di minore estensione sintattica, nel quale la declamazione procede per membri successivi, senza una lunga recitazione uniforme. Un ulteriore foglio, indicato come D, è visibile soltanto in forma marginale o fortemente deformata; in questo caso la leggibilità del testo e della notazione non consente un'identificazione puntuale, né sarebbe metodologicamente corretto forzarne la ricostruzione. I due corali, quindi, contengono parti differenti della stessa composizione, non duplicazioni né pagine contigue.

Posture vocali e temporalità dell'esecuzione

La differenziazione delle posture vocali dei cantori si accorda con la distribuzione testuale proposta. Le bocche chiuse indicano momenti di sospensione, immediatamente precedenti o successivi all'attacco di una frase; le bocche leggermente dischiuse o più apertamente aperte corrispondono a fasi diverse dell'emissione sonora, coerenti con la diversa estensione e articolazione dei versetti raffigurati sui fogli visibili. Nella prassi del canto liturgico corale, soprattutto in contesti omofoni o semi-omofoni, non tutte le voci articolano simultaneamente ogni segmento del testo: alcune attendono l'ingresso, altre hanno appena concluso una frase, altre ancora seguono interiormente la scansione musicale. La varietà delle posture vocali riflette dunque la temporalità reale dell'esecuzione.

La scena riflette pertanto una scelta consapevole di rappresentare il mottetto mariano come sequenza in svolgimento, resa visibile attraverso i due diversi supporti librari e più porzioni di testo, secondo una logica narrativa e simbolica che privilegia la coralità dell'azione liturgica rispetto a una riproduzione documentaria puntuale di un singolo momento musicale.

Dal punto di vista metodologico è necessario operare una distinzione rigorosa tra i dati direttamente verificabili sulla base della raffigurazione e quelli che, pur plausibili sul piano storico-liturgico, non consentono una dimostrazione puntuale. L'identificazione dei versetti leggibili con la tradizione testuale del *Benedicta et venerabilis* e con le sue successive rielaborazioni polifoniche trova un sostegno in elementi verbali concreti e riconoscibili; resta invece indeterminabile, sulla base della sola immagine, qualsiasi precisazione relativa al tono modale, alla specifica intonazione o a una versione melodica

determinata, mancando indicatori strutturali quali la *finalis*, l'estensione completa dell'*ambitus*, la chiave stabile per più sistemi o la continuità di più versetti consecutivi. La pittura consente pertanto un'identificazione tipologica del repertorio, non una ricostruzione musicale in senso stretto.

Il testo *Benedicta et venerabilis* appartiene originariamente al repertorio dei graduali della Messa per le festività mariane e si colloca, nella sua forma primaria, all'interno della tradizione monodica gregoriana. Come gli altri graduali, esso occupa la posizione compresa tra l'Epistola e il Vangelo, momento liturgico di particolare solennità, tradizionalmente associato a un ascolto meditativo e a un'intensificazione retorica del testo sacro. Dal punto di vista stilistico, il graduale si caratterizza infatti per una scrittura fortemente melismatica, nella quale l'ornamentazione melodica si concentra su parole semanticamente centrali. Nel caso del *Benedicta et venerabilis*, il termine *virgo* diviene frequentemente sede di ampie espansioni melismatiche, come attestato nei testimoni notati della tradizione gregoriana. Questa dilatazione non svolge una funzione meramente decorativa, ma partecipa a una strategia retorico-teologica: l'insistenza musicale prolunga il tempo dell'ascolto, trasformando la parola in spazio di contemplazione e ponendo l'accento sulla verginità quale fondamento della maternità divina.

È importante precisare che questa tradizione monodica non implica automaticamente un'identità musicale con le eventuali rielaborazioni polifoniche tardo-rinascimentali. Più correttamente, si deve parlare di una continuità testuale e liturgica, all'interno della quale il medesimo versetto poteva essere intonato secondo modalità differenti, gregoriane o polifoniche, a seconda del contesto celebrativo. Ne consegue che la presenza del testo in un corale polifonico, quale quello raffigurato nel dipinto, va intesa come attestazione di questa medesima tradizione liturgica, non come trasposizione diretta di una specifica melodia gregoriana.

L'accentuazione del termine *virgo* sul piano musicale trova tuttavia un'interessante consonanza sul piano iconografico. Maria è rappresentata come madre che regge il Figlio, ma la resa espressiva del volto, la compostezza dei gesti e la postura misurata non insistono sull'aspetto narrativo o affettivo della maternità, quanto su una dimensione di interiorità e consapevolezza. La corona, sostenuta dagli angeli e non ancora pienamente posata sul capo, colloca la figura in una soglia simbolica tra umiltà terrena e dignità regale, mantenendo in equilibrio maternità e verginità. Non si tratta di una

corrispondenza causale tra musica e immagine, bensì di una convergenza semantica: tanto la dilatazione melismatica del testo quanto la sobrietà iconografica concorrono a costruire uno spazio contemplativo centrato sul dogma della maternità virginale.

In questo senso l'immagine non propone una scena narrativa, ma configura la Vergine come *locus theologicus*, luogo simbolico di meditazione dottrinale, nel quale la dimensione visiva e quella sonora (il canto liturgico evocato dalla presenza dei corali) cooperano a un medesimo orizzonte spirituale. L'unità dell'esperienza devozionale non deriva da un rapporto diretto fra forma musicale e forma pittorica, ma dalla loro comune appartenenza al medesimo contesto liturgico e culturale.

Questa consonanza acquista ulteriore significato se letta alla luce del contesto biografico e di committenza. L'ipotesi avanzata da Alfio Nicotra, secondo cui il volto della Vergine potrebbe accogliere tratti riconducibili a una forma di autorappresentazione dell'Anguissola, per quanto debba essere considerata con prudenza, non è priva di interesse interpretativo. Anche in assenza di una maternità biologica, l'artista costruisce un'immagine della maternità come categoria simbolica e intellettuale, elaborando una figura femminile che integra consapevolezza, dignità e funzione culturale. La *Virgo et Mater* diviene così non solo soggetto teologico, ma anche paradigma identitario, nel quale la dimensione spirituale e quella sociale si intrecciano.

Dal graduale alla polifonia: un testo “generativo”

Nella sua fase originaria, il *Benedicta et venerabilis* è concepito come canto monodico, affidato a un solista o a un piccolo gruppo di cantori esperti, secondo la prassi dei graduali gregoriani. La linea melodica si sviluppa entro un *ambitus* relativamente ampio, con una struttura che alterna passaggi sillabici a sezioni più marcatamente melismatiche. Il rapporto tra testo e musica è di tipo gerarchico: la musica non illustra il testo in modo descrittivo, ma ne sottolinea i nuclei semantici attraverso l'estensione e la densità melodica.

La modalità del canto, pur variando nei diversi testimoni manoscritti, resta funzionale alla chiarezza dell'articolazione testuale e alla solennità del contesto liturgico. In questa fase, il *Benedicta et venerabilis* è un canto unitario, concepito per essere eseguito integralmente all'interno di un preciso quadro rituale.

A partire dal tardo Medioevo, e con particolare intensità tra XIII e XVI secolo, questo graduale conosce una straordinaria fortuna come testo generativo per nuove

composizioni polifoniche. In questo processo, il graduale cessa di essere soltanto un canto monodico e diventa una matrice testuale e musicale da cui vengono estratte *clausulae*, mottetti e rielaborazioni di vario tipo.

Uno degli aspetti più significativi di questa trasformazione è l'estrazione del materiale melodico associato a singole parole o segmenti del testo, in particolare il già citato melisma di *virgo*, che viene frequentemente utilizzato come *tenor* nelle composizioni polifoniche. Attorno a questo elemento strutturale si sviluppano nuove voci, che possono adottare testi differenti o riformulati, dando origine a un repertorio estremamente variegato.

Parallelamente, il testo subisce processi di abbreviazione e riorganizzazione sintattica. Non è raro che compaiano incipit ridotti (*Benedicta Maria; Benedicta es tu, Virgo Maria; Benedicta Maria Virgo*) o che singole clausole del testo originario vengano isolate e trattate come unità autonome. Questa flessibilità testuale è una caratteristica intrinseca della tradizione mottettistica e non va interpretata come deviazione o errore rispetto al modello liturgico, ma come adattamento alle esigenze formali e simboliche della polifonia.¹⁷

Alla luce dei dati iconografici e testuali finora esaminati, ritengo sia possibile avanzare, in forma ipotetica, anche un collegamento con la produzione musicale di Pietro Vinci, compositore attivo nella seconda metà del Cinquecento e legato, nelle prime fasi della sua formazione, all'ambiente della corte dei Moncada. Le fonti biografiche attestano infatti che Vinci ricevette la sua prima educazione musicale presso musicisti operanti in ambito moncadiano, prima di intraprendere una carriera che lo avrebbe portato a ricoprire incarichi di rilievo in diversi centri dell'Italia meridionale.

La cronologia dell'attività di Pietro Vinci (attestata tra gli anni Sessanta del XVI secolo e la morte nel 1584) coincide pienamente con il periodo in cui la tavola della *Madonna dell'Itria* si colloca, con *terminus ante quem* fissato al 1579.

¹⁷ Cfr. Davide Daolmi, "Quan vei" vs "Quisquis cordis" *The contrafactum as a bridge between linguistic boundaries*, in *Kontrafakturen im Kontext*, a c. di Agnese Pavanello (Basel: Schwabe Verlag, 2020), pp. 53-78.

È noto che Pietro Vinci compose numerosi mottetti e opere sacre su testi mariani, purtroppo in gran parte perduti, tra cui versioni dell'Ave Maria e altri canti dedicati alla Vergine, adottando un linguaggio prevalentemente omofono, di ampio respiro declamatorio, adatto a testi estesi e teologicamente densi. Le caratteristiche generali di questo repertorio – chiarezza sillabica, andamento disteso, attenzione alla comprensibilità del testo – risultano compatibili, sul piano tipologico, con quanto è possibile osservare nei frammenti testuali e nella disposizione grafica dei due corali raffigurati nella tavola.

Va tuttavia sottolineato che, allo stato attuale della documentazione, non è noto alcun mottetto di Pietro Vinci esplicitamente intitolato *Benedicta Maria*. L'eventuale attribuzione resta dunque fondata su una convergenza di elementi contestuali – cronologici, geografici, culturali e tematici – piuttosto che su una prova musicale diretta. In questa prospettiva, l'eventuale riferimento a un mottetto di Pietro Vinci resta un'ipotesi di lavoro che richiede ulteriori verifiche musicologiche e che può essere qui evocata solo come possibile cornice storico-musicale della partitura raffigurata, utile a collocare la tavola in un ambiente colto nel quale la musica sacra polifonica, e in particolare il mottetto mariano, rivestiva un ruolo centrale nella devozione e nella costruzione simbolica dell'immagine.

Va precisato, infine, che il *Benedicta et venerabilis*, in quanto graduale mariano, non appartiene al *Proprium Missae* della Messa da requiem e non poteva essere eseguito all'interno di una celebrazione per i defunti secondo l'uso romano vigente nel Cinquecento. La Messa pro defunctis prevede infatti un formulario proprio, rigidamente distinto, caratterizzato da testi e canti di natura penitenziale ed escatologica, nei quali non rientrano gradualis o mottetti di carattere mariano. Di conseguenza, il canto raffigurato nella tavola non può essere messo in relazione con la celebrazione della messa di requiem prescritta dall'atto di donazione per l'anima di Don Fabrizio Moncada.

Apparato iconografico

Fig. 2.

Fig. 3. I fogli dei due corali sono qui contrassegnati con lettere maiuscole (A, B, C, D), mentre i due cantori con lo sguardo rivolto ai fogli dei corali con le lettere minuscole (a, b).

Fig. 4. Foglio A, si legge distintamente Quæ (*sine tactu pudoris inventa es Mater Salvatoris*).

Fig. 5. Foglio B, parrebbe potersi leggere *Benedicta ...Maria Virgo*.

